

Interkantonale Schule für Heilpädagogik
Studiengang Heilpädagogik
Masterarbeit

Förderung mathematischer Leistungen einer Mittelstufenklasse durch die App Pocket Code

Bild 001

Eingereicht von: Radu M. Klinger
Begleitung: Dr. phil. Achim Hättich
Abgabe: 26.06.2021

Abstract

Gelingt es mit einer App Kinder zu motivieren, ein Programm zu erstellen, welches beim Lösen von mathematischen Aufgaben hilft? Ist der intrinsische Reiz stark genug, um die Kinder zu besseren Mathematikleistungen zu führen?

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich zunächst mit dem Einsatz der App in einer 5. Klasse. Das «Vorwissen» der SuS wird verwendet und nicht ein Game gespielt, sondern mit einer App – welches ein Game ist, mit dem man Games programmieren kann – ein Programm erstellt. Eine hohe Herausforderung mit einem ungewissen Ausgang.

Das Augenmerk wird auf die Einführung der App gelegt und auf die Lösungen mathematischer Aufgaben. Grosse Freude und Motivation haben diese Schritte begleitet in einer Zeit, als Corona wieder in die zweite Welle startete.

Die Auswertungen zeigen positive Resultate. Die SuS haben ihre soziale Kompetenz erhöht wie auch ihre mathematischen Leistungen. Trotzdem wurden sie nicht «spielsüchtiger» in dieser Zeit.

Der Einsatz des Pocket Code Games muss gezielt und genau geplant werden. Zudem gilt es, einige Dinge zu verbessern oder anders anzugehen.

Es zeigte sich, dass die Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan im Unterricht eingesetzt werden kann und dass Gamification positive Wirkungen hat.

Wie auch immer: Die Freude der SuS wird auf jeden Fall bleiben oder sogar noch stärker ausfallen.

Dank

Beim Verfassen dieser Masterarbeit haben mich viele Menschen unterstützt, welche einen besonderen Dank und einen Blumenstrauss verdienen.

Meiner Partnerin Lucia Ballerini, welche mich mit Geduld und aufmunternden Worte die ganze Zeit des Schreibens begleitet hat, möchte ich herzlich für die Unterstützung danken.

Ganz speziell bedanke ich mich bei meinem Mentor und Begleiter Dr. phil. Achim Hättich, welcher mich kompetent begleitet und unterstützt hat.

“Last but not least” bedanke ich mich bei meinem Freund Werni Knecht, welcher der Deutschen Sprache mächtig, grosse Geduld aufbrachte und alles minutiös redigierte.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
1. Einleitung	7
1.1. Digital	7
1.2. Relevanz	8
1.2.1. Digitalisierung in der Schule	9
1.2.2. Die Haltung des Verfassers zum Thema	10
1.2.3. Ein-Blick in die digitale Welt	11
1.2.4. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	11
1.2.5. Mediendidaktik	12
1.2.6. Zielgruppe der Mediendidaktik	13
1.2.7. Ein-Blick zurück	14
1.3. Fragen, welche durch die Studie untersucht und beantwortet wurden	15
1.4. Relevante Theorien	15
1.4.1. Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan	15
1.4.2. Die Flow-Theorie	18
1.5.1. Gewalt Games	19
1.5.2. Ferguson und die Gegenbewegung	20
1.5.3. Gamification	21
1.5.4. Learning Games	22
1.5.5. Zur Rehabilitation der Action Games	25
1.6. Theorie Gamification	26
1.6.1. Digital Game Based Learning	26
1.6.2. DGBL und die Selbstbestimmungstheorie	27
1.6.2.1. Autonomie der Lernenden	28
1.6.2.2. Games für Lernende	29
1.6.3. Spezialspiele und ihre Einteilung und Bewertung	29
1.6.4. Ishak und die Erforschung der DGBL STEM (MINT) Games	32
1.6.5. Gamification nach Cheng	39
1.6.6. Gamification nach Deterding	40
1.6.7. DGBL und Motivation	42
1.6.8. Gamifications Ansätze in der Bildung und Umweltforschung	43
1.6.9. Chou's Modell des Octalysis	45
1.6.10. PC Games und kognitive Leistungen	49
1.6.11. PC Games und schulische Leistungen	50

1.6.12.	Steigerung der Mathematikleistungen durch Einsatz von Games	52
2.	Methode	52
2.1.	Gedanken zur Vorliegenden Studie.....	52
2.2.	Studiendesign.....	52
2.3.	Stichprobe.....	53
2.3.1.	Die Klasse.....	53
2.3.2.	Beschrieb der SuS.....	53
2.3.3.	Aufteilung Mädchen / Knaben.....	54
2.3.4.	Aufteilung nach Nationalitäten.....	54
2.4.	Forschungsdesign	55
2.4.1.	Zeitlicher Ablauf der Einsätze	55
2.4.2.	Tabellarische Auflistung der Einsätze	55
2.5.	Eingesetzte Mess-Verfahren.....	60
2.5.1.	Mathematik Tests LMVZ.....	60
2.5.1.2.	Didaktische Hinweise für das Mathematik Medium 5 Klasse	60
2.5.1.2.	Wichtiges zu beachten.....	60
2.5.2.	MKT-5 Tests.....	61
2.5.2.1.	Beschrieb des MKT-5 Tests.....	61
2.5.2.2.	Einsatz des MKT_5 Testverfahrens.....	62
2.5.3.	Kindl®.....	62
2.5.3.1.	Definition Urheber.....	62
2.5.3.2.	Messungen Kindl®	62
2.5.4.	GAS Game Addition Scale	62
2.6.	Eingesetztes Game zum Programmieren: Pocket Code	66
2.6.1.	Pocket Code Aufbau und Funktion	66
2.6.2.	Pocket Code Beschrieb	66
2.6.3.	Pocket Code Einsatz im vorliegenden Experiment	67
2.6.4.	Pocket Code Geburt und Ursprung	67
2.6.5.	Aufbau des Pocket Code.....	67
2.7.	Durchführung der Studie	69
2.7.1.	Corona.....	69
2.7.2.	No One Left Behind Projekt von Catrobat	69
3.	Ergebnisse.....	70
3.1.	Mathematiktests.....	70
3.1.1.	Auflistung der Tests im Detail	71

3.2.	MKT-5 Testsystem	73
3.2.1.	Arithmetik	73
3.2.2.	Sachrechnen	74
3.2.3.	Geometrie	74
3.3.	Game Addiction Scale	75
3.4.	Kindl ®.....	77
4.	Diskussion.....	78
4.4.	SuS und Gamification	79
4.4.1.	Einzelne SuS im Fokus.....	79
4.4.2.	Gamification und die Wirkung auf das Verhalten der SuS	80
4.4.3.	Zusammenarbeit der SuS	81
4.6.	Was war gut:.....	87
4.7.	Was kann besser sein:.....	88
4.8.	Was war schlecht:.....	88
4.9.	Handlungen / Haltungen der SuS während des Experimentes.....	89
5.	Ausgangsfragestellung: Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht.....	91
5.1.	Zur Frage ob Gamification implementierbar ist im Unterricht?	91
5.2.	Ist die Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan anwendbar in einem solchen Setting?	92
6.	Ausblick.....	92
6.1.	Was habe ich gelernt aus dieser Studie?	92
6.2.	Wie erlebte ich die Studie?	93
6.3.	Und in naher Zukunft?	93
7.	Literatur	95
8.	Tabellenverzeichnis.....	101
9.	Abbildungsverzeichnis	101
10.	Verzeichnis der Bilder und Fotos	102
11.	Verzeichnis der Graphiken.....	103
12.	Zitate	104
13.	Beispiele einer Auswahl der Links für die Arbeit am PC	105
14.	Anhang.....	107
13.1.	Befindlichkeit Fragebogen.....	107
13.2.	Fragebogen Gaming Baseline.....	109
13.3.	Auswahl Mathematik Tests	111

In der vorliegenden Arbeit verwendeten Abkürzungen und Legenden

PC	Pocket Code (App)
App	Application
SuS	Schülerinnen und Schüler
KLP / LP	Klassenlehrperson
IF	Integratives Fördern
SHP	Schulische Heilpädagog(e)*in
SSG	Schulisches Standortgespräch
DGBL	Digital Game Based learning
STEM	MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) (science, technology, engeneering, mathematics)
Kb	Kilobytes
MB	Megabytes
GB	Gigabytes
MI	Medien und Informatik
LP21	Lehrplan 21
EA	Einzelarbeit
PA	Partnerarbeit
GA	Gruppenarbeit / Klassenverband
ASS	Autismus-Spektrum-Störung

1. Einleitung

Im folgenden Kapitel wird das Thema erörtert. Es umfasst die persönliche Sicht des Autors, die Schule im Brennpunkt Gaming und den aktuellen Stand der Forschung zur Welt der Games und der Gamification.

1.1. Digital

Das Wort Digitalisierung ist allgegenwärtig, stammt aber aus einer von den meisten unvermuteten Quelle. Denn in der traditionellen Medizin wurde ein Mensch oder ein Warmblüter mit Digitalis behandelt, eine auch Fingerhüte genannte Pflanzengattung aus der Familie der Plantaginaceae.

Bild 002 Fingerhüte

Der Begriff Digitalisierung ist im heutigen Vokabular omnipräsent und wurde zum festen Bestandteil heutiger Kommunikation. Das Wort per se verweist auf einen Finger, eben, wie oben beschrieben, auf die Pflanze «Fingerhüte» - und stammt aus dem Lateinischen Digitus. Daraus leitet sich das Wort «digital» ab. Der Duden geht auf zwei Ursprünge des Wortes «digital» ein.

- «Das Adjektiv wurde im Deutschen zunächst im medizinischen Bereich im Sinne von „mithilfe des Fingers“ verwendet. In dieser Bedeutung handelt es sich um eine Entlehnung aus lateinisch digitalis, einer adjektivischen Ableitung des Substantivs digitus „Finger“».
- «Digital in der Technik und in der Datenverarbeitung heisst «zahlenmäßig, ziffernmäßig; in Stufen erfolgreich». Die Bedeutung wurde aus dem Englischen «digital» übernommen, wo es als Substantiv die Bedeutung «digit = Ziffer» hat» (Duden, 2021).

1.2. Relevanz

In der Bildung «gewinnt der digitale Wandel zunehmend an Bedeutung. Die Möglichkeiten des Unterrichtes sind so vielfältig wie nie», preist Klett die neu gestalteten Produkte an. Sie bieten für Lehrpersonen wie auch für SuS eine grosse Anzahl an digitalen Produkten an. Lernen auf Distanz für jedermann. In der Zeit von Corona und des Online-Lernens eine wichtige Stütze.

Abbildung 001 Digitalisierung by Klett

Digitalisierung ist in praktisch allen Bereichen präsent, zumal fast alle Tätigkeiten Formen der Digitalisierung aufweisen.

Flugzeuge werden von iPads gesteuert, Wasserkraftwerke ein- und abgeschaltet, die Kommunikation beruht auf der Null und der Eins. Darauf ist die «Digit»alisierung aufgebaut.

Auch in schulischen Belangen besteht die Notwendigkeit zur Integration der digitalen Welt in die Lernerlebnisse der Kinder. Diese sollen sich zu mündigen Bürger*innen entwickeln gemäss Lehrplan 21. Es gilt für Schulen und Lehrpersonen, sich im rasanten Umbruch des Medienmarktes zu orientieren, zurechtzufinden und die pädagogisch notwendigen Schritte einzuleiten. Der Lehrplan 21 empfiehlt: «Um eigene Medienerfahrungen konstruktiv verarbeiten zu können, ist es für Schülerinnen und Schüler wichtig, diese im Unterricht einbringen und diskutieren zu können» (Lehrplan 21, 2017).

1.2.1. Digitalisierung in der Schule

Die Schule von heute kommt im digitalen Bereich nur langsam voran. Zwar arbeitet man in vielen Schulen bereits mit digitalen Lehrmitteln, doch liegt der Fokus bislang lediglich auf dem Schreiben und Erfassen. Viele von Lehrmitteln erstellte Aufgabenbereiche sind lediglich digitalisierte «Arbeitsblätter», die das Ergebnis in Echtzeit präsentieren und dadurch einen zeitsparenden Effekt in die Bildung einbringen. Dieser für die Arbeitsökonomie positive Effekt ist angesichts der Rasanz der sich wandelnden Umweltfaktoren überaus willkommen und eigentlicher Treiber aller Digitalisierungsbemühungen.

Für umfassende digitale Lehrmittel und Spiele mit lerneffektiven und lernfördernden Vorgaben müssen ausreichende Gelder bereitgestellt werden. Zwei Software-Giganten (Sony und Microsoft) liefern sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen um die Gunst der Käufer, mithin der Schulen. Die Konsolenhersteller fokussieren gekonnt auf die Herzen der Kinder, sprich ihre Neugier und ihren Spieltrieb.

Zurzeit – Juni 2021 – sind die Konsolen ausverkauft und werden deshalb zu teilweise übersteuerten Preisen angeboten. Um die SuS zum Lernen zu bewegen und damit der paralysierenden Wirkung der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, setzen die Schulen vermehrt Apps und Games ein. Allerdings werden diese die Leistungsstufen der Gamekonsolen nie erreichen, weder im graphischen Bereich noch in der Leistungsperformance.

Angesichts der steigenden Nachfrage wird der Markt mit unzähligen Lern- und Spielgame-Apps überschwemmt; diese Angebotsflut verkompliziert allerdings den Durchblick. Ein grosser Teil der Games gehört zu den «serious Games». An der PH Zürich lernt man während des Studiums zum Referendar, dass die Kinder sinnvoll beschäftigt sein sollten. Doch sind viele dieser Games nicht darauf ausgerichtet. Das zwingt die Schulen zu einer aufwendigen Triage und zur Ressourcen-Mobilisierung, damit die passenden Apps und Lerngames selektioniert und installiert werden können.

Der Lehrplan 21 hält fest, dass der Informatikunterricht «das selbstständige Entdecken einen ebenso grossen Stellenwert wie die Vermittlung von Wissen und Methoden» hat. Deshalb geht es darum, die Kinder mit selbständigem Experimentieren zu gewinnen. Wichtig ist dabei das Entdecken und Implementieren allgemeiner Lösungsstrategien. «Diese werden beim Programmieren für weitere Aufgabenstellungen auf korrekte Funktionalität getestet und bei Bedarf verbessert. Der Prozess von der Aufgabenstellung bis zum fertigen Produkt soll mit einem möglichst hohen Grad an Selbstständigkeit durchgeführt werden» (Lehrplan 21).

Es ist Aufgabe und Verpflichtung der Schulen, den SuS die Tore zur digitalen Welt zu öffnen. Im neuen Lehrplan 21 ist neu eine «Zockerstunde» erlaubt. Die Kinder haben in der Mittelstufe das Fach MI (Medien und Informatik). Dabei geht es nicht um das Gamen per se, sondern um das Aufzeigen der Hintergründe der Digitalisierung. Die SuS lernen, dass digitale Medien nicht immer gefahrlos sind. Es gilt, den richtigen Umgang mit einem Handy zu erlernen wie auch die Grundlagen des Online-Gamens zu verstehen. Um auf diesem Gebiet kompetent zu sein, müssen auch die LP die Schulbank drücken.

Ein zusätzliches Problem, mit dem die Schulen konfrontiert sind, bilden jene Kinder, die – meist unbeaufsichtigt – zuhause stundenlang spielen dürfen. Sie besitzen Konsolen, die PS4, Xbox, und alle möglichen Games auf Mobiles, Tablets, Laptops, Konsolen jeder Grösse und TVs. Oft sind diese Kinder im Unterricht übermüdet und haben Konzentrationsschwierigkeiten mit entsprechenden Auswirkungen auf die Lernfähigkeit. Oft ist der Gedächtnisspeicher leer, kombiniert mit erheblichem Aufmerksamkeitsdefizit. Dementsprechend wirken sie konstant übermüdet und apathisch. Selbstverständlich leidet auch der Lerneffekt darunter. Die Arbeitsleistung des Gehirns ist reduziert und das Gedächtnis kaum bereit zur Aufnahme zusätzlicher «Bytes».

Die meisten dieser Spiele fokussieren auf Gewinn, Kampf, das Überleben und das Erreichen des «next Level». Positiv ist immerhin der vorteilhafte Effekt bezüglich Finger- und Feinmotorik. Auf diesem Level verfügen die Kinder über grosse Kompetenzen. Auch ist die Auffassungsgabe der Kinder während der Games viel stärker ausgeprägt als in der Schule. Sie erkennen in kurzer Zeit viele Details.

Eine der grossen Herausforderungen an die Schule ist, die SuS dazu zu motivieren, diese Kompetenzen umzusetzen und anzuwenden.

1.2.2. Die Haltung des Verfassers zum Thema

In der heutigen Zeit wenden sich die SuS vermehrt den Tablets, Smartphones und Games zu. Die Vielfalt der Geräte und installierten Applikationen steigt enorm. Games, welche die Eroberung eines Gegners postulieren resp. erfordern, findet man nach wie vor an erster Stelle in den Verkaufsregalen der Gamer-Geschäfte.

Myst war das einzige Game (erschienen 1993), welches zu den Strategiespielen gehörte, in denen im wahrsten Sinne des Wortes nicht geschossen wurde. Myst bekam fünf Sequels. Die Welt war ähnlich aufgebaut und schwierig zu bestehen. Diese konnten mit einem Walkthrough – dem Internet und einigen Crazy Guys sei Dank – bespielt werden. Die Anforderungsstufen waren herausfordernd, sodass nur eingefleischte Gamer dem Spiel ohne Hilfe gewachsen

waren. Es gab sogar ein Ranking mit den Schnellsten, wobei der Gewinner acht Stunden benötigte zum Lösen der Aufgaben (Bild 003).

Bild 003 Myst 1993

1.2.3. Ein-Blick in die digitale Welt

Die Affinität der SuS für Controller und Touchscreens ist ausgeprägt und wird permanent ausprobiert und gefestigt. Zeigt ein Touchscreen für einen Sekundenbruchteil eine Schwäche, werden viele SuS – genderunabhängig - nervös und versuchen dieselbe Streichbewegung immer wieder auszuüben. Die Funktionen dieser Geräte führen als positivem Effekt zu sofortigem Lernen durch unmittelbare Rückmeldungen. Diese erfolgen akustisch, visuell und haptisch.

Die moderne Technik animiert den Menschen zum Entdecken und sich Neu-Erfinden. Kinder zeigen dabei keinerlei Berührungsschwierigkeiten und -ängste, während ältere Semester sich mit den schnell responsiven Screens schwertun.

1.2.4. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Es wird untersucht, ob in einer 5. Klasse die mathematischen Kompetenzen durch den Einsatz einer App gesteigert werden können. Ist Gamification implementierbar in den Schulalltag? Ist die Selbstbestimmungstheorie gemäss Deci & Ryan anwendbar in einem solchen Setting?

Mehrere Zugänge sind im Umgang mit Medien möglich. Die aktive Arbeit der SuS mit Medien ist ein zentrales Element der Medienbildung. Gemäss dem Autor kann «kooperatives Lernen mit dem iPad durch Partnerarbeit gefördert werden» Das iPad muss pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden.

1.2.5. Mediendidaktik

Petko definiert Medien als «einerseits kognitive und andererseits kommunikative Werkzeuge zur Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von zeichenhaften Informationen» (Petko, 2014, S. 23).

Petko erwähnt Reusser, welcher «innere» und «äussere» Medien auseinanderhält. Technische Medien erlauben eine Erweiterung des «Denkraumes», wobei eine Wechselwirkung zwischen «individueller und kollektiver Informationsverarbeitung entsteht» (Petko, 2014, S.13ff).

Ein inzwischen fester Begriff lautet: «Informations- und Kommunikationstechnologie», abgekürzt ICT, wobei die Abkürzung ICT seit dem Jahr 2000 benutzt wird. Sie steht für «Information and Communications Technology». Digitale Medien basieren auf Hardware, Software, Datenspeicherung, Nutzung und Netzwerken.

Aus dem Lehr- und Lernfeld sind digitale Medien nicht mehr wegzudenken. In einer modernen Gesellschaft findet man kaum SuS ohne eigene Smartphones oder Tablets.

Petko weist darauf hin, dass das Ziel des Medieneinsatzes die Steigerung der Qualität des Unterrichtes sein sollte. (Petko, 2014, S. 5ff.)

Mayrberger (2019) stellt die Frage in den Raum, ob «der Einsatz von digitalen Medien, konkreter von Bildungsmedien, einen höheren zeitlichen, technischen, organisatorischen sowie personellen Aufwand» rechtfertigt, wenn man auf «ein intendiertes Lernergebnis aufseiten der Lernenden» blickt? Würde ein didaktischer Mehrwert entstehen mit Auswirkung auf den Lernerfolg? Im gleichen Atemzug erwähnt sie, dass diese Frage für Printmedien als «klassisches Bildungsmedium» nie zur Debatte steht. Wiederum «verkennt» in ihren Augen diese Frage den Wert der Medien. (Mayrberger, 2019, S. 21).

Helmke befürwortet ein bewusstes Einsetzen der Medien im Unterricht. Die erforderliche Klassenführung «als unabdingbare Voraussetzung» gibt den SuS einen Rahmen und Sicherheit für ihre Lernaktivität (Helmke, 2012, S. 173 ff).

Für Junglehrer bedeutet Klassenklima oft Disziplin, welche negativ besetzt ist und mit Drill und Gehorsam assoziiert wird. «Veteran Teachers» hingegen benutzen den Ausdruck Disziplin fast nie. Der Unterricht ist sorgfältig geplant und für Kinder motivierender (Helmke, 2012, S. 175ff).

Gemäss Mayrberger ist die Mediendidaktik «systematisch nicht leicht zu erfassen», obwohl sie mit Medienpädagogik und Erziehungswissenschaft eine «disziplinäre Zugehörigkeit» aufweist. Wie die Förderung von Medienbildung und Medienkompetenz als «pädagogische

und didaktische Querschnittsaufgabe» verstanden wird, greift Mediendidaktik auf «verschiedenen Bezugsdisziplinen zurück und berücksichtigt entsprechende Ansätze und Theorie mit», wie Mayrberger in folgender Graphik (Abbildung 002) darstellt (Mayrberger, 2019, S. 21).

Abbildung 002 Einbindung der Mediendidaktik in der Pädagogik nach Mayrberger

1.2.6. Zielgruppe der Mediendidaktik

Der Begriff Mediendidaktik beinhaltet den Begriff «Medien» und «Didaktik». Bender betont im Zusammenhang mit der Mediendidaktik die Gestaltung der lernförderlichen Angebote, welche durch oder mit Medien angeboten werden (Bender, 2020, S. 66 ff). Wichtig sind dabei das Mittel und das Ziel, erreichbar mit den digitalen Medien. Welches sind die Lerninhalte, die mit den Medien transportiert werden sollen? Bender präsentiert in einer Skizze den schematischen Ablauf mediendidaktischer Entscheidungen. (Siehe Abbildung 003).

Abbildung 003: Bender (Zugriff: 05.07.2020)

Nussbaumer, Oswald und Schriber erwähnen in ihrer Arbeit den Einsatz des iPads. Dieses ist einer breiten Zielgruppe zugänglich, zu welcher auch Jugendliche und Erwachsene gehören. Sie erwähnen, dass insbesondere das iPad mit der interaktiven Bedienoberfläche auch in Schulen Einzug hält. Sie untersuchten den didaktisch-methodischen Einsatz bezüglich Erreichung der Unterrichtsziele, Qualität der Programme und ganzheitlichen Erfahrungen. Sie zeigen auf, dass die Anforderungen an die Apps von den Förderzielen abhängig sind. Die kognitive Förderung und visuelle Förderung stehen im Vordergrund (Nussbaumer, et al. (2015), S. 11 ff).

1.2.7. Ein-Blick zurück

Viele Games sind als purer Zeitvertrieb entwickelt worden. Das Solitär-Game wurde mit dem Betriebssystem Windows 3.0 im Jahre 1990 ausgeliefert. Die Autoren des Artikels in der deutschen Zeitschrift „Stern“ bringen es auf den Punkt: «Für Microsoft war das Spiel ein Glücksgriff. Die Regeln waren simpel, zusätzlich verdeutlichte es beispielhaft das Drag&Drop-Prinzip mit der Maus, an das sich viele Nutzer erst gewöhnen mussten» (www.stern.de).

Bürofachangestellte, welche lange Zeiten vor dem Bildschirm saßen, konnten sich auf diese Weise ablenken, um danach besser konzentriert weiterzuarbeiten. Dieses Spiel wurde denn auch millionenfach gespielt.

Bild 004 Wes Cherry Erfinder von Solitaire

Wenn heute Kinder Gamen, finden dies viele Eltern nicht unbedingt gut. Sie befürworten es nicht, obwohl sie als Kids mit Solitär stundenlang die Zeit totgeschlagen haben. Die Zeit am Bildschirm – sei es Arbeit oder Gamen - ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Abgesehen davon, dass die digitale Welt immer abhängiger von den materiellen Ressourcen wird, werden auch die Menschen immer abhängiger von den Geräten. Der moderne Mensch ist ein „Homo digitalis“.

1.3. Fragen, welche durch die Studie untersucht und beantwortet wurden

- Kann ein programmierbares Game oder eine programmierbare App, Leistungen im mathematischen Bereich beeinflussen?
- Kann Gamification im Unterricht eingesetzt werden?
- Ist die SDT (Selbstbestimmungstheorie) nach Deci & Ryan in einer solchen Studie wirksam?
- Spielen die SuS während und nach dem Einsatz des PC mehr Games?

1.4. Relevante Theorien

1.4.1. Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan

Deci & Ryan gehen einer Theorie nach, welche den Zusammenhang zwischen Motivation und Lernen näher untersucht. Intrinsische und bestimmte Formen extrinsischer Motivation werden als selbstbestimmt erlebt. Gemäss den Autoren belegen empirische Befunde, dass eine auf Selbstbestimmung aufbauende Lernmotivation sich positiv auf die Lernqualität auswirkt. Intrinsische motivationale Faktoren liefern die erforderliche psychische Energie für die geistige Entwicklung. «Zur Entwicklung des Selbst spielen angeborene psychologische Bedürfnisse und grundlegende Fähigkeiten und Interessen des Individuums» (Deci & Ryan, Jahr 2000). Deci & Ryan definieren intrinsische motivierte Verhaltensweisen als «interessenbestimmte Handlungen», welche von «Neugier, Exploration, Spontaneität und Interesse» geprägt sind (Deci & Ryan, 2000). Extrinsische Motivation tritt nicht spontan auf, sondern sie wird durch «Aufforderungen» in Gang gesetzt und löst Erwartungen auf positive «Bekräftigung» aus. Intrinsisch motivierte Menschen fühlen sich frei in ihrem Tun und Handeln. Extrinsische Motivation ist keineswegs als Antagonist der intrinsischen Motivation zu beurteilen. Die intrinsische Motivation kann durch den Einfluss der extrinsischen verstärkt werden.

*«Unsere grösste Schwäche ist das Aufgeben.
Der sicherste Weg zum Erfolg ist, es einfach
nochmal zu probieren».*

Thomas Alva Edison (11.2.1847 - 18.10.1931)

Bild 005 Thomas Alva Edison

Deci & Ryan sind der Meinung, dass Menschen Regeln des sozialen Umfelds internalisieren und dadurch eine Verbindung mit anderen Mitmenschen eingehen können. Dies führt zu einer Selbstbestimmung des eigenen Handelns.

Die Autoren betrachten Lernen als ein vom Individuum ausgehendes Engagement, welches die Theorie unterstützt, dass effektives Lernen auf intrinsische Motivation und «integrierte Selbstregulation» angewiesen ist. «Die gleichen sozialen Faktoren, die zur Steigerung von intrinsischer Motivation und integrierter extrinsischer Motivation beitragen, sollten deshalb auch hoch-qualifiziertes Lernen unterstützen» (Deci & Ryan, 2000).

Deci & Ryan bestätigen in ihrer empirischen Forschung, dass eine extrinsische Motivation als eine Verstärkung der intrinsischen agieren kann.

Deci & Ryan definieren vier Typen von Selbstregulation, welche der Selbstbestimmung zugeordnet werden. In der vorliegenden Arbeit lässt sich sagen, dass die «*introjizierte Regulation*» das Empfinden der SuS steuert, Es braucht keine äusseren Reize, um das Verhalten zu steuern. Dieses wird vom inneren Druck, von internen Anstössen gelenkt und bezieht sich auf Ereignisse, die für die Selbstachtung relevant sind. Diese Handlungsregulation ist vom Selbst separiert.

Deci & Ryan erwähnen als Definition eine bemerkenswerte Metapher: «Regulator und Regulierer sind verschieden, obwohl sie beide ein und derselben Person innewohnen» (Deci & Ryan, 1993, 227).

Die «identifizierte Regulation» deutet auf ein Verhalten hin, das «vom Selbst als wichtig und wertvoll anerkannt wird».

«Diese persönliche Relevanz resultiert daraus, dass man sich mit den zugrunde liegenden Werten und Zielen identifiziert und sie in das individuelle Selbstkonzept integriert hat» (ebd. 228)

«Bestimme dich aus dir selbst»

Friedrich von Schiller (1759 - 1805)

Bild 006 Friedrich von Schiller

Deci & Ryan betrachten die intrinsische Motivation und das Bedürfnis nach Kompetenz und Autonomie in einem engen Zusammenhang. Sie behaupten, dass eine soziale Umgebung das Auftreten intrinsischer Motivation fördert qua Förderung dieser beiden Bedürfnisse. Ein optimales Anforderungsniveau muss gemäss den Autoren gegeben sein, um eine intrinsisch motivierte Aktivität zu fördern. Weitere Autoren weisen darauf hin, dass das Anforderungsniveau weder zu schwer noch zu leicht sein darf.

Andere Studien von Deci (1971) zeigen, dass positive Rückmeldungen die wahrgenommene Kompetenz stärken und dadurch die intrinsische Motivation steigern. Die positiven Feedbacks müssen sich auf Sachverhalte richten, «die aus einer selbstbestimmten Handlung resultieren und wenn es darüber hinaus nicht kontrollieren wirkt... ..In diesem Fall sprechen wir von einem informativen Feedback» (Deci & Ryan, 2000). Negative Feedbacks können trotzdem unterstützend erlebt werden, wenn der Lernende daraus schliessen kann, wie man Aufgaben besser bewältigt.

Abbildung 004 Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000)

Die intrinsische Motivation wird auf diese Weise ebenfalls gestärkt. Deci & Ryan und weitere Autoren bekräftigen Folgendes: Wenn «Gefühle der Kompetenz und Selbstwirksamkeit zusammen mit dem Erleben von Autonomie auftreten, haben sie Einfluss auf die intrinsische Motivation» (Deci/Ryan 1991). Feldstudien in Klassen, in denen der Lehrer «häufiger» auf das Interesse und die Lebensbezüge der SuS einging, zeigten eine stärkere Neugier der SuS und ihre grössere Bereitschaft Probleme zu bewältigen. Sie waren eigenständiger und zeigten eine «günstigere Selbsteinschätzung» als SuS in anderen Klassen, welche kontrollierender Natur waren (Deci & Ryan, 2004, 232).

1.4.2. Die Flow-Theorie

Die Flow-Theorie nach Cheng (Cheng & Hwang, 2015) und die kognitive Evaluations-Theorie mit der intrinsischen Motivation lohnen ein Augenmerk. So enthält die Flow-Theorie ein Konzept namens Flow-Erfahrung, eingeführt von Csikszentmihalyi. Nach Csikszentmihalyi (1990) ist dieses Konzept ein Zustand der kognitiven Absorption oder des Engagements in einer Aufgabe, bei der die Person nicht von Gedanken oder Emotionen beeinflusst wird, die nichts mit der Aufgabe zu tun haben. Weitere Autoren berichteten nach der Erweiterung der Spielbarkeit von erhöhtem Potential der Flow-Theorie beim Bewerten der Qualität von Lernspielen.

Gemäss Kowal & Fortier (1999) und Lee (2005) liess sich eine Verbindung zwischen SDT und der Flow-Theorie herstellen. Kowal und Fortier (1999) fanden, dass Teilnehmer mit einer selbstbestimmten Motivation die höchsten Zustände im Flow erreichten.

Lee (2005) bestätigt, dass Schüler mit höherer Selbstbestimmungs-Motivation eher den Flow-Level erreichten und sich profunder mit ihrer Aufgabe beschäftigten.

Deci & Ryan bezeichneten die Motivationstheorie, welche die Flow-Theorie und die Kognitive Evaluationstheorie beinhaltet und als Grundlage hat, als Selbstbestimmungstheorie, welche sie wie folgt beschreiben:

«Die Selbstbestimmungstheorie konzentriert sich auf die Dialektik zwischen dem aktiven, wachstumsorientierten“ menschlichen Organismus und gesellschaftliche Kontexte, die den Menschen entweder unterstützen oder untergraben versucht, ihre Erfahrungen zu meistern und in ein kohärentes Selbstgefühl zu integrieren» (Deci & Ryan, 2004, p. 27).

Um Wachstum zu erzielen, sollten die Menschen drei folgende Bedürfnisse erreichen:

- *Autonomie*
- *Verbundenheit*
- *Kompetenz*

Diese drei Komponenten sind gemäss Deci & Ryan Schlüsselemente, welche die intrinsische Motivation sowie autonome Motivation beeinflussen können (Deci & Ryan, 2000).

Die Autoren definieren *Autonomie* wie folgt: «Man solle sich selbst organisieren und Ursprung und Quelle des eigenen Verhaltens sein» (Deci & Ryan, 2000, p. 252).

Verbindung oder Verbundenheit. Dieses Konzept bezieht sich auf das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Bindung an andere Menschen. «Anhaftungen suchen und Gefühle von Sicherheit, Zugehörigkeit und Intimität mit anderen erfahren» (Deci & Ryan, 2000, S. 252).

Genauer definiert heisst dies: «Bezogenheit bezieht sich auf das Gefühl, mit anderen verbunden zu sein, sich um sie zu kümmern und von diesen anderen umsorgt zu werden, um ein Gefühl der Zugehörigkeit zu anderen zu haben.» (Deci & Ryan, 2004, S. 7).

Kompetenz bedeutet nach Deci und Ryan «Herausforderungen suchen, die optimal für ihre Kapazitäten sind... .. und verbesserte Fähigkeiten und Fertigkeiten durch Aktivität zu erreichen» (Deci & Ryan, 2009, 255). Kompetenz, d. h., sich in einem bestimmten Aufgabenbereich leistungsfähig zu fühlen. (Stangl, 2021).

Tabelle 001 Continuum in the self-determination according to the type of regulation and autonomy (Ryan & Deci, 2009).

Amotivation		Extrinsic motivation			Intrinsic Motivation
Non Regulation	External Regulation	Introjected Regulation	Identified Regulation	Integrated regulation	Intrinsic Regulation
Lack of motivation	Controlled Motivation		Autonomous Motivation		
Lowest Relative Autonomy	←—————→				Highest Relative Autonomy

1.5. Entwicklungen der Games

1.5.1. Gewalt Games

Anfänglich waren die Games als Actions Games auf den Markt gekommen und beinhalteten hauptsächlich Gewaltdarstellungen und Aktionen. Daher waren die Games «verschrien» als Spiele, welche Gewalt auslösen.

Prescott et al. untersuchte den Einfluss von Videospiegelgewalt auf offene körperliche Aggression. Dabei handelt es sich um Erkenntnisse für aktuelle Debatten über die Auswirkungen von gewalttätigen Videospiele auf körperliche Aggression über längere Zeit hinweg. Prescott et al. untersuchten eine grosse Kohorte an Probanden aus verschiedenen Nationalitäten im Alter von 9 bis 19 Jahren. Prescott et al. legten den Fokus auf die Wirkung der Ethnie auf die Aggressionsverhalten beim Spielen von Gewalt Video Games. Sie fanden Beweise dafür, dass «die Wirkung von VGV auf Aggression durch die ethnische Zugehörigkeit der Stichprobe moderiert wird, wobei weiße Teilnehmer den stärksten Effekt zeigten und hispanische Teilnehmer keine signifikanten Auswirkungen zeigten. Die Effekte für asiatische Teilnehmer lagen zwischen denen der anderen beiden Gruppen» (Prescott et al., 2016).

Während die Mehrheit, der zu diesem Thema Forschenden argumentieren, dass solche Spiele aggressives Verhalten erhöhen, argumentierte eine lautstarke Minderheit, dass die Beziehung zwischen Gameplay und aggressivem Verhalten in der realen Welt bestenfalls übertrieben und im schlimmsten Fall unecht dargestellt wird.

Es wurde geforscht im Bereich der aggressionssteigernden Wirkung von Gewaltspielen. Ferguson et al. kritisierten dies dermassen intensiv, dass die Autoren drei ausgedehnte Langzeitstudien durchführten, wobei sie keine Zusammenhänge fanden zwischen dem Spielen von Gewaltspielen und Aggression. Prescott erwähnt Ferguson, welcher in seinen Studien keine evidenten Zusammenhänge fand zwischen Gewaltspielen und gelebter Gewalt (Prescott et al., 2016).

Prescott erwähnt Anderson et al., welche ebenfalls aggressives Verhalten und Gewalt Video Spiele untersuchten. Die Autoren untersuchten in einer umfassenden Metaanalyse sechs verschiedene Kategorien aggressiver Reaktionen: «Kognition, Affekt, Erregung, Empathie/Sensibilisierung für Gewalt, überbordendes aggressives Verhalten und überbordendes prosoziales Verhalten». An der Studie nahmen 130'000 Teilnehmer*innen teil. Sie kamen zum Schluss, dass gewalttätigen Videospiele «positiv mit aggressivem Verhalten, aggressiver Kognition und aggressivem Einfluss sowie negativ mit Empathie für Opfer von Gewalt und prosozialem Verhalten verbunden ist» (Prescott et al., 2016).

1.5.2. Ferguson und die Gegenbewegung

Obwohl Andersons et al. Metaanalyse diese Zusammenhänge aufzeigte, liess Ferguson nicht davon ab, in einer «breiten Palette von Artikeln» vier Kritikpunkte an die Forschung zu richten, welche zeigen, dass Videospiegelgewalt - von Prescott VGV genannt - die reale Aggression erhöht:

- „viele Studien blähen die Effekte der Aggressionen auf
- viele Studien enthalten keine wichtigen Kovariaten als statistische Kontrollen, so dass alle beobachteten Auswirkungen falsche Folgen von Beziehungen dritter Variabler sein können
- es besteht eine Voreingenommenheit bei der Veröffentlichung von Studien, die eine VGV Aggressionsverbindung unterstützen, im Gegensatz zu solchen, die eine Nullwirkung melden
- selbst wenn man das Bestehen einer VGV Aggressionsbeziehung akzeptiert, ist die in der Regel gemeldete geschätzte Effektgröße äußerst schwach» (Prescott et al., 2016)

Anderson et al. haben diese harten Argumente von Ferguson vehement bekämpft, was Ferguson nicht davon abbrachte, seine Kritik weiterhin aufrecht zu erhalten.

Die Kritiken von Ferguson et al. haben dazu geführt, dass diese Forscher drei strenge Längsschnittstudien durchführten, die keinen signifikanten Zusammenhang zwischen gewalttätigem Videospiel und Aggression auffinden konnten (Prescott et al., 2016).

Gemäss Ferguson wird die Frage, ob Videospiele – gewalttätig oder gewaltfrei – Kindern und Jugendlichen tatsächlich schaden, diskutiert. Die Politik, die Wissenschaft und die Öffentlichkeit streiten diesbezüglich.

Ferguson erwähnt in seiner Arbeit, dass nicht aussagekräftige Ergebnisse aus Studien mit Studierenden vorliegen, die keine signifikanten Schlüsse erlauben. Diese Resultate, so Ferguson, liessen sich nicht auf Minderjährige beziehen, da die Studien nicht sehr aufschlussreich seien (Ferguson et al., 2015). Ferguson hatte versucht in seiner Analyse Antworten zu formulieren und diese Lücke zu schliessen. Die Studien bezogen sich auf den Einfluss von Videospiele anhand von Stichproben von Kindern und Jugendlichen.

Die Auswirkungen der allgemeinen Videospieldnutzung und der Exposition gegenüber gewalttätigen Videospiele wurden speziell berücksichtigt, obwohl dies kein Teil der Studie war.

Insgesamt deuten die Studien von Ferguson et al. darauf hin, dass Videospiele Einfluss ausüben auf erhöhte Aggressivität, reduziertes prosoziales Verhalten, reduzierte schulische Leistungen, depressive Symptome und Aufmerksamkeitsdefizit-Symptome, wobei letztere minimal sind.

Ferguson gibt Empfehlungen ab, wie die Forschung verbessert werden kann und wie die «psychologische Gemeinschaft» Videospiele aus Sicht der Öffentlichkeit angehen sollte (Ferguson et al., 2015).

1.5.3. Gamification

Lumsen et al. untersuchten die Wirkung von Gamification und daraus entstandenen positiven Effekte, wenn sie in kognitive Aufgaben eingebaut oder programmiert werden. Viele Aufgaben können kognitiv anstrengend und anspruchsvoll sein, demotivierend und frustrierend. Die Leistungen der Teilnehmer werden reduziert und Fehler sind vorprogrammiert.

Wie Deterding im Kapitel 1.6.6. erwähnt, bestehen Unterscheidung zwischen Gamification und anderen applizierbaren Formen von Games. Er untersucht den Nutzen von Game Design Elementen in «non-Game contexts» (Deterding, 2011). Lumsen et al. untersuchen den Einsatz von Gamification um dieses als Game-Design-Features in kognitive Aufgaben integrieren zu können, damit «Datenqualität, Interventionseffekte und das Engagement der Teilnehmer verbessert werden». Die Autoren möchten Möglichkeiten untersuchen und bewerten, in

«denen Gamification bereits für kognitive Trainings- und Bewertungszwecke» eingesetzt werden können (Lumsen et al. 2016).

Lumsen et al. haben Gründe gefunden, weshalb einige Forscher sich dafür entscheiden, ihr kognitives Training und ihre Tests zu gamifizieren.

Gamified Training scheint hochinteressant zu sein, weil es die Motivation der Teilnehmer steigert. Es wurden jedoch von unterschiedlichen Gamification-Effekten bezüglich Aufgabenleistung berichtet.

Eine sorgfältige Anwendung von Gamification kann eine Möglichkeit bieten, ansprechende und dennoch wissenschaftlich valide kognitive Assessments zu kreieren. Es dürfte sich lohnen, auch in Zukunft gamifizierte kognitive Aufgaben weiterzuentwickeln.

Lumsen et al. bestätigten andere Kolleg*innen, welche davon berichten, dass sich Gamification auf die Interaktion mit Benutzern und die Problemlösung durch den Prozess des Spielgedankens und der Spielmechanismen bezieht. Einige Forschungen legen nahe, dass GBL die Transformation von Lernkontexten betonte, während sich Gamification auf die Veränderung des Nutzerverhaltens konzentrierte. Die Autoren erwähnen Kim, Park und Baek (2009), welche bestätigen, dass der Unterschied zwischen GBL und Gamification darin besteht, dass GBL ein Bildungsziel durch das Spiel erreicht hatte (Lumsen et al. 2016).

Gamification bedingt den Einbau von Spieldesign-Elementen in reale Nicht-Game-Elemente. Dieser Schritt motiviert den User zu mehr Leistungsbereitschaft. Die Forschungsergebnisse von Sailer et al. zeigen, dass «Abzeichen, Bestenlisten und Leistungsdiagramme sich positiv auswirken auf die Befriedigung von Kompetenz-Bedürfnissen sowie auf die wahrgenommene Bedeutung der Aufgabe» Sailer et al. fanden weiterhin, dass «Avatare, bedeutungsvolle Geschichten und Teamkolleg*innen Erfahrungen beeinflussen von sozialer Kompetenz». Die Wirkung der Gamification ist nicht per se wirkungsvoll, sondern über bestimmte Elemente des Spieldesigns auf die Psyche wirksam, so Sailer et al. (Sailer et al., 2016).

1.5.4. Learning Games

Echte Lernspiele setzen sich bei den Jugendlichen nur schwer durch. Die Klientel ist in diesem Bereich eben noch jung. Allerdings tauchen mittlerweile Learning Games vermehrt in der Grundschule auf. Verschiedene Forschungsrichtungen, welche das Lernen durch Games bewusst und gezielt unterstützen wollen, befinden sich erst in den Startlöchern. Allerdings muss vorerst der Weizen von der Spreu getrennt werden. Es bedarf deshalb mehrerer

empirischer Studien mit positiver Aussage, damit ein Lernspiel das Label «Learning Game» verdient. Nachfolgend wird auf die Forschung der Gamification eingegangen.

Lernspiele breiten sich in der Bildungslandschaft aus, da es gemäss den Autoren attraktiv ist, «lehrplanbasierte Lernziele zu erreichen». Gleichzeitig können die Videospiele von grossem Nutzen sein, da sie sehr populär sind.

Die Forschung berichtet von Verbesserungen der verhaltensbezogenen Fähigkeiten bei Lernenden, wenn die digitale Spieleentwicklung berücksichtigt und eingesetzt wird. Ebenso verbessert sich die kognitive Fähigkeit. Learning Games waren anfänglich kaum von Interesse. Doch diese abwehrende Haltung änderte sich in den letzten Jahren.

Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Behinderungen können dadurch erhebliche Auswirkungen erreichen. Bisherige Arbeiten beschäftigten sich gemäss den Autoren bis anhin zu wenig mit Lernenden mit erhöhtem Förderbedarf. Hughes erwähnt, dass er in seiner Arbeit Studien an einer Sonderschule durchgeführt hatte. Daraus könnte man Ableitungen vornehmen für eine längere Studie mit relevanten Lernenden.

Die Autoren erwähnen, dass digitale Spieleentwicklung im Vergleich zu den herkömmlichen Lehrmethoden «mindestens genauso effektiv bei der Förderung des Engagements und der Zusammenarbeit der Lernenden ist, wobei sie für Lernende mit besonderen Bedürfnissen attraktiver ist» (Hughes-Roberts et al., 2020).

Hughes benennt Barrieren für den Zugang zur Nutzung digitaler Spieleentwicklung. Es braucht ein gewisses Mass an Programmierkenntnissen. Es könnte sein, dass Lernende mit erhöhtem Förderbedarf wegen den zu lernenden Programmierschritten Hemmungen hätten. Die Autoren stellen sich der Frage, wie man die digitale Spieleentwicklung in einer Klasse implementieren kann, in welcher Lernende mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten zusammenkommen. Wie wären die Auswirkungen in einem solch komplexen Umfeld? (Hughes-Roberts et al., 2020).

Digital Game Based Learning (DGBL) ist nicht eine digitale Spieleentwicklung, wird aber bereits eingesetzt, um Lernende in das Konzept einzubeziehen. Spires definiert Spiele folgendermassen: «Spiele haben das Potenzial, die Komplexität der realen Welt zu simulieren und das Lernen stärker mit dem zu verbinden, was die Schüler außerhalb des Klassenzimmers erwarten würden» (Spires et al., 2011).

Andere Autoren erwähnen, dass Videospiele in einer therapeutischen Behandlung für SuS mit ASS eingesetzt werden können (Malinverni et al., 2016). Darüber hinaus finden andere Autoren, dass Spiele in der Umgebung der SuS allgegenwärtig vorhanden sind und daher

äußerst potenziell wirksam sein können, auch wenn man Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit einbezieht, wie Griffith betont (Griffiths, 2002).

Backlund und Hendrix (2013) berichten, dass «Serious Games eine positive Lernerfahrung bieten und ein effektives Mittel sein können, um Fachmaterial zu studieren».

Digitale Spieleentwicklung könnte zu den oben genannten Vorteilen von DGBL und Serious Games beitragen, wenn sie auch Wissen vermitteln durch die Erstellung des Spiels selbst.

Für LP ist die Nutzung digitaler Spieleplattformen «aufgrund der zunehmenden Popularität von visuellen Programmiersprachen wie Scratch und Pocket Code» äußerst attraktiv. Hughes erwähnt Forscher, welche berichten, dass «die Nutzung solcher Plattformen Uninteressierte zum Lernen anregen kann» (Thumlert et al., 2018).

*„Gib einem Hungernden einen Fisch, und er
wird einmal satt, lehre ihn fischen,
und er wird nie wieder hungern.“*

Laotse legendärer chinesischer Philosoph -604

Bild 007 Lao Tse

Es wird berichtet, dass für SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf ermutigende Ergebnisse resultierten. Munoz et al. (2018) sahen Verbesserungen im computergestützten Denken bei Schülern mit ASS, wenn sie eine Scratch-basierte Intervention verwendeten. Hughes erwähnt, dass es wichtig sei weiter zu forschen um die «Nutzung digitaler Spiele» zur Förderung aller SuS, auch denjenigen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu erreichen (Hughes-Roberts et al., 2020).

Fessakis et al. (2013) schlug beispielsweise vor, dass Scratch die Problemlösungs-fähigkeiten von Kindern verbessern könnte; ihre Studie deutete auf eine verbesserte Freude am Lernprozess hin. Die Visuelle Konzeption von Scratch, welche die Basis von PC darstellt, ist intuitiv erlernbar (Abbildung 005). Wie Deci & Ryan erwähnen werden die SuS kreativ im Sinne der SDT.

Abbildung 005, visueller Programmierblock Scratch

Kalmpourtzis (2019) stellte fest, dass die digitale Spieleentwicklung, wenn sie durch geeignete Lehrinterventionen unterstützt wird, einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Problemlösungskompetenzen haben kann. Andere Autoren weisen darauf hin, dass digitales Spielen positive Auswirkungen haben kann in der Einstellung der SuS zur Mathematik (Ke, 2014).

1.5.5. Zur Rehabilitation der Action Games

Bediou's Forschung deutet darauf hin, dass Videospiele zu einem grossen Interesse geführt haben, um die Wirkung der Spiele auf das Gehirn und auf das Verhalten zu untersuchen und die Games positiv darzustellen. Seine Forschungszeit lief zwischen 2000 bis 2015 und betrachtete die Action-Videospiele, welche in diesem Zeitrahmen von besonderem Interesse standen.

Bediou führte Langzeitinterventionsstudien durch, um die Wirkung der Spiele auf die Kognition zu untersuchen und stellte fest, «dass nicht alle Spiele die Kognition gleichermaßen beeinflussen» (Bediou, 2017). Moderatoranalysen zeigten, dass Action-Videospiele die Top-Down Aufmerksamkeit stark verbessert und die räumliche Wahrnehmung mit erfreulichen Resultaten ebenfalls positiv beeinflusst wird. Damit die Resultate gefestigt werden können, empfiehlt Bediou grössere Kohortenstudien und mehrere Studien durchzuführen mit mehr als 30 Trainingsstunden.

Bediou fand heraus, dass gewalthaltige Games durchaus positive Effekte auf der kognitiven Ebene haben können bezüglich Aufmerksamkeit und Konzentration. Spiele wie GTA 5 zeitigen trotz ihrem «actionshaltigem» Potential positive Auswirkungen auf das Verhalten und Lösen nicht nur Aggression und Gewalt aus (Bediou, 2017).

Bediou erwähnt Spence & Feng, welche von einer wenig angesprochenen verbalen kognitiven Beeinflussung berichten, wohingegen solche Prozesse, welche die Top-Down-Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung und das Multitasking stark ansprechen. In seiner Arbeit verwendet Bediou den Begriff kognitive Domäne «um alle Aspekte der Kognition zu bezeichnen, einschliesslich Wahrnehmungsfähigkeiten, Aufmerksamkeitskompetenzen und kognitive Fähigkeiten» (ebd.).

1.6. Theorie Gamification

1.6.1. Digital Game Based Learning

Seit einigen Jahren beschäftigt sich die digitale Welt mit Fragen nach «Game Based Learning». Hierbei geht es um die digitale Entwicklung der Computerspiele und ihre Auswirkungen auf das Lernen. Die Autoren All et al. erwähnen Juul (2003), welcher Anfang der 20er Jahre die digitalen Spiele wie folgt definierte: «... es ist ein formales System mit variablen und quantifizierten Ergebnissen». Dabei bemüht sich der Spieler einen Einfluss auf das Ergebnis zu erzielen, da er sich mit dem Ergebnis verbunden fühlt (All et al.).

Prensky postulierte die unterhaltsame Kraft der digitalen Spiele als von grossem Nutzen für Bildungszwecke. Er formuliert einen überaus treffenden Satz in Hinblick auf Lernende: «Eine unabdingbare (sine qua non) Voraussetzung für erfolgreiches Lernen ist Motivation: Ein motivierter Lernender kann nicht aufgehalten werden» (Prensky, 2001).

Die gebotenen Lerninhalte an den Schulen, welche die SuS sich «mühsam und langweilig» aneignen müssen, sind nur marginal – wenn überhaupt - motivierend. Prensky erwähnt das Game «Pong», welches es fertigbrachte, den/die Spieler*in für mehr als eine Stunde auf dem gleichen Platz zu «fixieren». Jeden Tag war der/die Spieler*in aufs Neue gefordert und spielte weiter mit dem Ziel noch bessere Levels zu erreichen. In den Spielhallen konnte man das Game im Jahre 1972 spielen. 1974 konnte man das Spiel nach Hause mitnehmen und spielen.

Bild 008 Atari's Pong Oberfläche (2D, sw)

Bild 009 Pong «zum Mitnehmen»

Die Freude über die erreichten Ziele war immens, wobei alle Fehler während des Spieles ausgeblendet wurden. Dies ist ein wichtiger Faktor, welchen die Schulpädagogik noch nicht

im Griff hat. Die Schule möchte alle SuS und Lernende so motiviert und ausdauernd erleben, wie diese Games es eben fertigbringen.

Mit anderen Worten: «Interessiert, wettbewerbsfähig, kooperativ, ergebnisorientiert, aktiv auf der Suche nach Informationen und Lösungen» sein (ebd.) Andere Autoren weisen dem Inhalt des DGBL (Digital Based Learning) zwei wichtige Komponenten zu. Spass, folglich die Unterhaltung und die pädagogische Komponente (Bellotti et al. 2013).

Prensky betitelt DGBL als ein «growing phenomenon», welches Lernende verändert. So erlernen sie die Spiele und deren Funktionieren (Prensky, 2001). Diese Einteilung nehmen auch andere Autoren vor. Dabei geht es um Spiele, welche einen Lerneffekt erzeugen und solche, die aus nicht-kommerziellem Grund entwickelt wurden, trotzdem aber einen Unterhaltungszweck besitzen und dadurch einen pädagogischen Effekt zeitigen (Stewart et al, 2013).

1.6.2. DGBL und die Selbstbestimmungstheorie

Proulx berichtet, dass bezüglich in der Bildung eingesetzte digital Games eine durchgehend positive Korrelation besteht zwischen Nutzung von DGBL und Wirkung auf die Motivation der Lernenden. Bei Studien mit digitalen Games in Klassen waren, die am häufigsten beobachteten, positiven Ergebnisse Affektivität und Motivation. Andere Autoren berichten von hohen Potentialen der Spiele zur Förderung der intrinsischen Motivation. Verspüren die Spieler Spass und Freude an ihren Aufgaben, verbringen sie mehr Zeit, um eine Aktivität zu beenden und setzen dabei mehr Energie ein.

*Probleme kann man niemals
mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind.*

Albert Einstein (14.3.1879 - 18.4.1955)

Bild 010 Einstein als Apple Werbung

Proulx erwähnt zwei Schlüsselfaktoren, welche mit digitalen Spielen verknüpft sind:

- Autonomie, die Möglichkeit relevante Entscheidungen zu treffen

- Kompetenz (der Spieler erkennt, dass die Aufgabe lösbar ist, trotz hoher Anforderungen)

Diese zwei Komponenten sind Kernbestandteile der Selbstbestimmungstheorie. Nach Wouters beeinflussen sie positiv die Motivation, denn er bewies, dass ernsthafte Spiele effektiver sind in Bezug auf Lernen und Retention. Er konnte keine motivierende Wirkung belegen im Vergleich zu herkömmlichen Lehrmethoden. Wouters erwähnt andere Forscher, welche zeigten, dass Lernende, welche mit ernsthaften Spielen unterrichtet wurden, mehr lernten, wenn das Spiel durch andere Unterrichtsmethoden ergänzt wurde und mehrere Trainingseinheiten vorgegeben waren und wenn die Spieler in Gruppen arbeiteten (Wouters et al., 2013).

Proulx bestätigt, dass Spiele nebst der Motivation auch das Interesse der Spieler wecken, die Kreativität und die Interaktion der SuS untereinander fördert.

Wouters berichtet von einem grösseren Engagement der Spieler, wenn diese die Spiele als motivierend einstufen (Wouters et al., 2013). Betrachtet man die Motivation in der Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan (Deci & Ryan, 2000), können Spiele als «fun» empfunden werden. Proulx untersuchte digitale Spiele aus der Perspektive der Selbstbestimmungstheorie, um Elemente zu finden, welche die Motivation steigern. Er untersuchte die zwei häufigsten Motivationstheorien, welche bei der DGBL verwendet werden.

1.6.2.1. Autonomie der Lernenden

Peng et al., präsentierten eine Arbeit, welche SDT als Spielfunktionen implementierten und zwei der drei Komponenten berücksichtigten. Dabei ging es um «dynamische Schwierigkeitsanpassung, Fortschrittsbalken und Erfolg in Form von Abzeichen» Die genauen Auswirkungen konnten sie nicht ausdifferenzieren, fanden aber Hinweise darauf, dass beide Gruppen in ihrer Studie das Spiel weiterempfehlen und bewerten würden, da sie beim Spiel grosse Freude und Motivation verspürten. Diese Effekte wurden von «Autonomie-unterstützenden und kompetenzunterstützenden Features» initiiert, was zu mehr Spielspass führte (Peng, 2012).

Proulx et al. erwähnen Reeve (2002), wonach die Autonomie der Lernenden in der Klasse zusammenhängt mit ihrem Wohlbefinden in der Klasse. Reeve erwähnt, dass SuS davon profitieren, wenn die LP ihnen Autonomie gewährt, ihre Ziele selbst in die Hand zu nehmen und ihre Arbeiten kompetenter, selbstbewusster, aufgeschlossener und kreativer zu gestalten (Reeve, 2002). Deci & Ryan und andere haben bestätigt, dass die Unterstützung der Autonomie der LP mit dem Engagement der SuS einhergeht und zudem ein Zusammenhang besteht zwischen der unterstützenden Haltung der LP. Diese Ergebnisse zeigen die

Möglichkeit, dass die Autonomiewahrnehmung der Schüler dadurch beeinflusst werden kann, wie «Autonomie unterstützend» ihre LP ist (Proulx et al, 2017).

1.6.2.2. Games für Lernende

Proulx erwähnt Katz & Assor (2007, S. 439), welche bestätigen, dass ein Game von den Lernenden als «fun» angesehen wird, wenn dieses einen Bezug zu ihrem Leben herstellt – in der vorliegenden Arbeit konnten die SuS eigene Vorstellungen der Hintergründe und Handlungen auswählen, kreieren und gestalten – oder ihnen sinnvolle Wahlmöglichkeiten geboten werden. Diese sollten ihre «Bedürfnisse, Interessen, Ziele, Fähigkeiten und ihren kulturellen Hintergrund berücksichtigen» (Katz & Assor, 2007, S. 439).

1.6.3. Speziaispiele und ihre Einteilung und Bewertung

Stewart unterscheidet drei Arten von Speziaispielen. Sie zielen auf den Wissenstransfer (kognitive Lernergebnisse), auf den Fähigkeitserwerb (kompetenzbasierte Lernergebnisse) und auf das Erreichen einer Verhaltensänderung (affektive Lernergebnisse). (Stewart et al., 2013). Stewart vermerkt, dass Spiele mit dem Ziel der Wissensvermittlung eher in der Bildung zu finden sind, und zwar fokussiert auf Mathematik oder auf Sprachen. Spiele, die das Verhalten steuern sollen, findet man eher im gesundheitlichen Bereich.

Lerneffektive Games erzielen eine zusätzliche Wirkung bei den Lernenden. Die Wirkung auf das Lernen per se lässt sich ausweiten, wobei ein umfassender Effekt auf das ganze Lernen resultiert. Mehrere Autoren berichten anhand von Metaanalysen von positiven Wirkungen des Game-Based-Learnings. Allerdings sagen sie weniger aus zu Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Ergebnisse. De Freitas und Kirriemur bekräftigen, dass strengere und vertiefte Bewertungen der DGBL angesetzt werden müssen, um Spiele für eine effektive Unterstützung des Lernens einzusetzen. Die DGBL müssen genauer unter die Lupe genommen werden, damit man ihre effektive Wirkung erfassen kann (De Freitas, 2006; Kirriemur, 2004). Das Lernen und dessen Bewertung dienen dem Ziel der Wissensvermittlung. All et al. konzentriert sich in seiner Studie auf die summative Bewertungsskala, welche – gemäss Hutchinson (1999) – in experimentellen Designs angewendet und diskutiert wird.

Folgende Tabelle erklärt die vier Dimensionen des DGBL Designs:

- 1) Teilnehmer (z. B. Eigenschaften der betroffenen Probe)
- 2) Intervention (z. B. Inhalt, Format, Zeitpunkt und Behandlungsdauer, Intervention (en) in Kontrollgruppe (n)),
- 3) Methoden (z. B. angewandte Forschungsmethoden)

4) Ergebnismaße (z. B. Instrumente zur Messung bestimmter Ergebnisse).

Tabelle 002

Main differences across DGBL effectiveness studies regarding methodology.

Aspect of study design	Main differences across studies (N = 25)
Participants	<ul style="list-style-type: none">• Large variety in sample size
Intervention	<ul style="list-style-type: none">• Reporting on types of people included• Activity implemented in control group(s)• Stand-alone intervention vs. embedment in a larger program• Variety of elements present in larger program
Method	<ul style="list-style-type: none">• Presence of/role of/type of intermediary• Assignment of subjects to conditions• Use of matching/blocked randomized design in different ways
Measures	<ul style="list-style-type: none">• Addition of qualitative data• Different objective measures of performance• Different self-report measures• Similarity pre- and post-test(s)• Data-analysis techniques

(Adapted from All et al., 2014, p. 14).

All erwähnt einen wichtigen Aspekt bezüglich Messung und Forschung des Designs. Man darf einige Probleme nicht vernachlässigen, denn sie beeinflussen die Studie. So ist die implementierte Aktivität der Gruppe massgebend: Die Art des Unterrichtes ist zu berücksichtigen. Besteht keine Aktivität, findet traditioneller Unterricht statt. Ist es ein computergestütztes Lernen, werden andere Spiele gespielt? (All et al., 2014)

All beleuchtet weitere Elemente mit Einfluss auf das Gamegeschehen. «Das Lesen von erforderlichem Material, zusätzliche Übungen, oder Nachbesprechungen machen es unmöglich, die Wirkung des Spiels zu isolieren.» (ebd.) Weiter wichtig ist zudem die Person des Ausbilders, der während der Intervention anwesend ist. Ist diese Person den SuS bekannt oder unbekannt?

In der vorliegenden Arbeit sind zwei Personen anwesend, die KLP und die SHP (Leiter des Experiments). Gemäss All stellen sich hier folgende Fragen:

Haben die Instruktoren a) Nur eine überwachende Rolle inne oder b) Geben sie technische Unterstützung, wenn die SuS Probleme bekunden bezüglich Technologie oder dem eigentlichen Game? Oder c) Bieten sie Hilfe an, die inhaltlich, thematisch das Game während des Spielens unterstützt? (All et al., 2014).

Die Arbeit von All et al., zielt darauf ab, «Best Practices» aus der Forschung der Pädagogik und der Psychologie zu eruieren. All et al. konzentrieren sich auf kognitive Lernergebnisse, da es vielseitige Lernergebnisse und deren Bewertung gibt und sich diese in keiner Kategorie unterordnen liessen, wie von Kraiger und Kollegen erforscht (Kraiger et al., 1993).

Für diese Art der Forschung ist ein Vor-Test (Pre-Test) unabdingbar. Dieser wurde von mehreren Experten empfohlen. Der Pre-Test ist notwendig, um den Lerngewinn auf Grund der

Intervention herauszukristallisieren. Ohne Pre-Test kann man die Merkmale der Experiment-Abbrecher nicht erkennen, welche für die Bildungsforschung relevant ist. Abbrecher, welche die Studie beenden, haben in der Regel eine schlechtere Performance.

All gibt die Meinung von Expert*innen wieder, wenn es um Pre- oder Posttests geht: «Diese ist besonders relevant bei kurzen Eingriffen, um zu untersuchen, ob der Effekt auf intensives Training zurückzuführen ist oder nicht.» (All et al., 2014).

In der Forschungsarbeit von All et al., wurden Variablen betrachtet, welche auf das Experiment Einfluss hatten wie in Tabelle 003 zu sehen ist.

Tabelle 003 Variablen die passen könnten

Variables suggested to match on.

Variable	Description
Previous knowledge	Matching on prior academic achievement or pre-test scores
Ability	Matching on different ability levels (e.g. low, medium and high achievers)
Motivation	Matching on motivation towards the learning content
Game experience	Matching on previous experience with games
Gender	Matching on gender (male/female)
Age	Matching on age/age categories
SES	Matching on socio-economic status

Zunächst wurde das Vorwissen als Variable angenommen, danach war die Motivation ein wichtiger Faktor. Die Spielerfahrung der Lernenden ist ebenfalls zu berücksichtigen, wie das Gender, das Alter, das Geschlecht und die Fähigkeit sich mit dem Game auseinanderzusetzen.

- Wie lernen die SuS, wie ist ihr Lernverhalten?
- Wie jung sind die SuS?
- Welchem Gender gehören sie an?
- Wie waren ihre Leistungen in früheren Tests?

All et al. berichtet von unterschiedlichen Meinungen, welche das Spielverhalten der Probanden untersuchen. Es gibt verschiedene Wege das Spielverhalten zu überprüfen und gegebenenfalls zu kontrollieren. Einige Experten möchten mehr Kontrolle und dadurch eine höhere Validität erreichen. Andere wiederum möchten eine höhere ökologische Validität erzielen. Weiter Stimmen wollten, dass die Einführung eines Games so genau wie möglich zu beschreiben sei.

Andere Autoren erachten es als wichtig, dass die genaue Spielzeit und die Art des Games gemessen werden, falls das Kind zu Hause spielen darf.

All et al. erwähnen in ihrer Arbeit, worauf die Experten achten müssen, um eine Gleichartigkeit zu erzielen. Es wird diskutiert, ob der Lehrer das Experiment durchführen sollte, oder ein

Forscher. Ein Forscher sei der bessere Leader, da er andere Anweisungen gibt, oder genau diejenigen, welche die Kinder brauchen, um «gute» Leistungen zu erzielen. Der Lehrer wird Anweisungen geben, wie er es als Lehrperson tut. Dies kann einige SuS anregen bessere Leistungen zu erzielen. Man müsste beide Faktoren berücksichtigen, um keine Verfälschungen der Resultate zu erhalten.

Sie erwähnt zudem, dass solche Hilfestellungen die SuS auch in ihrer natürlichen Umgebung, «in einer formellen und informellen Umgebung» erhalten. Verfälschungen der ökologischen Validität könnten auftreten, falls auf solche Hilfeleistungen nicht zugegriffen werden kann (All et al., 2014).

Um den Effekt der Studie zu untermalen, wäre ein Pre- und Posttest angebracht. Die Experten in der Arbeit von All et al. mahnen zur Vorsicht, wenn der gleiche Test zu Beginn und am Ende des Experimentes durchgeführt wird. Die Probanden könnten einen Praxiseffekt aufweisen durch die repetitive Form des Tests. Daher sei es angebracht einen standardisierten Test durchzuführen, was in der vorliegenden Arbeit zutrifft. Obwohl der Test drei Mal durchgeführt wurde, ergab sich keine repetitive Antwort in den Lösungen. Ein standardisierter Test mit gleichen Fragen von ähnlichem Schwierigkeitsgrad der Fragestellungen wird sogar besser taxiert.

1.6.4. Ishak und die Erforschung der DGBL STEM (MINT) Games

Ishak stellt in seiner Arbeit über digitale Medien fest, dass diese oft als Informationsquellen dienen. Sie sind geeignet für das Game Based Learning. Wissenschaftliche Konzepte und Zusammenhänge können mit einer graphischen Ebene eine arbeits- und lernfreundlichere Umgebung gestalten. Um alle digitalen Medien zu erfassen, muss man multidisziplinäres Wissen mitbringen, da die grosse Menge an vorhandenen Games die Qualität der STEM Games beeinträchtigt. STEM sind gemäss Ishak informelle Medien für Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik. Sie sind ausgerichtet auf das Game-Basierte Lernen und in der Bildung sowie der medizinischen Therapie angesiedelt.

Ishak bestätigt, dass alle Menschen aller Altersgruppen durch digitale Games lernen können. Der Autor unterstützt die Aussage von Ball et al., die digitalen Games in der Bildungslandschaft als einen globalen Ansatz für Lernende im 21. Jahrhunderts einzusetzen. Das angestrebte Ziel ist es, das STEM interaktiv und interessant zu gestalten, um das Verständnis dafür zu erhöhen und den Lernenden das Wissen gestaltungsreicher zu übermitteln. Würde man das Verständnis für STEM bereits im Kindergarten erhöhen, würde den Studierenden ein grosser Mehrwert zukommen. Dieser pädagogische Ansatz, das Lernen mit digitalen Lernmethoden zu betreiben, wird als DGBL (Digital Game Based learning) bezeichnet. Für viele Lernende ist

die Konventionelle Lernmethode der Schule nicht einfach zu verstehen. Lehrpersonen sollten den Unterricht mit Visualisierungen unterstützen und dies entsprechend lernen. Dafür würden sich digitale Games eignen. Die Kinder und Lernende können in der digitalen Welt mit Interaktionen in Verbinden treten, und dabei Resultate und Ergebnisse erzielen, welche ihre Motivation stärkt. Gleichzeitig erfahren sie eine zusätzliche «gaming experience» in der virtuellen Welt.

Ishak erwähnt die Arbeit von Fisher (2015), Die Anwendung der digitalen Spiele erhöht nicht nur das Lernen per se, sondern führt bei den Lernenden zu Fertigkeiten und Fähigkeiten, dies als Ergänzung zur Stärkung des Gedächtnisses und dem höheren Verständnis für die STEM Denkweise.

Abbildung 006 Input, Process und Outcome eines Games

Ishak erwähnt im gleichen Atemzug die Denk- und Arbeitsweise «input-process-output», welche in der Abbildung 006 von Garris et al. graphisch dargestellt wird.

Garris et al. (Garris, 2002) zeigt einige wichtige Schritte auf:

- Zum Input stellt sich die Frage: Wie baut man digitale Spiele für Bildung?
- Zur Forschung des Prozesses: Wie funktionieren Games für den Nutzer?
- Zum dritten Punkt dem Output: Welche Auswirkungen hat das auf das Game per se?

In der immer rasanter wachsenden Spielindustrie darf man die Wirksamkeit von STEM nicht unterschätzen. Es geht nicht nur um Lernleistungen, sondern um das frühzeitige Wecken des Interesses der jungen Menschen an MINT. Ishak schlägt ein Modell vor für die Entwicklung der STEM basierten Games aus Industrieller Perspektive. Siehe dazu die Abbildung 011 auf Seite 37.

Abbildung 007 Die Produktion eines Games

In der Game-Entwicklung muss der Designer zuerst die «Input Elements» identifizieren. Das richtige Design ist benutzerfreundlich und zugänglich für mehrere Spieler. Die einen betrachten das Spielermerkmal für vergnügliche Spiele, die anderen, bildungsgerichteten, fokussieren auf den Lerninhalt und auf den pädagogischen Ansatz. Beide Richtungen zu berücksichtigen, ergibt ein besseres Attribut für das Design System.

Das Ziel ist es, den Lerninhalt interessanter und zugänglicher zu machen für Lernende und diese entsprechend zu motivieren. Aus mehreren Studien weiss man, dass verschiedene Design-Attribute für ein Lern-Game zu berücksichtigen sind. Diese sind gemäss Ishak: «Lerntheorie, Lernstrategie, Pädagogik, Lerninhalt und Werteintegration» (Ishak, 2021).

Ishak stellt ein universelles Designprogramm vor für das Lernen. Es ist das Electric Design von Din in Abbildung 007 (Din, 2015) und das «Development Design» in Abbildung 008. Die Methoden der Systeme beinhalten kontinuierliche Bewertungen und reichen von Gamification, Reflexion und visueller Video- und technologievermittelter Kommunikation bis zur Arbeit im Feld.

Abbildung 008 Electric Design

Abbildung 009 Development Design

Abbildung 010 Universal Design of a game

In Abbildung 009 postuliert DIN aufgrund seiner mehrjährigen Forschungstätigkeit einen Zusammenschluss beider oben erwähnten Designs in einer einzigen. Dies ist eine vereinfachte STEM Entwicklung digitaler Spiele. Es sind fünf Elemente berücksichtigt und notwendig:

- Konzeptphase
- Design-Phase
- Prototyp-Entwicklung
- Analyse
- Bewertung

In die Konzeptphase sind viele Elemente zu berücksichtigen. Die Entwickler müssen Analysen erstellen und Diskussionen führen bezüglich Hauptkonzept des Games. Alle Aspekte des DIN-Systems UDin werden in der Konzeptphase eingebunden.

Das angepasste Universal-System sind Lerntheorien, Lernstrategien, Pädagogik, MINT-Lerninhalte und Spielmerkmale. All diese Attribute werden in die Mechanik des Spiels integriert. In der Analysen-Phase stellt man fest, dass die Anforderungsspezifikationen auf eine gezielte Zielgruppe gerichtet sind.

Ishak stellt in einer Graphik (Abbildung 011) alle involvierten, zusammenhängenden Prozesse eines STEM digitalen Games vor. Ishak erwähnt drei wichtige Lerntheorien, welche im Zusammenhang mit spielbasiertem Lernen stehen:

- Die Theorie vom Erfahrungslernen
- Die Selbstbestimmungstheorie
- Pädagogisch-psychologische Theorie der Interessenentwicklung

In der vorliegenden Arbeit wird die Selbstbestimmungs-Theorie von Deci & Ryan (Deci & Ryan, 2000) berücksichtigt, da die SuS im Laufe der Gameentwicklung, selbst bestimmen, wie sie vorgehen und mit wem sie zusammenarbeiten wollten. Sie bauen ihre soziale Kompetenz auf und bilden eine Gemeinschaft. Sie bauen dadurch eine starke intrinsische Motivation auf.

Abbildung 011 Aufbau eines digitalen Spieles

Wenn es gelingt all diese Theorien mit Lernstrategie, Pädagogik und STEM-Inhalten zu vereinen, ergibt sich das Design eines digitalen Spiels. Wichtig ist dabei die Integration der STEM-Inhalte. Dieser Schritt ist einer der wichtigsten und wird beim Spielgraphikdesign eine grosse Rolle spielen, wobei in der Endphase Experten die Bewertung durchführen.

Eine Gruppe von Testern achtet darauf, dass das digitale Spiel funktioniert und dass keine wesentlichen Fehler vorkommen. Es folgen anschliessend an die Tests budgetabhängige Phasen.

Die Benutzererfahrung ist der wichtigste Schritt in der Pädagogik der MINT-Spiele.

Kurz vor der vorliegenden Arbeit erarbeiteten die Spieleentwickler von Catrobat das PC auf iOS Betriebssystem. PC lief ursprünglich nur auf den Android Systemen. Das führte dazu, dass bestimmte Befehle in der vorliegenden Arbeit nicht funktionierten.

So mussten bestimmte Befehle über Umwege erfolgen. Diese Schritte entpuppten sich als kreativfördernd. Wie Ishak ebenfalls beteuert, provoziert das Verhalten des Games dazu, dass der Benutzer Wege finden muss, um bereits unternommene Schritte zu verlassen und neue zu kreieren.

Viele Spiele ermöglichen es über Try-and-Error Meta-Frameworks, wie der konzeptuelle Aufbau des Games generiert wird und zum Ziel führen kann. Das System gibt sofort ein

Feedback, welches aufgrund der programmierten Regeln dem Nutzer zu verstehen gibt, welche Wege nicht möglich sind.

Breiner (2012) und Bryan (2016) betonen, dass eine MINT-Ausbildung die Notwendigkeit des wissenschaftlichen Denkens verlangt.

Ishak fasst zusammen, dass das digitale Spiel das wissenschaftliche Denken anregt und stärkt. Und zwar funktioniert diese „Mechanik“ via Beobachtung, resp. über das Verständnis, wie das System des Games funktioniert; zudem erfolgt der Lerneffekt über das Testen, das heisst man erstellt Vorhersagen, überprüft diese und zieht Schlussfolgerungen, was das unmittelbare Systemfeedback anregt und stärkt (Ishak, 2021).

Alle diese Schritte verlaufen in einem Erfahrungsfeld und in einem angenehmen Ambiente. Somit hilft das digitale Spiel den Benutzern, wissenschaftliche Fähigkeiten auszuprobieren und umzusetzen, ohne dass sie dies bewusst wahrnehmen. Gemäss Ishak sind Untersuchungen aller digitalen Games ein provozierendes und gleichzeitig herausforderndes Element im Lernprozess via Spielsystem, mit Hilfe dessen man die einzelnen wissenschaftlichen Fähigkeiten erforscht. Nach Erforschung verschiedener Schriften kommt Ishak zu folgenden Aussagen, dargestellt in der Abbildung 010 im rechten Feld:

Vier Hauptkomponenten lassen sich herauskristallisieren.

- das digitale Spiel
- Das wissenschaftliche Konzept
- Sinnvolles Spielerlebnis
- Interesse an MINT

Das digitale Spiel beeinflusst das Interesse an MINT-Fächern, woraus die Spielerfahrung als Vermittler durch das Vorhandensein wissenschaftlicher Konzepte erfolgt. Ishak schlägt weitere Forschungen vor, um die Wirksamkeit digitaler Games an MINT-Fächern zu bestätigen.

Ishak erwähnt andere Arbeiten, wobei das digitale Spiel mit Lernergebnissen verknüpft ist, wenn wissenschaftliche Konzepte mit dem Spielinhalt korrelieren. Der Spieler entwickelt eine starke Beziehung zum Spiel und den Spielfiguren und spürt eine grosse Verbindung zum Game. Fischer (2015) und weitere Kollegen stellen die These auf, dass der Einsatz von digitalen Spielen den besten pädagogischen Ansatz zur Förderung des MINT-Interesses darstellt.

In der Tabelle 004 nach Ishak, erkennt man die Zusammenhänge, die als Messinstrumente (in der Tabelle als Variablen bezeichnet) der MINT fördernden digitalen Spiele gelten.

Tabelle 004 Digital Games and STEM

Variables	Findings
Digital games → scientific concepts	Digital games are potential tools for teaching STEM ^a concepts via a specific topic. Knowledge gains underlie the gameplay. The integration of scientific content acts as a vehicle for gameplay. Most players exhibit higher knowledge gain, as a STEM learning outcome, using digital games. The target group, with the most potential for STEM digital games, is children.
Digital games → meaningful gaming experience	Playing digital games provides a gaming experience. As part of edutainment, good digital games create meaningful experiences for players. Players with a higher level of game experience and feedback engage in a more in-depth reflective process. Players will feel the fun element and have strong connections with the character played inside the game world.
Digital games → interest in STEM	Digital media have a significant relationship with an interest in STEM. Due to better gameplay, digital games might therefore be successful in increasing students' interest in STEM. Studies show that using digital games may lead to a positive attitude toward STEM subjects and a STEM career.
Scientific concepts → interest in STEM	Knowledge gained by providing authentic scientific inquiry will trigger an interest in STEM. Students who play video games will engage in a STEM subject related to their lives.
Meaningful gaming experience → interest in STEM	Providing digital games will serve to enhance individual curiosity. Once attracted to the game, the playing process will increase the level of interest in the content gained. Because a meaningful gaming experience is a product of playing digital games, studies show that this factor is significantly related to an interest in STEM.

^aSTEM: science, technology, engineering, and mathematics.

Ishak stellt fest, dass die Aufstellung in der Abbildung 011 (S. 37) eine gute Basis bildet zum Entwickeln einer MINT-Anleitung – lineare Eingabe, Prozess, Ausgabe – und zur Gestaltung guter Games. Sogar Lehrpersonen können ein MINT digital Spiel entwickeln, um dadurch das Interesse der SuS an den MINT-Fächern zu steigern.

1.6.5. Gamification nach Cheng

Cheng berichtet vom zunehmenden Einsatz des Gamification im Bereich der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens. Dies mit dem Ziel, das Engagement der Involvierten zu steigern. Der Begriff Gamification wird in vielen Bereichen verwendet, daher braucht es empirische Forschungen zur Begriffsstärkung und vertieften -verankerung. Vor allem ist es wichtig zu erforschen wie Gamification eingesetzt werden kann unter Zuhilfenahme moderner Technologien. In ihrer Arbeit untersucht Cheng, wie Gamification für die Bereiche psychische Gesundheit und Wohlbefinden konzipiert werden muss, um damit die gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Cheng berichtet ebenfalls, dass computerunterstützte, Online durchgeführte Umfragen und Patientenbehandlungen zu Verbesserungen im gesundheitlichen Bereich geführt haben. Zudem, so Cheng, würde Gamification zur Optimierung im eHealth- und mHealth Bereich dazu führen, dass Nutzer sich stärker in diesem Onlinebereich engagieren.

Den Begriff Gamification beschreibt man neuerdings im akademischen Konsens gemäss Definition von Deterding et al. (2011) als «die Verwendung von Spieldesignelementen im Nicht-Spielen Kontext».

Cheng deutet darauf hin, dass Gamification sich noch in Entwicklung befindet und ein aufstrebendes Gebiet der Forschung verkörpert. Der Hauptteil der Forschung ist explorativ und lösungsorientiert statt bewertend. Verhaltensfeedbacks ergaben durch Gamification positive Resultate im Gesundheitsbereich.

Deterding betont bei der Definition der Gamification die Elemente des Spieldesigns. Er betrachtet dies als eine «taxonomische» Linse, mit der man sich der Forschung nähern kann.

Deterding definiert den Begriff Gamification als «*the use of game design elements in non-game contexts*» (Deterding, 2011). Die Definition von Deterding ermöglicht eine Unterscheidung zwischen Gamification und anderen applizierbaren Formen von Games.

1.6.6. Gamification nach Deterding

Deterding erklärt, dass gemäss seiner Definition Gamification sich auf das Gamen bezieht. Es ist nicht ein «playing», also nicht das Spielen, das im Fokus steht.

Deterding schlägt Unterscheidungen vor zwecks Systematisierung der Terminologie:

- Spielfreude (Erfahrungs- und Verhaltensqualität)
- Spielerische Interaktion (Artefakte, welche diese Qualität bieten)
- Spielerisches Design (Design für Spielfreude, unter Verwendung von Elementen des Spieldesigns)

«Gamification» ist dem Gameful Design (spielerisches Design) zuzuordnen.

«Die wahrscheinlichste Strategie von Design für spielerische Erfahrungen ist die Verwendung von Game-Design-Elementen, und das wahrscheinlichste Ziel der Verwendung von Game-Design-Elementen sind spielerische Erfahrungen» (Deterding, et al.,2011).

Gamification wird in der Regel nur digital angewandt. Dies sollte sich aber nicht nur auf die digitale Welt beschränken. Deterding zitiert Juul (2005):

«Medienkonvergenz ist nicht nur allgegenwärtig, Computing verwischt zunehmend den Unterschied zwischen digitalem und nicht-digitalem: Spiele und Spieledesign sind selbst transmediale Kategorien» (Juul, 2005).

Abbildung 012 Homo Ludens in der Post-Moderne

In der dargestellten Abbildung 011 zeigt Deterding eine Übersicht zum Thema Gamification:

Gamification bezieht sich auf / ist:

- Verwendung von Design (statt der Erweiterung)
- Design (anstelle spielbarer Technologie)
- Elemente (anstelle vollwertiger Spiele)
- Charakteristisch für Spiele (eher als Spiel oder Verspieltheit)

Im Nicht-Spiele-Kontext (unabhängig von konkreten Nutzungsabsichten) Gamification kann auf jedem interaktiven Gebiet angewendet werden, wenn die Zielsetzung die Vereinfachung des Lebens ist. Deterding betrachtet sogar ein Touchpad im Kino, das die Bestellung der Snacks vereinfacht, als regelbasiertes Servicesystem. Es wird durch eine Software reguliert, welche Feedbacks liefert und «Interaktionsmechanismen» erlaubt. Das Ziel ist die Gesamtwertschöpfung des Nutzers zu erleichtern, zu unterstützen und zu steigern. Die erwähnte Möglichkeit des Snack-Bestellens verbessert in der Summe das Filmerlebnis.

Deterding zeigt auf, dass es weiterhin Forschung bedarf auf dem Gebiet der Gamification. Er schliesst seine Arbeit ab mit folgendem Fazit:

«To conclude, one of the big promises of today's commercial deployments of 'gamified' systems is easy access to more ecologically valid user data on the different kinds of experiences and natural categories that arise from interaction with these systems» (Deterding, 2011).

1.6.7. DGBL und Motivation

Prensky erwähnt in seinem Schreiben Studie, dass Motivation das Wichtigste sei, um Lernende zum Lernen zu bewegen. Oft liege es an den LP, wenn Lernende nicht motiviert sind und den Unterricht gar als langweilig empfinden. Die Computer- und Videoindustrie bietet denn auch Motivation als Know-How-Lieferant. Das Spiel «Pong», 1974 von der Computerfirma «Atari» auf den Markt gebracht, erreichte das zum damaligen Zeitpunkt Unmögliche: nämlich die Spieler*innen für eine längere Zeit an einem Platz zu halten, aufmerksam und zielorientiert, Misserfolge missachtend und jubelnd über Erfolge (Prensky, 2003). Lernende sollten «interessiert, wettbewerbsfähig, kooperativ, ergebnisorientiert, aktiv auf der Suche nach Informationen und Lösungen» sein. Prensky erwähnte in einer seiner Arbeiten aus dem Jahre 2001, das Phänomen des DGBL und dass es sinnvoll sei Lerninhalte und Spielmotivation zu «verschmelzen». (Prensky, 2001)

Prensky führt aus, dass sich die Pädagogik über «kurze Aufmerksamkeitsphasen» der Lernenden ärgert. Diese Phasen zeigen im Alltag andere Werte, wenn man bedenkt, dass ein jugendlicher Mensch von 21 Jahren bereits 10'000 Stunden mit Computer- und Videospielen verbracht hat. Die «digital nativen» Kinder erfahren eine Veränderung im Gehirn aufgrund der Anpassung an die neuen Technologien. Es wird darüber berichtet, dass diese Spieler*innen Fähigkeiten besitzen, sich auf «ein breites Spektrum von Ereignissen» einzulassen sowie Multitasking und paralleles Verarbeiten als Kompetenz erlangt haben. Daher können sie Informationen besser aufnehmen und schnelle Entscheidungen treffen (Green & Bavelier, 2003).

Prensky glaubt nicht, dass es die in den Spielen gezeigte Gewalt (**Prescott, 2016**) ist, welche die Gamer an das Spiel bindet, sondern eher die von Spielen ausgehende Möglichkeit des Lernens. Dieses Lernen ist weder aufgezwungen noch wird es vorgemacht. Man kann es so lernen, wie man es möchte. (Deci & Ryan, 2000).

Prensky bringt es auf den Punkt mit der Aussage, dass das in den Games Gelernte nicht nur Oberflächliches ist, wie beispielsweise Krieger*in sein, Flugzeuge fliegen oder Tierarzt*ärztin. Es sind die Kompetenzen der tiefer gelegenen Ebenen, welche angesprochen werden. Die

Spieler*innen erlernen die Möglichkeit, komplexe Systeme zu analysieren, Strategien zu erfinden, Experimente zu betreiben sowie Regeln zum Überleben zu erkennen.

Prensky bekräftigt, dass Kinder im Kindergarten den Lehrplan als depressiv erfahren, da sie bereits komplexe Dinge erledigen müssen. Prensky kritisiert LP, welche kaum eine Ahnung von ihren «Schützlingen» haben, deren Welt ihnen oft unbekannt ist. Die eigenen Spiele sind die besten Lehrer für die Kinder. Sie können Online-Spiele spielen und sich online austauschen. Sie können «Teilen, Treffen, Bewerten, Koordinieren, Programmieren, Suchen und Anpassen» (Prensky, 2003).

1.6.8. Gamifications Ansätze in der Bildung und Umweltforschung

Quariachi stellt in ihrer Arbeit das Lernen und die Bildung als Schlüsselbegriff in den Vordergrund, wobei sie diese im Zusammenhang zum Verhalten gegenüber der Umwelt sieht und nicht nur zwecks Wissensaneignung. Eine Verhaltensänderung sei wichtig und führe zu einer gesunden Nachhaltigkeit. Man sucht in der Wissenschaft und in der Bildungspolitik nach Lösungen und innovativen Wegen, Jugendliche zu engagieren und zu gewinnen. Gamification ist der richtige Weg zum Aufspüren sogenannter «Best Practices».

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Gamifications-Plattformen identifiziert und analysiert und zwei unterschiedliche Gerüste angewendet: «the Octalysis Framework and the Climate Change Engagement through Games Framework». Aus einer grösseren Anzahl an Arbeiten wurden zwei ausgewählt mit hohem Potential betreffend pro-Umwelt Verhaltensänderung. SaveOho und JouleBug. Quariachi erwähnt folgende Kernelemente, welche zu grösserem Erfolg von Gamification-Plattformen führen können: Bedeutung, Eigenverantwortung, sozialer Einfluss, Erreichbarkeit, Herausforderung und Glaubwürdigkeit.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Je mehr Attribute in das Design von Gamification eingebunden sind, umso stärker ist die physische und mentale Anbindung der Teilnehmer. Daraus könnten und sollten Pädagogen und Gamifications-Designer Erkenntnisse ziehen, welche Best-Practices es braucht, um Verhaltensänderungen mittels «Game mechanics» zu erzielen (Quariachi, 2020).

Quariachi erwähnt in ihrer Arbeit, dass für eine globale Klimaveränderung alle Menschen zusammenspannen müssen. Die Erkenntnisse zur Umwelt und den tatsächlich relevanten Umweltfaktoren befinden erst am Anfang. Auf vielen Ebenen versucht man die Menschen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, durch ein erhöhtes Bewusstsein und das vertiefte Wissen um die Umwelt.

Quariachi vergleicht Gamification mit den ernsthaften Games, deren Zweck die Unterhaltung übersteigt und die «hauptsächlich darauf abzielen, das Bewusstsein für ernsthafte Probleme

zu schärfen». Wohingegen die Gamification mit eingebauten Game-Designelementen in Nicht-Game Kontexte als Strategie anzusehen ist, die auf eine positive Art zur Verhaltensänderung führen kann.

Gamification wurde gemäss Quariachi im Bildungswesen «formell, nicht formell und informell» angewendet. Es ist unbekannt, wie Gamification mit Umweltthemen einhergeht, welche Eigenschaften und Leistungen sie aufweist, um ein Engagement hervorzurufen. Dieser Aufgabe ist Quariachi nachgegangen in ihrer Arbeit. Sie berichtet von verschiedenem Wissenschaftler*innen, welche dieses Vorhaben mit unterschiedlichen Methoden anstreben. Die moderne Pädagogik schafft einen Prozess, in welchem Interesse, Verständnis und Partizipation zum Handeln führt.

Dieses Modell versuchen mehrere Wissenschaftler*innen zu erreichen, und zwar mit Hilfe unterschiedlicher Modelle. Es geht dabei um einen ganzheitlichen Bildungsansatz, dies im Hinblick auf den Klimawandel, wobei gemäss Cantell et al. (2019) ein «Fahrradmodell» vorgeschlagen wird, dass folgende wichtige Aspekte einbezieht:

- Wissen, Denkfähigkeit, Werte, Identität, Weltanschauung, Handeln, Motivation, Partizipation. Zukunftsorientierung, Hoffnung und andere Emotionen sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Mit Bildern lässt sich viel erreichen. Manzo (2010) weist darauf hin, dass Bilder allerdings ein zweischneidiges Schwert sind. In Bezug auf den Klimawandel kann beispielsweise ein hungernder Bär auf einer kleinen Eisscholle eine bestimmte Wirkung erzielen, wobei jedoch die Zuschauer*innen schnell davon gesättigt werden.

Im Jahre 2011 hat Deterding et al. Gamification als «the use of game design elements in non-game context» Deterding (2011) definiert. Andere Autoren, wie Werbach (2014) re-definieren auf Grund von Deterlings Aussage den Begriff Gamification wie folgt:

- Aktivitäten mehr Game-Like zu gestalten. (Deterding, 2011)

Quarachi erwähnt: Gamification ist eine Kombination aus «Auswahl, Anwendung, Implementierung und Integration der Spielelemente, um die Benutzererfahrung zu verbessern und sie näher an den typischen Spass und interessante Spielerlebnisse zu bringen. Betrachtet man Gamification als Prozess, wobei Designer bestimmte Spieltechniken in den Alltag einbringen, um Motivation für eine Verhaltensänderung zu erreichen, liege man nahe an der Motivationspsychologie. Motivation, welche zu Verhaltensänderungen führt, wie in der vorliegenden Arbeit, wird unterteilt in extrinsische und intrinsische Motivation.

Conway (2014) definiert das extrinsische Belohnungssystem als unzureichend, da die psychologische Ebene der Benutzer nicht berücksichtigt werde und diese routinemässig gleichmässig arbeiten würden. Dies untermauert auch Chou (2015), als er die intrinsische Motivation mit der extrinsischen in Kombination sieht, da nur die extrinsische die Motivation der Benutzer senkt, falls die Belohnung ausfallen würde.

Gemäss Quarachi gibt es Gamification in mannigfaltigen Sektoren, wie Bildung, Regierung, Gesundheits-, Marketing- und Managementbereichen (Quarachi, 2020).

1.6.9. Chou's Modell des Octalysis

Chou entwickelte ein Modell, wobei er Gamification auf menschenzentriertes Design stützt und die menschliche Komponente. Daraus kann er alsdann Ergebnisse des Motivationsdesigns herauskristallisieren (Chou, 2020).

Fogg entwickelte (2003) ein Modell, welches Verhaltensänderung bewirkt und dergestalt die Motivation und Grundwerte fördert. Daraus entwickelte Chou ein Modell mit acht mentalen Kernbereichen, welches die menschliche Motivation hinter jedem Verhalten beschreibt und erklärt. Diese acht Kernbereiche existieren laut Chou:

- Epische Bedeutung und Berufung
- Entwicklung und Erfüllung
- Stärkung von Kreativität und Feedback
- Eigentum und Besitz
- Sozialer Einfluss und Verwandtschaft
- Knappheit und Ungeduld
- Unvorhersehbarkeit und Neugier
- Verlust und Vermeidung

Chou sieht die Menschen als kreative Wesen, welche kreative Prozesse entwickeln, um eine Reise des Glücks zu machen. Den Punkt „Stärkung von Kreativität und Feedback“ bezeichnet der Autor als Schlüsselfaktor im Octalysis System, da diese langfristigen Emotionen hervorruft und die intrinsische Motivation stärkt.

Chou hat ein international anerkanntes Gamification-Framework erarbeitet, welches acht Kernelemente nutzt, um menschliches Verhalten mit einem auf den Menschen fokussierten Design voranzutreiben. Dadurch kann Chou Herausforderungen analysieren, Chancen identifizieren und dadurch realisierbare Schritte entwickeln.

Abbildung 013 Gamification Octalysis by Chou

Chou erwähnt, dass bei konstanter Kreativität des Benutzers der Spieldesigner weniger neue Inhalte kreieren muss, um das Game spannend zu gestalten. Infolgedessen müsste man diese Talente des Nutzers belohnen und diesen zum Weitermachen anspornen. Dieses Kernelement ist am schwierigsten zu bewerkstelligen. Jedes Kernelement hat eine mehr oder weniger grosse Bedeutung und bildet einen – wie auch immer ausgeprägten - Antrieb für den Menschen. Mindestens ein Antrieb beeinflusst den Menschen in seinem Verhalten immer, so Chou. Sei es der soziale Einfluss, welcher vom Denken der anderen inspiriert wird oder sei es die Knappheit und die Ungeduld hinsichtlich des Wunsches, etwas zu bekommen oder darauf zu warten, um es zu bekommen.

Weitere motivationale Antriebe sind Verlustangst, Unvorhersehbarkeit und Neugier (Quarachi, 2020). Chou teilt die Kernelemente in zwei Hauptgruppen a) und b).

- a) Die weissen und die schwarzen «Hüte». Diese Unterteilung kategorisiert die emotionalen Elemente der Gamification-Nutzer in positive und negative.

Die positiven sind:

- Epische Bedeutung und Berufung
- Entwicklung und Erfüllung
- Stärkung von Kreativität und Feedback
- Eigentum und Besitz

Die negativen sind folgende:

- *Sozialer Einfluss und Verwandtschaft*

- *Knappheit und Ungeduld*
- *Unvorhersehbarkeit und Neugier*
- *Verlust und Vermeidung*

«Schwarze»-Hut-Motivationen können uns Angst einflößen und trotzdem die Nutzer zu einer Handlung „verführen“, obwohl man diese negativen Emotionen nicht wünscht. „Schwarze“-Hut-Motivationen werden negativ besetzte Motivationen benannt, welche Angst auslösen und hinderlich sind.

- b) Motivatoren der linken Gehirnhälfte, also
- Entwicklung und Erfüllung
 - Eigentum und Besitz
 - *Knappheit und Ungeduld*

Gegenübergestellt den Motivatoren der rechten Gehirnhälfte:

- Stärkung von Kreativität und Feedback
- *Sozialer Einfluss und Verwandtschaft*
- *Unvorhersehbarkeit und Neugier*

Gemäss Chou erfolgen Motivationen intrinsisch oder extrinsisch. Die linke Gehirnhälfte teilt Chou der Logik, Eigenverantwortung und analytischem Denken zu, während er das rechte Gehirn der Kreativität, Sozialität und Neugier zuteilt. Die Motivationen durch das rechte Gehirn führen zu längeren und anhaltenden Engagements.

Quarachi teilte die Klassifikationen in Gruppen auf, wobei eine wichtige Gamifikationsebene der Grounded Theorie die kognitiven Beteiligungen sind. Hierbei wird analysiert, wie die Menschen denken und wie sie die geistigen Anstrengungen bewältigen. Darunter fallen Attribute wie: erfahrungsorientiertes Lernen, herausfordernd, Spass, rückkopplungsorientiert, sinnvoll, narrativ und stimulierend.

Quarachi setzte Octalysis ein, um Ergebnisse für die Gamification-Umwelt zu generieren. In allen sechs Fällen, welche sie untersucht hatte, zeigten sich folgende fünf Attribute, welche dem System zugeordnet werden bezüglich Kognitivem Engagement:

- Scarcity
- Empowerment
- Social influence
- Ownership
- Avoidance

Der Zusammenhang ist in mehreren Bereichen zu sehen, wie Quarachi in den Abbildungen (Abbildung 014) zeigt. Die emotionale Dimension verbindet sich stark mit der Verhaltensdimension des Systems. Dazu ist die soziale Ebene in fünf von sechs Fällen in den Ergebnissen sichtbar,

Die sechs Gamification-Schritte werden als Wortwolke dargestellt und als zusammenfassende Ergebnisse der Arbeit Quarachis dargestellt.

Die Arbeit von Quarachi et al. bringt als Erkenntnis, dass die Teilnehmer sich durch «Tun und Sein» mehr Wissen aneignen können als nur durch das passive «Empfangen».

Gamification ist ein neuer Kommunikations- und Bildungsansatz, welcher Teilnehmende «nicht nur kognitiv und emotionell einbezieht, sondern auch das Verhalten» (Quarachi, 2014). Die Studie von Quarachi kommt zum Schluss, dass Gamifications-Ansätze hohes Potential besitzen, um Verhaltensänderungen zu erreichen. Im Design müssen «extrinsische und intrinsische Motivationselemente» zu kurz- und langfristigen Elementen hinzugefügt werden, nebst Game-Attributen, damit sie im realen Leben zu entsprechendem Handeln führen.

Beim Betrachten des Octalysis Systems von Quarachi erkennt man die wichtigen Grundelemente, welche in allen sechs Gamifications-Fällen zur Anwendung kommen. Diese sind zusammengesetzt aus den oben genannten «positiven und negativen» Elementen:

- Epische Bedeutung und Berufung
- Eigentum und Besitz
- *Sozialer Einfluss und Verwandtschaft*

In einigen Fällen blieb das Gleichgewicht zwischen den Motivatoren der linken Gehirnhälfte – extrinsisch – und die der rechten Gehirnhälfte – intrinsisch – aufrechterhalten. Das Wichtigste sei, so Quarachi, eine Balance zu finden zwischen positiven und negativen Emotionen und den extrinsischen und intrinsischen Motivatoren.

Quarachi betont die Wichtigkeit, so viele Attribute wie möglich in einem Gamificationsdesign zu vereinen, da dadurch die körperlichen und mentalen Stärken der Teilnehmer eingebunden werden; umso stärker lässt sich dann auch das menschliche Verhalten einbinden. Entsprechende Studien mit Octalysis müssten vermehrt durchgeführt werden, um dadurch die «best practise» zu erreichen. In der folgenden Abbildung (Abbildung 014) stellt Quarachi die komplexen Zusammenhänge klar.

Abbildung 014 Der Zusammenhang aller Systeme nach Quarachi

1.6.10. PC Games und kognitive Leistungen

Bernecker et al. verweisen auf Hinweise in der Literatur, wonach Serious Games und Gamification bei kognitiven Aufgaben einen positiven Einfluss auf das Lernen und auf die Leistung ausüben. Kognitive Anstrengung ist normalerweise wichtig, um Wissen und Fertigkeiten zu erwerben (Inzlicht, Bartholow & Hirsh, 2015; Kurzban, Duckworth, Kable & Myers, 2013). Neuere Forschungsergebnisse der kognitiven Kontrolle zeigen auf, dass Menschen vor einem Motivationskonflikt stehen, wenn sie sich einer kognitiven Arbeit zuwenden. Die Ausübung der kognitiven Arbeit wirkt zunächst aversiv, wird sich aber, wenn man sich damit auseinandersetzt in Zukunft auszahlen.

Gamification könnte das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Kognitive Aufgaben werden mit spielerischen Elementen kombiniert. Wäre es möglich, geeignete Spielelemente für Menschen mit geringer Selbstkontrolle zu finden, wäre Gamification eine kostengünstige Möglichkeit zur Steigerung akademischer und beruflicher Leistungen dieser Menschen.

Laut Literatur zur Selbstkontrolle, so argumentiert Bernecker, können Spielelemente unmittelbare Belohnungen für kognitive Aufgaben verkörpern und Erfahrungen der Menschen verbessern. Diese Systeme findet man in Konfliktsituationen mit Motivation und wenn eine Anstrengung notwendig ist.

Langweilige oder anstrengende Aufgaben liessen sich durch Spielelemente angenehmer gestalten. Die Menschen würden mehr Engagement zeigen, was zu besseren kognitiven Leistungen führen kann (Bernecker et al., 2020).

Mehrere Forscher haben nachgewiesen, dass sich Spielelemente indirekt auf Ergebnisse des Lernens und der Leistung auswirken können. Untersucht wurden

- Einstellungen und Verhaltensweisen von Einzelpersonen (Landers, 2014; Landers, Auer, Collmus & Armstrong, 2018)
- Motivation und Affekt (Clark, Tanner-Smith, & Killingsworth, 2016; Greipl, Möller & Ninaus, 2020; Sailer & Homner, 2020).

Es gibt bereits grosse Anwendungsmöglichkeiten von Spielelementen, welche jedoch noch nicht richtig verstanden worden sind, wie Boyle et al., 2016 berichten (Boyle et al., 2016).

Spielelemente geben kognitiven Aufgaben sofort eine Belohnung als Feedback, welche auf Motivationskonflikte und Anstrengungen positive Effekte ausüben. Man geht davon aus, dass kognitive Aufgaben sowie das Lernen eher mühsam und frustrierend sind. «Diese aversiven affektiven Zustände können zur Aufgabe oder zum Abbruch führen» wie Kurzban et al. berichten (Kurzban et al., 2013; Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 2002).

Gamification spricht den Benutzer an. Dieser wird herausgefordert und zeigt eine grössere Ausdauer, um die kognitiven Aufgaben zu lösen.

Obwohl die Wirkung des Gamification noch nicht bewiesen ist, weisen systematische Metaanalysen aus der Literatur darauf hin, dass die Kombination von Spielelementen und kognitiven Aufgaben ein großes Potenzial für Verbesserungen bei Lern- und Trainingsinterventionen besitzt (Baptista & Oliveira, 2019; Clark et al., 2016; Sailer & Homner, 2020; Wouters, van Nimwegen, van Oostendorp & van der Spek, 2013).

1.6.11. PC Games und schulische Leistungen

Wie bereits geschildert, können digitale Spiele unterhaltsam sein und kognitive Fertigkeiten und Fähigkeiten beeinflussen. Das visuelle Kurzzeitgedächtnis, die Multitasking-Fähigkeit und das räumliche Sehen und Kompetenzen lassen sich durch «digitale Spiele» stärken. Castellar et al. untersucht die Wirkung von digitalen Games auf mathematische Leistungen und kognitive Fähigkeiten. Sie erwähnt, dass durch das Spielen von «Monkey Tales» bereits in der zweiten Klasse die Rechenfähigkeit verbessert wurde, verglichen mit den üblichen Papierübungen. Mit standardisierten Mathematikübungen, angepasst an die Papierübungen, wurden Rechengewinne und Genussmasse untersucht. Castellar et al. fanden Beweise, dass sich arithmetische Leistungen durch das digitale Spiel nicht nur bezüglich Genusses, sondern auch bezüglich Verbesserung der Arbeitsgedächtniskapazität unterscheiden von den Papierübungen. Castellar et al. untersuchte im Speziellen, inwiefern die mathematischen Leistungen verbessert werden, wenn sie durch Spielen eines Games beeinflusst und durch

die Verbesserung der Visuomotorik des Arbeitsgedächtnisses unterstützt werden (Castellar et al., 2015).

Früher ging man davon aus, dass das Arbeitsgedächtnis vererbt wird und kaum beeinflussbar ist - weder durch Umwelterfahrungen noch durch Gelegenheitseffekte aus der Umwelt. Castellar et al. bekräftigt eine revidierte Meinung durch Arbeiten von Klingberg et al., (2005), wonach sich das Arbeitsgedächtnis der Kinder durch Training verbessern lässt. Kognitives Training der Kinder lässt den Schluss zu, dass Übungen zu exekutiven Funktionen für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren am vorteilhaftesten sind, wie Diamond und Lee erforscht hatten (Diamond & Lee, 2011). Kognitive Verbesserungen des Arbeitsgedächtnisses führen nicht zu einer globalen Leistungssteigerung, sondern lokal zur Steigerung der Rechenleistung, wie eine Arbeit von Holmes et al. (2009) gezeigt hatte.

Abbildung 015 Arbeitsgedächtnis für wirkungsvolles Lernen nach Hasselhorn (2010)

Hasselhorn setzt in Verbindung mit geistigen Leistungen das Arbeitsgedächtnis in den Mittelpunkt. Das Arbeitsgedächtnis definiert er als «internes kognitives System, das ermöglicht, mehrere Informationen vorübergehend zu speichern und miteinander in Beziehung zu setzen». (Hasselhorn, 2010). Castellar erwähnt zahlreiche Studien, welche bestätigen, dass die Arbeitsgedächtniskapazität «eng mit der Fähigkeit zum Rechnen und insbesondere mit der Lösung von Rechenproblemen zusammenhängt». Weiterhin berichtet sie von Forschungsarbeiten, welche eine enge Verbindung zwischen Arbeitsgedächtnis, visuomotorischen Fähigkeiten und arithmetischen Kompetenzen belegen. Diese kognitiven Fähigkeiten werden vor allem bei kleinen Kindern durch spielerisches Spielen trainiert. (Castellar, 2015). Castellar et al., erwähnt Arbeiten, wobei Tests durchgeführt wurden mit Wiederholung von Ziffern, welche – vor allem beim Rückwärtszählen – mehrere mentale Operationen wie geteilte Aufmerksamkeit und Zuordnung von Operationen benötigen (Pisoni, Kronenberger, Roman, Ann Geers, 2011). Die Auswertung ergab bei Castellar et al., dass das

erzieherische Game einen stärkeren Effekt ausübte auf die SuS, welche das Game benutzten, als auf die Kinder, welche eine Übung auf dem Papier lösten.

1.6.12. Steigerung der Mathematikleistungen durch Einsatz von Games

Judd und Klingberg bestätigen einen starken Zusammenhang zwischen räumlichem Vorstellungsvermögen und mathematischen Fähigkeiten. Die Autoren berichten, dass das Training des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses und des Denkens am effektivsten war. Sie formulieren die These, dass «räumliches kognitives Training zu einer Übertragung auf akademische Fähigkeiten führen kann und dass die Fähigkeit zum Denken und die Erhaltung räumlicher Informationen für das Mathematiklernen bei kleinen Kindern relevant sind» (Judd, Klingberg, 2021).

2. Methode

2.1. Gedanken zur Vorliegenden Studie

Im Schulhaus, wo die vorliegende Arbeit durchgeführt wurde, musste man ausreichend grosse Speicherkapazitäten zur Verfügung stellen. Spiele, Games, Lern-Applications und deren Ablagedateien benötigen ausreichend Platz auf den Servern. Da alle iPads und Laptops im Schulhaus auf den gleichen Server Zugriff haben müssen, ist der Speicherplatz vorauszuberechnen.

Abbildung 016 Pocket Code Logo

Bevor der PC (Pocket Code) in der Schule installiert wurde, galt es für den Autor, den zur Verfügung stehenden Speicherplatz abzuklären und darauf zu achten, dass die Endversionen der Games mit den zu erwartenden Ergebnissen nicht zu viel Platz benötigten.

2.2. Studiendesign

Die vorliegende Arbeit ist eine Längsschnittstudie, welche über einen längeren Zeitraum erhoben wurde und zu jedem Zeitpunkt Messungen im Fach Mathematik durchführte mittels Mathematikarbeitsblättern, welche jenen vom regulären Mathematikunterricht ähneln. Auf Grund der erhobenen Daten werden die Fragen empirisch ausgewertet, analysiert und am Ende der Arbeit besprochen. Die Studie zeigte die Wirkung von PC Gaming und Programmierung auf die kognitiven Fertigkeiten mathematischer Leistungen.

Bild 011 Ein Schüler im multimedialen «Flow»

Die Studie liess den Nutzern während der gesamten Laufzeit die Möglichkeit, ihre Motivation selbst aufzubauen. Die gestellte Auflage bestand darin, das Design eines 1x1 Testes zu erreichen. Diese extrinsische Motivation wurde gezielt nicht als „Druckmittel“ mit festem Ausgang indiziert, sondern sollte zum Aufbau der intrinsischen Motivation beitragen. Die dabei entstandene Neugier entsprach der erweiterten, gewollten Motivation.

2.3. Stichprobe

2.3.1. Die Klasse

Die 5 Klasse wird von einem Lehrer geführt, welcher viele spielerische und witzige Elemente in den Unterricht einbringt. Ebenso ist Wissenschaft und «School Gardening» im Stundenplan der Klasse implementiert. Im anschliessenden Schuljahr wird die Klasse Medien und Informatik intensiver angehen und eventuell die vorliegende Arbeit weiterführen, indem die Zeitspanne des Experimentes einer Projektwoche beinhalten wird.

2.3.2. Beschrieb der SuS

Die vorliegende Arbeit wurde mit der gesamten Klasse durchgeführt. Unter Punkt 2.4.2. auf Seite 56, werden alle Schritte der Studie detailliert aufgeführt. Anschliessend werden die SuS beschrieben. In der Klasse befinden sich drei Mädchen, welche den IF Status gemäss SSGs zugesprochen erhielten. Zudem weilen in der Klasse ein Junge mit ADHS und ein weiterer mit Entwicklungsverzögerungen. Einem weiteren Jungen mit IF Status wurde gemäss SSGs der IF Status aberkannt, dies vor Beginn der Versuchsreihe.

Die SuS werden nachfolgend mit ihren Avatar-Namen aufgeführt, um Datenschutzansprüchen gerecht zu werden. Jeder Name wurde von der Liste der SuS übernommen.

Tabelle 005 Die Avatare der SuS.

1	Raven m
2	Mimi
3	Power girl
4	Black Night
6	ilo
7	greek hammer
8	A.A.
9	Popcorn_Girl
10	itachi
11	lol
12	Fortniteclapper
13	Schwarzer Ritter
14	killer kitty
15	Ice Star
22	Runa_de_Gamer
17	Doktor Doom
18	hurt-venom2
19	raven f
20	Aura
21	Wolverine

Die Avatare der SuS in aus der vorliegenden Studie / Orange: Mädchen / Blau: Jungs

2.3.3. Aufteilung Mädchen / Knaben

Die Klasse ist wie folgt aufgeteilt:

Mädchen: 9 (45% der SuS) im Alter von 10 bis 12 Jahren.

Knaben: 11 (55% der SuS) im Alter von 10 bis 11 Jahren.

(ein Schüler wurde im Verlauf der Experimentierzeit in eine Privatschule eingeschrieben. Er machte daher nicht bei allen durchgeführten Tests mit).

2.3.4. Aufteilung nach Nationalitäten

14 Kinder sind Schweizer Nationalität, vier Schüler*innen haben eine Doppelbürgerschaft und zwei Schülerinnen sind äthiopischer und portugiesischer Nationalität. Prozentual gesehen, sind 90% der Kinder Schweizer*innen. Darunter besitzen einige Kinder Doppelbürgerschaften, worunter türkische, albanische, serbisch-bosnische und die Französische Nationalität vertreten sind. Alle Kinder sprechen Deutsch, wobei die Grammatik bei einigen noch Schwierigkeiten macht, weshalb diese SuS mehr Unterstützung benötigen. Schweizerdeutsch ist bei allen Kindern die Sprache in der Schule ausserhalb der Lektionen.

2.4. Forschungsdesign

2.4.1. Zeitlicher Ablauf der Einsätze

Das vorliegende Experiment wurde 2-mal pro Woche durchgeführt, und zwar jeweils während den Mathematiklektionen. Der Ablauf wurde folgendermassen geplant:

- Mittwoch um 11:05 Uhr
- Freitag um 08:15 Uhr.
- Am ersten Tag – 02.10.2020 (vor den Herbstferien) - wurde ein MKT-5 Test (Pre-Test) durchgeführt gefolgt von einer Befindlichkeitsbefragung nach KINDL®.
- Am Ende der Studie – am 17.12.2020 (vor den Weihnachtsferien) - wurde der MKT-5 Test (Post-Test) wiederholt, ebenfalls gefolgt von einer Befindlichkeitsbefragung nach KINDL®.
- Ein dritter Test – am 22.01.2021 – wurde im Rahmen eines Follow-Up Tests nach gleichem Muster durchgeführt. Für ein MKT-5 Test wird eine Lektion eingesetzt, gemäss den Anweisungen der Autoren. (MKT-5)

Zu jedem Messzeitpunkt erfolgte nach dem 20-minütigem Programmieren ein Mathetest, anschliessend eine GAS Messung. Auf die Mathematik-Tests, welche dem Curricularem Ablauf der Mathematiklektionen des neuen Lehrmittels und dem Plan der KLP angepasst wurden, wird zu einem späteren Zeitpunkt im Kapitel 2.4.2. eingegangen.

Der Ablauf des Experimentes wurde so geplant und durchgeführt, dass kein Unterbruch durch Ferien stattfand. Es wurde ebenfalls darauf geachtet, dass keine Vikariate in dieser Zeit vorgesehen waren. Diese würden zu einem Unterbruch und Verfälschung der Ergebnisse führen und eine erhebliche Störung im Ablauf des Experimentes darstellen.

Während der ganzen Studie waren die KLP und die SHP anwesend und boten Hilfestellungen an. Für die gesamte Zeit waren iPads reserviert, wobei nach den ersten drei Einsätzen mehr iPads im Einsatz standen, da die SuS diese zum Recherchieren und Weiterforschen benötigten.

2.4.2. Tabellarische Auflistung der Einsätze

Nachfolgend eine Tabelle mit der Auflistung aller Lektionen, an welchen die Studie durchgeführt wurde. Wenn die Abfolge der Lektion sich wiederholt, ist dementsprechend der gleiche Text hineinkopiert. Tabellarische Auflistung der Einsätze

Tabelle 006 Auflistung der Einsätze PC Game / Mathetests

Testzeitpunkt	Vorgehen	Material	Bemerkungen zu den Mathetests	Bemerkungen
02.10.2020	MKT-5 Test	MKT-5 Pre-Test	MKT-5 Testklassenversion, Baseline Test und KINDL®	<p>Am ersten Tag des Experimentes wurde die Klasse über das Vorgehen informiert</p> <p>(Vorbemerkung der KLP: die Kinder sind gespannt und freuen sich).</p> <p>Es wurden keine Informationen bezüglich des Programmes erteilt. Die SuS wissen, dass sie Programmieren lernen, aber noch nicht womit oder mit welchem Game.</p>
	Herbstferien			
21.10.2020	<p>Die SuS sind informiert über den Ablauf der Experiment Reihe. Sie erfahren aus Unterlagen um welches Programmierspiel es geht. An der WT wird eine Projektion der Pocket Code Website gezeigt.</p> <p>Der Ablauf ist folgender: Als erstes wird mit dem Pocket Code programmiert, anschliessend folgt ein Mathetest, ähnlich den Tests, welche die SuS aus dem curricularem Lernmodus kennen. Sie kennen die Darstellung und den Aufbau der Mathetests im neuen Mathematiklehrmittel.</p>	Testblatt: A 6.1 *	Nach Absprache mit der KLP, wird der Mathetest 6 verteilt.	<p>An der Wandtafel ist der Zeitablauf der Lektion notiert, damit die SuS die Zeit immer präsent haben. Die SuS schreiben ihren Namen, das Datum und die Testnummer auf dem Testblatt (diese Meldung wird jedes Mal wiederholt.)</p> <p>Beamer / Projektionsfläche /</p> <p>iPads Zuteilung und Auflistung</p> <p>Jedes Kind hat ein iPad und hat eine eigene Nummer. Auf diese Weise wird die Zeit beim Verteilen der iPads gut genutzt.</p> <p>Die Nummer wurde jedes Mal mit dem Namen an die Projektionsfläche projiziert.</p>
23.10.2020	Die SuS erhalten zum zweiten Mal die iPads um mit Pocket Code zu programmieren. Der Einstieg wird mit Unterlagen – Abläufe der Programmierwege der Catrobat Website – erleichtert. Die SuS haben die Möglichkeit die einzelnen Bausteine des Pocket Codes zu erkunden.	Testblatt: A 5.1 *		An der Wandtafel ist der Zeitablauf der Lektion notiert, damit die SuS die Zeit immer präsent haben. Die SuS schreiben ihren Namen, das Datum und die Testnummer auf dem Testblatt (diese Meldung wird jedes Mal wiederholt)

28.10.2020	Vertieftes Erdkunden mit Unterlagen und Links aus der Website. Unterlagen als zusätzliche Hilfe.	Testblatt: A 4.2 **		Auf dem Pult der KLP befinden sich ein Laptop und zwei zusätzliche iPads, welche genutzt werden können. SuS, die sich bereits in das Thema eingearbeitet haben, nutzen diese Geräte zur Vertiefung. Einteilung der Gruppenchef*innen. SuS, welche sich zu Hause mit dem PC auseinandergesetzt haben und / oder Spiele programmierten waren Aspirant*innen auf diesen Chef*innen Posten.
30.10.2020	Als Hilfestellung: Material aus dem Internet kopiert und aufgelegt. Es sind Darstellungen von Abläufen von Blocks (liegen jedes Mal auf)	Testblatt: A 4.3 **		WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks. Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC. SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)
04.11.2020	Als Hilfestellung: Material aus dem Internet kopiert und aufgelegt. Es sind Darstellungen von Abläufen von Blocks (liegen jedes Mal auf) Teilweise Tutorial in einzelnen Schritten aufgezeichnet.	Testblatt: A 4.1 *		WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks. Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC. Die Unterlagen liegen jederzeit griffbereit unter die Schulbänke. Sie können zu jedem Zeitpunkt durchbearbeitet werden.
06.11.2020	Als Hilfestellung: Material aus dem Internet kopiert und aufgelegt. Es sind Darstellungen von Abläufen von Blocks (liegen jedes Mal auf) Teilweise Tutorial in einzelnen Schritten aufgezeichnet	Testblatt: A 9.2 **		WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks. Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC. SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)
11.11.2020	Material nur noch visuell (ev auditiv) aus dem Internet per iPad. Ohne Unterlagen aus Papier.	Testblatt: A 9.2 **		WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks. Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC. SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)
13.11.2020		Testblatt: A 9.3 ***		WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks. Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC. SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)

18.11.2020		Testblatt: A 10.1 *		<p>WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks.</p> <p>Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC.</p> <p>SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)</p>
20.11.2020		Testblatt: A 10.2. **		<p>WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks.</p> <p>Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC.</p> <p>SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)</p>
25.11.2020		Testblatt: A 11.1 *		<p>WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks.</p> <p>Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC.</p> <p>SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)</p>
27.11.2020		Testblatt: A 11.2 **		<p>WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks.</p> <p>Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC.</p> <p>SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)</p>
02.12.2020		Testblatt: A 12.1 *		<p>WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks.</p> <p>Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC.</p> <p>SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)</p>
04.12.2020		Testblatt: A 11.3 ***		<p>WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks.</p> <p>Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC.</p> <p>SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)</p>

09.12.2020		Testblatt: A 11.4 **		<p>WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks.</p> <p>Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC.</p> <p>SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)</p>
11.12.2020		Testblatt: A 12.4 **		<p>WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks.</p> <p>Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC.</p> <p>SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)</p>
16.12.2020		Testblatt: A 12.3 ***		<p>WT iPad und Laptop auf dem LP Pult. SHP Laptop wird an die Leinwand projiziert. SuS verfolgen auf iPads und Projektion den Ablauf der einzelnen Schritte der Bearbeitung der Blocks.</p> <p>Zusätzlich Unterlagen im Gruppenordner. SHP verteilt weitere Unterlagen zu entsprechenden Stufen des PC.</p> <p>SuS bilden Gruppen zwecks Austausches. (Dieser Ablauf wiederholt sich)</p>
17.12.2020	MKT-5 Test	MKT-5 Post-Test	MKT-5 Test Klassenversion, Baseline Test und KINDL®	Der Post-Test wurde wegen der Weihnachts-Feier im Schulhaus um einen Tag vorverschoben.
	Winterferien			
29.01.2021	MKT-5 Test	MKT-5 Follow- Up	MKT-5 Test Klassenversion, Baseline Test und KINDL®	<p>Der Follow-Up Test wurde drei Wochen nach den Weihnachtsferien durchgeführt.</p> <p>Der Test war unvorbereitet, um die Mathematikleistungen der SuS zu erfahren.</p>

2.5. Eingesetzte Mess-Verfahren

2.5.1. Mathematik Tests LMVZ

Die Leistung der SuS während des Experimentes wurde mittels Mathematik-Tests festgehalten. Während der gesamten Dauer der Studie wurde nach jedem Einsatz des Pocket Code Games am Ende jeder Lektion ein solcher Mathematik-Test erhoben, welcher dem curricularen Ablauf der Klasse folgte.

In Absprache mit dem KLP wurden die Einsatz-Tests den Leistungen der Kinder konstant angepasst. Daher entspricht die definitive Reihenfolge der Tests nicht dem Ablauf des Mathematikstoffes im Buch.

Diese Tests wurden vom Lehrmittelverlag Zürich (vormals Lehrmittelverlag des Kanton Zürich) LMVZ (LMVZ) herausgegeben und erweitern die Aufgabenbereiche des Mathematikbuches und der beiliegenden, begleitenden Hefte. Die Tests der vorliegenden Arbeit sind im Anhang (Anhang Nr.) in der tatsächlich eingesetzten Reihenfolge aufgeführt.

2.5.1.2. Didaktische Hinweise für das Mathematik Medium 5 Klasse

Mathematik 5 wurde auf fünf grundlegenden Grundsätzen aufgebaut. Anbei die Grundsätze verschiedener Autoren:

- Mathematik ist für alle SuS «Der Einbezug der Voraussetzungen und der Vorkenntnisse der SuS ist ein entscheidendes Merkmal für erfolgreiches Lernen».
- Die SuS sollten Mathematik aktiv auf eigene Wege lernen. «Lernen ist umso wirkungsvoller, je mehr es vom Lernenden als sein eigenes Anliegen betrachtet wird, je mehr der Lernende initiativ und aktiv den Unterrichtsgang bestimmt».
- Mathematik miteinander und voneinander lernen. «Der Austausch ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses»
- Prozessbezogene Mathematik-Kompetenzen erwerben. «Prozessbezogene Kompetenzen werden in der aktiven Auseinandersetzung mit konkreten Lerninhalten erworben und weiterentwickelt.»
- Mathematik verstehen und beschreiben. «Für alle SuS, aber insbesondere für solche mit Schwierigkeiten in Mathematik, ist es unumgänglich, dass sie zu den Kerninhalt einen auf Verständnis basierenden Zugang finden.»
- Mathematik auf Grundfertigkeiten (Routinen) aufbauen. «Zum Bearbeiten von Mathematischen Aufgaben werden basale Fertigkeiten benötigt» (LMVZ, 2015).

2.5.1.2. Wichtiges zu beachten

Beim Bearbeiten der Mathematikaufgaben der 5. Klasse sind drei wichtige Elemente wichtig.

- Im Kopf rechnen. Das Resultat ohne Hilfsmittel ausrechnen.
- Mit Notizen rechnen: Das Resultat wird schrittweise mit individuell gewählten Rechenstrategien errechnet. Zwischenresultate und Rechnungen werden notiert.
- Schriftlich rechnen: Das Resultat wird mit einem schriftlichen Algorithmus ausgerechnet.

Die Rechenkompetenz wird gefördert und in der vorliegenden Arbeit verfolgt. Die KLP und die SHP haben im regulären Unterricht die Möglichkeit zur Förderung aller Kompetenzen.

Die Arbeitsblätter, welche als Mathetests in der vorliegenden Arbeit verwendet wurden, sind ergänzende Arbeitsblätter in zwei Schwierigkeitsstufen, welche den Formaten in den Arbeitsheften des Mathematiklehrmittels angepasst sind.

Das Mathematiklehrmittel wurde im Lehrmittelverlag des Kanton Zürich erstellt und ist seit einigen Jahren im Einsatz (LMVZ, 2015).

2.5.2. MKT-5 Tests

2.5.2.1. Beschrieb des MKT-5 Tests

An der HfH Zürich wurde der MKT 1-9 Test entwickelt, ein Verfahren zur Erfassung von mathematischen Leistungen der SuS auf allen Stufen der Volksschule. Gemäss den Autoren ist der Test «ein ökonomisches, geeichtes, reliables und validiertes Testsystem». Es wird der Kompetenzbereich Arithmetik / Algebra, Sachrechnen und Geometrie berücksichtigt. Fachlehrpersonen können mit diesem Testsystem genaue Angaben zur Förderung der SuS in den relevanten Bereichen erstellen für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Das Testverfahren kann während eines längeren Zeitraums über die Leistungen der SuS Auskunft geben. In der vorliegenden Arbeit wurde das MKT_5 als Screening in der ganzen Klasse eingesetzt. Die Autoren erwähnen im Manual das MKT «als pädagogisches Instrument im systemischen Kontext.» Der MKT 1-9 Test differenziert gut in den Bereichen Arithmetik, Sachrechnen und Geometrie.

Gerade weil der MKT-Test von der HfH entwickelt wurde, war es angebracht dieses Testverfahren anzuwenden, denn der Test ist ein geeignetes Screening zur Erfassung der Kompetenzen der gesamten Klasse.

Es sind 13 Aufgaben mit maximal 24 Punkten zu lösen: sieben Punkte aus der Arithmetik, elf aus dem Sachrechnen und sechs Punkte aus der Geometrie. Die Normen erfassen die ganze Bandbreite von Sonderschüler*innen bis leistungsstarken Regelschüler*innen, wie die Autoren erwähnen. (MKT-5, Stefan Meyer, Angela Wyder, © Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2017)

Die Reliabilität beträgt .84 nach Cronbachs ALPHA und .93 nach Heise und Bohrnstedt's OMEGA.

2.5.2.2. Einsatz des MKT_5 Testverfahrens

Zu Beginn des Experimentes wurde die Klasse informiert über den Ablauf der nächsten Wochen. Die Klasse wusste, dass sie mit einem Mathematiktestverfahren starten würde, gefolgt von einem Fragebogen zum Wohlbefinden (Kindl®) und einem GAS (Game Addition Scale) Fragebogen für die Einschätzung des eigenen Spielverhaltens. Der Pre-Test MKT-5 benötigte die ganze Lektion. Die folgenden Lektionen wurden dem Pocket Code und dem Programmieren gewidmet. In der letzten Lektion der Forschungsreihe wurde der Post-Test MKT-5 Test erhoben. Nach weiteren vier Wochen wurde ein Follow-Up MKT-5 Test erhoben, um eine klare Wirkung und Aussage der Studie herauszukristallisieren sowie weitere Überprüfungen zu generieren.

2.5.3. Kindl®

2.5.3.1. Definition Urheber

Ein KINDL® Fragebogen kann von den SuS zu jeder Zeit und gemäss Autoren innerhalb einer breiten Altersspanne einen Selbstbericht zur Gemütsverfassung aufzeigen. Dafür ist es wichtig, dass die SuS die Antworten ankreuzen, welche ihrem Gemütszustand am nächsten kommen. Gemäss Autorin zeigt das Instrument aufgrund mehrerer Stichproben eine hohe Reliabilität. Bei den Kindern geniesst das Instrument eine hohe Akzeptanz (Ravens-Sieberer & Bullinger, 2000, S. 1 ff). Der Fragebogen ist für krankheitsbedingte Befindlichkeiten von Kindern und Jugendlichen, wie auch für gesunde Kinder ausgelegt.

2.5.3.2. Messungen Kindl®

Die vorliegende Messung besteht aus 8-items und fokussierte auf das Wohlbefinden der SuS während des Experimentes. Der Fragebogen wurde von Ravens-Sieberer & Bullinger, (2000) für alle Altersklassen ab 3 Jahren entwickelt. Die Items weisen eine 5-stufige Likert-Skala auf (1=nie, 2=selten, 3=manchmal, 4=oft, 5=immer). Die Reliabilität betrug zum Zeitpunkt der ersten Messung $t_1=.520$, zu $t_2=.491$ und zu $t_3=-.159$. Für die ersten zwei Messungen ist die Reliabilität im Mittelmass, fällt im dritten Zeitpunkt schlecht aus, wie aus der Tabelle ersichtlich ist.

2.5.4. GAS Game Addition Scale

Die Game Addiction Scale (GAS) besteht aus 7-items und wurde von Lemmens, Valkenburg & Peter (2009) speziell für Adoleszente entwickelt, mit Bezug auf die Gambling-Kriterien aus dem DSM-VI. Die Items weisen eine 5-stufige Likert-Skala auf (1=nie, 2=selten, 3=manchmal,

4=oft, 5=sehr oft). Die Reliabilität zu t1 betrug $\alpha=.750$, zu t2 $\alpha=.748$, zu t3 $\alpha=.867$, zu t15 $\alpha=.885$, zu t16 $\alpha=.832$, zu t17 $\alpha=.903$. Auch die Retest-Reliabilität ist gut, wie die Tabelle zeigt, sind die Zusammenhänge sehr hoch (Tabelle 007, S. 64).

Tabelle 007 GAS		T1gas	T2gas	T3gas	T4gas	T5gas	T6gas	T7gas	T8gas	T9gas	T10gas	T11gas	T12gas	T13gas	T14gas	T15gas	T16gas	T17gas
T1gas	Pearson Korr.	1	,854**	,687**	,807**	,728**	,732**	,818**	,717**	,704**	,754**	,641**	,633**	,717**	,593*	,712**	,649**	,743**
	Sig. (2-seitig)		0.000	0.002	0.000	0.003	0.001	0.000	0.002	0.002	0.000	0.006	0.006	0.002	0.012	0.009	0.009	0.001
	N	17	16	17	14	14	16	15	16	16	16	17	17	17	16	17	12	15
T2gas	Pearson Korr.	,854**	1	,615**	,835**	,724**	,876**	,784**	,620**	,538*	,784**	,837**	,688**	,640**	,656**	,666**	,694**	,658**
	Sig. (2-seitig)	0.000		0.005	0.000	0.002	0.000	0.000	0.006	0.021	0.000	0.000	0.002	0.006	0.003	0.009	0.002	0.003
	N	16	19	19	16	15	18	16	18	18	18	18	18	17	18	14	17	18
T3gas	Pearson Korr.	,687**	,615**	1	,735**	,825**	,800**	,792**	,865**	,835**	,878**	,881**	,842**	,773**	,825**	,784**	,726**	,676**
	Sig. (2-seitig)	0.002	0.005		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
	N	17	19	20	17	16	19	17	19	19	19	19	19	18	19	15	18	19
T4gas	Pearson Korr.	,807**	,835**	,735**	1	,895**	,873**	,839**	,726**	,646**	,804**	,830**	,740**	,697**	,709**	,715**	,771**	,749**
	Sig. (2-seitig)	0.000	0.000	0.001		0.000	0.000	0.000	0.001	0.007	0.000	0.000	0.001	0.004	0.002	0.009	0.001	0.001
	N	14	16	17	17	15	16	14	16	16	16	16	16	15	16	12	15	16
T5gas	Pearson Korr.	,728**	,724**	,825**	,895**	1	,907**	,848**	,840**	,819**	,868**	,868**	,806**	,783**	,786**	,824**	,811**	,828**
	Sig. (2-seitig)	0.003	0.002	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
	N	14	15	16	15	16	15	14	15	15	16	16	16	16	16	12	15	16
T6gas	Pearson Korr.	,732**	,876**	,800**	,873**	,907**	1	,915**	,871**	,812**	,946**	,923**	,918**	,890**	,896**	,860**	,909**	,892**
	Sig. (2-seitig)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	16	18	19	16	15	19	17	18	18	18	18	18	17	18	14	17	18
T7gas	Pearson Korr.	,818**	,784**	,792**	,839**	,848**	,915**	1	,838**	,887**	,831**	,828**	,783**	,783**	,751**	,823**	,808**	,856**
	Sig. (2-seitig)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
	N	15	16	17	14	14	17	17	16	16	17	17	17	16	17	12	15	16
T8gas	Pearson Korr.	,717**	,620**	,865**	,726**	,840**	,871**	,838**	1	,943**	,906**	,823**	,866**	,880**	,839**	,924**	,856**	,849**
	Sig. (2-seitig)	0.002	0.006	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	16	18	19	16	15	18	16	19	18	18	18	18	17	18	14	17	18
T9gas	Pearson Korr.	,704**	,538*	,835**	,646**	,819**	,812**	,887**	,943**	1	,836**	,765**	,821**	,838**	,796**	,833**	,743**	,755**
	Sig. (2-seitig)	0.002	0.021	0.000	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000

	N	16	18	19	16	15	18	16	18	19	18	18	18	17	18	14	17	18
T10gas	Pearson Korr.	,754**	,784**	,878**	,804**	,868**	,946**	,831**	,906**	,836**	1	,936**	,941**	,943**	,936**	,924**	,929**	,941**
	Sig. (2-seitig)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	17	18	19	16	16	18	17	18	18	19	19	19	18	19	14	17	18
T11gas	Pearson Korr.	,641**	,837**	,881**	,830**	,868**	,923**	,828**	,823**	,765**	,936**	1	,925**	,890**	,926**	,867**	,909**	,880**
	Sig. (2-seitig)	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	17	18	19	16	16	18	17	18	18	19	19	19	18	19	14	17	18
T12gas	Pearson Korr.	,633**	,688**	,842**	,740**	,806**	,918**	,783**	,866**	,821**	,941**	,925**	1	,976**	,995**	,914**	,947**	,921**
	Sig. (2-seitig)	0.006	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	17	18	19	16	16	18	17	18	18	19	19	19	18	19	14	17	18
T13gas	Pearson Korr.	,717**	,640**	,773**	,697**	,783**	,890**	,783**	,880**	,838**	,943**	,890**	,976**	1	,972**	,949**	,934**	,922**
	Sig. (2-seitig)	0.002	0.006	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	16	17	18	15	16	17	16	17	17	18	18	18	18	18	14	17	18
T14gas	Pearson Korr.	,593*	,656**	,825**	,709**	,786**	,896**	,751**	,839**	,796**	,936**	,926**	,995**	,972**	1	,908**	,936**	,905**
	Sig. (2-seitig)	0.012	0.003	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	17	18	19	16	16	18	17	18	18	19	19	19	18	19	14	17	18
T15gas	Pearson Korr.	,712**	,666**	,784**	,715**	,824**	,860**	,823**	,924**	,833**	,924**	,867**	,914**	,949**	,908**	1	,920**	,887**
	Sig. (2-seitig)	0.009	0.009	0.001	0.009	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	12	14	15	12	12	14	12	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15
T16gas	Pearson Korr.	,649**	,694**	,726**	,771**	,811**	,909**	,808**	,856**	,743**	,929**	,909**	,947**	,934**	,936**	,920**	1	,941**
	Sig. (2-seitig)	0.009	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	15	17	18	15	15	17	15	17	17	17	17	17	17	17	15	18	18
T17gas	Pearson Korr.	,743**	,658**	,676**	,749**	,828**	,892**	,856**	,849**	,755**	,941**	,880**	,921**	,922**	,905**	,887**	,941**	1
	Sig. (2-seitig)	0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	16	18	19	16	16	18	16	18	18	18	18	18	18	18	15	18	19

2.6. Eingesetztes Game zum Programmieren: Pocket Code

2.6.1. Pocket Code Aufbau und Funktion

Pocket Code ist eine auf das Scratch-Verfahren aufgebaute App und wurde konzipiert, um Games zu programmieren. Die momentane Version ist die 0.9.62 und wurde am 1 Juli 2019 letztmals aktualisiert. Der Entwickler ist Catrobat. Die App wurde vom Mentor empfohlen. Die App ist das Gamification-Element in der vorliegenden Arbeit. Für das Experiment musste es eine App oder Game sein, welches ohne grossen Aufwand auf den iPads der Schule installiert werden konnte. Wiederum sollten die Kinder die App noch nicht kennen, um keine verfälschten Ergebnisse zu generieren.

Das Pocket Code wird heruntergeladen und installiert. Auf Play Store oder App Store ist es schnell auffindbar und braucht auf einem Gerät wenig Platz.

Es ist Browser-unabhängig spielbar. Für den Betrieb auf Personal Computer oder Mac braucht es einen Android-Emulator wie BlueStacks, Nox, Koplayer, Andy und MeMU.

Für die vorliegende Arbeit wurde die App auf iPads installiert. Der Computerspezialist des Schulhauses hat dieses Game auf dem Schul-Server installiert; es wurde allen iPads für die Mittelstufe zugänglich gemacht.

Die Gefahr, dass andere Kinder der Mittelstufe sich der PC-Games bedienen, Vorlagen erstellen oder ändern würden, bestand zu jeder Zeit. Die SHP bat die KLP des Schulhauses das Game nicht publik zu machen, damit keine störenden Elemente in die Studie einfließen. Dem wurde tatsächlich Rechnung getragen; deshalb konnte die Studie «native» beginnen und durchgeführt werden.

2.6.2. Pocket Code Beschrieb

Das Game Pocket Code wurde von der Technischen Universität Graz kreiert und entwickelt. Die Gameentwicklung untersteht der Organisationseinheit «Lehr- und Lerntechnologien». Die Leiterin ist Mag. Maria Grandl.

Sie erwähnt die Ziele der Grazer Abteilung wie folgt: «Diese Website soll dazu dienen, Aktivitäten zur Förderung informatischer Bildung (insbesondere an der Technischen Universität Graz) zu sammeln, offen lizenzierte Lehr- und Lernunterlagen für den Einsatz im Informatikunterricht zur Verfügung zu stellen und über neue Erkenntnisse und Entwicklungen im Bereich Maker Education und Bildungsinformatik zu informieren.» (Zitat der Website: Impressum – Informatische Grundbildung (Grandl, tugraz.at))

Pocket Code ist für die 7. bis 9. Schulstufe gedacht. Die SuS lernen mit diesem Codebausatz auf Scratch Basis programmieren. Pocket Code kann in mehreren Fächern integriert werden.

In der vorgestellten Arbeit wurde Pocket Code verwendet, um ein Game zu entwickeln, welches anderen SuS das Erlernen des 1x1 vereinfacht.

2.6.3. Pocket Code Einsatz im vorliegenden Experiment

Die Klasse wurde durch den KLP informiert, dass nach den Herbstferien 2020 ein Game verwendet wird, um das Programmieren zu lernen. Die Schulleitung und der Schulpräsident wurden vorgängig ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Den Eltern wurde ein Brief vorgelegt, der das Ziel des Projektes veranschaulichte. Alle Vorbereitungen wurden vor und während den Herbstferien durchgeführt.

Es wurde alles unternommen zur Erzielung eines möglichst reibungslosen Ablaufs, zumal während der betreffenden Zeitspanne Corona die Schlagzeilen bestimmte.

So fehlte während der Experimente das eine oder andere Kind, sei es wegen Corona, weil es getestet werden sollte oder weil ein Elternteil erkrankte. Quarantäneverschriften durchkreuzten und erschwerten die Pläne, was aber zu keinem Zeitpunkt das Experiment gefährdete.

2.6.4. Pocket Code Geburt und Ursprung

An der TU Graz wurde 2017 ein Symposium durchgeführt, wobei es um offen lizenzierte Lehr- und Lernunterlagen für den Informatikunterricht ging. In ihrer Diplomarbeit entwickelte Maria Grandl ein eBook für das Unterrichtsfach Informatik einer 9. Schulstufe. Im Rahmen der Digitalisierung wurde an den Edudays an der Donau Universität Krems erwähnt, dass die informatische Bildung umfassender angegangen werden müsse. An einigen Workshops wurde das Thema «Computational Thinking, Coding und Robotik angeboten.» Das Programm wurde erweitert und vorgestellt anlässlich der Veranstaltung «digiTALENTE Styria – Die Rolle der Lehrenden in der Schule der Zukunft» an der TU Graz educational Robotics.

2.6.5. Aufbau des Pocket Code

Das Game-Creating Tool «Pocket Code» nutzt die Sensoren eines Smartphones, um Spiele zu initiieren. Der Aufbau ist - ähnlich wie Scratch – auf Blocks aufgebaut. Auf der Website der TU Graz unter dem Namen «catrobat» findet man viele Tutorials und Anleitungen, wie man die Blocks nutzen und einsetzen kann.

In der vorliegenden Arbeit wurde das 1x1 in Form eines Gamesaufbaus dargestellt. Da es keine Anleitungen diesbezüglich gibt, haben die Kinder eigene Wege zur Darstellung der Befehle und Resultate gefunden und praktiziert.

Mit Hilfe einiger Tutorials entdeckten die SuS ihre eigenen zielführenden Blocks. Viele Schwierigkeiten traten bei der Programmierung der Blocks auf. Diese mussten erkundet und die Befehle neu «erfunden» werden. «Erfunden» heisst in diesem Sinne: Die Befehle innerhalb

eines Blocks – welche in Java Skript vorprogrammiert wurden – können, je nach Zielwunsch umprogrammiert werden. Dieser Schritt erfordert hohe kognitive Leistung und ist eine Herausforderung für ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis.

Folgende Bilder (011 und 012) zeigen eine «Block» Programmierung und ein Game Bild.

Bild 012 Blocks im PC

Bild 013 ein Zwischenbild

Das Game Pocket Code durfte von den SuS entdeckt und erforscht werden. Der Reiz des Entdeckens liess die SuS voller Tatendrang ins Geschehen eintauchen. Nicht immer aber funktioniert, was man erreichen möchte. So mussten die SuS viele Niederlagen einstecken und immer wieder neu anfangen. Doch das Ziel verloren sie kaum aus den Augen, auch dann nicht, wenn andere Verlockungen lauerten. Allerdings war das Versuchsdesign zeitlich knapp angelegt, sodass man zügig vorwärts machen musste.

Nach jedem Einsatz des Pocket Codes lösten die SuS Mathematiktests, wobei ihre Leistungen des laufenden Mathematik Curriculum gemäss LP 21 gemessen wurden.

2.7. Durchführung der Studie

2.7.1. Corona

Die Corona-Pandemie mit breit angeordnetem Home-Office-Zwang brachte viele Eltern näher an den Computerbildschirm. Deshalb nahm der Einsatz mobiler Gamekonsolen und Tablets massiv zu.

Die Studie wurde während der zweiten Welle durchgeführt. Die Schulen blieben offen, Ansteckungen waren deshalb an der Tagesordnung, der R-Wert stieg erneut an. Regelmässig waren SuS in der Schule abwesend, entweder krank oder vorsorglich in Quarantäne. Manche SuS wurden getestet und fehlten daher in der Schule. Auch für die LP war es eine herausfordernde Zeit, da man sich vor Ansteckungen schützen musste. So war gezwungener Massen der Kontakt zu den SuS zeitlich stark eingeschränkt unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen. Dessen ungeachtet durfte der Kontakt zu den SuS nicht darunter leiden.

Die SuS wären lernaffiner und die lerneffektive Zeit wäre grösser, wenn das Homeschooling begleitet würde von sehr gut fokussierten und definierten, d.h. auf das Lernen ausgerichteten Games, welche das Lernen anregen und fördern. Die Konzentration und der Fokus würden zu guten Leistungen und dementsprechend guten Noten führen.

Die Studie der Programmierung war eingebettet in zwei MKT-5 Tests mit Befindlichkeits-Fragebogen. Jedoch waren diese Tests weder angekündigt, noch bekamen die SuS die Auswertung während des Experimentes zu sehen.

Die Peer to Peer Gruppen waren auf dem Spielplatz ebenfalls in gleicher Zusammensetzung zu sehen wie in der Programmierphase im Schulzimmer. Es fand ein Austausch statt, der die ganze Klasse zu einem «Verband» zusammenschweisste.

2.7.2. No One Left Behind Projekt von Catrobat

Die Idee von Catrobat «No One Left Behind» wurde praktisch umgesetzt. Die SuS unterstützten sich gegenseitig, und die Leistungen der Klasse verbesserten sich. Keine der SuS blieb hängen.

Abbildung 017 Das unterstützende Programm von Catrobat

Das Projekt «No One Left Behind» ist ein Projekt, welches Catrobat angeschlossen ist und den wichtigsten Herausforderungen im Bildungssektor begegnet, indem es «das Potential digitaler Spiele und des Spiele Machens nutzt.» ([No One Left Behind \(catrobat.org\)](http://catrobat.org))

An diesem Projekt beteiligen sich mehrere Staaten, welche sinnvolles Lernen unterstützen und Kindern die Möglichkeit geben möchten, ihr volles Potential auszuschöpfen.

Das Projekt wird vom Rahmenprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union kofinanziert und startete im Januar 2015.

No One Left Behind wird von INMARK Europa koordiniert und umfasst die Teilnahme von 7 wichtigen Partnern aus der Spielebranche sowie dem Bildungssektor aus den folgenden vier europäischen Ländern: Österreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien.

3. Ergebnisse

Nachfolgend sind alle Messverfahren in der vorliegenden Studie aufgelistet und dokumentiert.

3.1. Mathematiktests

Graphik 001: Ergebnisse der Mathetests.

Es sind 17 Messzeitpunkte mit einer schwankenden Kurve dargestellt. Die Leistungen der Klasse schwankten auf Grund folgender Interventionen und Änderungen durch den Planverlauf der Mathematikübungen.

Die Tests sind mit ihrer Nummer gemäss ihrer Auflistung inklusive Schwierigkeitsgrades mit Sternen und Datumsangabe angegeben. Die Tests mit einem * sind Niveau 1 zuzurechnen, diejenigen mit zwei ** entsprechen Niveau 2 und die Tests mit drei *** entsprechen einem Niveau 3.

3.1.1. Auflistung der Tests im Detail

Folgende Angaben oberhalb jeden Tests in der Auflistung sind kursiv gesetzt zum besseren Verständnis. Zusätzlich wurde das jeweilige Thema der Tests angegeben. Die Messzeitpunkte sind mit «mathe_t1 bis mathe_t17» bezeichnet.

Tabelle 008 Liste der Mathematik Tests 5. Klasse

Messzeitpunkt	Testnr. Niveau * / ** / ***	Datum	Thema	Beobachtungen Notizen
<i>mathe_t1</i>	<i>A 6.1 *</i>	<i>21.10.2020</i>	<i>Dezimalzahlen ordnen</i>	wurde als Einstiegstest gewählt, da die Klasse das Thema der Dezimalzahlen bearbeitete. Der Erste Test fand nach den Herbstferien statt. Da der Test nicht sehr positiv ausfiel – ca 62% - wurde zum nächsten Zeitpunkt ein einfacherer Test gewählt.
<i>mathe_t2</i>	<i>A 5.1 *</i>	<i>23.10.2020</i>	<i>Stellenwert</i>	Nach einem längeren Gespräch mit der KLP entschied man sich für einen Test aus dem Stellenwertbereich, da einige Kinder auf diesem Gebiet nicht sattelfest waren. Die Ergebnisse lagen auf dem gleichen Level wie der Vortest. Die Klasse arbeitete in der Zwischenzeit an dem Dezimalstellenbereich und daher konnte ein Test zu den Dezimalzahlen eingesetzt werden.
<i>mathe_t3</i>	<i>A 4.2 **</i>	<i>28.10.2020</i>	<i>Dezimalzahlen</i>	Dabei ging es um die Schreibweise der Dezimalzahlen. Der Test hatte die Schwierigkeitsstufe 2* was eine Leistungsminderung erbrachte.
<i>mathe_t4</i>	<i>A 4.3. **</i>	<i>30.10.2020</i>	<i>Dezimalzahlen</i>	Da die Klasse die Dezimalzahlen und ihre Schreibweise vertieft bearbeitet hatte, nahm man den nächsten Test der Reihe, ebenfalls ein 2* Test. Durch die vertiefte Bearbeitung des Themas und dem Einsatz des PC und die daraus entstandenen Motivation ergab der Test eine bessere Wertung.
<i>mathe_t5</i>	<i>A 4.1 *</i>	<i>04.11.2020</i>	<i>Dezimalzahlen</i>	Hier wurde erneut das Thema Stellenwert bearbeitet. Die Klasse hatte das Thema noch nicht ganz gefestigt. Daher war der Schnitt bei ca. 64%. Die Freude am PC-Game war gestiegen. Aber die Freude an den Tests war nicht mehr vorhanden. So wurde der Mathetest eben gemacht, weil dies verlangt wurde.
<i>mathe_t6</i>	<i>A 9.1. *</i>	<i>06.11.2020</i>	<i>Proportion</i>	Die Klasse bearbeitete die Proportionen im regulären Stundenplan. Der Einstieg war für die Klasse gut verständlich. Ebenso war die Leistung auf 75% gestiegen.
<i>mathe_t7</i>	<i>A 9.2 **</i>	<i>11.11.2020</i>	<i>Proportion</i>	Die schwierige Aufgabenstellung 9.2. war nach Absprache mit der KLP dennoch zu schwierig. Ebenso wie der nächste Test. Man wollte die Klasse etwas fordern. Das Thema war Pro Portion.
<i>mathe_t8</i>	<i>A 9.3 ***</i>	<i>13.11.2020</i>	<i>Proportion</i>	Die Leistung fiel auf knappe 30%. Die Freude am PC-Game wurde zunehmend grösser, während der Mathematiktest eine schwere Last für die Klasse bedeutete. So war ein deutlicher Widerstand dagegen zu spüren. Zudem grassierte die Corona-Angst und einige Kinder fehlten und unterzogen sich dem Coronatest. Der Test beinhaltete erneut das Thema pro Portion.
<i>mathe_t9</i>	<i>A 10.1 *</i>	<i>18.11.2020</i>	<i>Proportional</i>	Das Thema Proportion wurde intensiv bearbeitet. Im Test 10.1. haben wir das Thema erneut aufgegriffen, da die SuS bewiesen, dass sie es begriffen hätten. Mit 65% stieg die Leistung der Klasse deutlich an.

<i>mathe_t10</i>	A 10.2. **	20.11.2020	<i>Proportional</i>	Erneut Thema Proportional. Ein wenig schwieriger. Die Leistung der Klasse sank auf ca. 42%. Beim PC-Game entwickelten sich Peer to Peer Gruppen. Teilweise wurden Matheprobleme besprochen. Andererseits war ein immer stärkerer Austausch zum Thema PC-Game-Programmierung zu erkennen.
<i>mathe_t11</i>	A 11.1 *	25.11.2020	<i>Addieren und Subtrahieren</i>	Beim Addieren und Subtrahieren mit einfachen Aufgaben steigerte sich die Leistung auf knappe 60%. Es war den SuS deutlich anzusehen, dass sie das Thema Proportionalität gerne vom Tisch wünschten. Derweil stieg das Interesse am PC-Game und die Gruppen formierten sich im Nebenraum. Sie arbeiteten gemeinsam und boten den schwächeren SuS Unterstützung. Die Mathematik-Tests hätte man gut weglassen können. Es breitete sich infolge dieses Tests Langeweile aus. Um Gegensteuer zu geben, baute man die Gaming-Zeit aus. Das längere Gamen bildete eine Belohnung, weil die SuS sich stark damit auseinandersetzen und ihre Ziele verfolgten
<i>mathe_t12</i>	A 11.2 **	27.11.2020	<i>Addieren und Subtrahieren</i>	Das Thema Addieren und Subtrahieren wurde erneut aufgegriffen, da man die SuS motivieren wollte sich damit zu befassen. Die Leistung sank auf ca. 42%. Man erkannte, dass die SuS während des Testes das Interesse verloren hatten. Anstelle der Subtraktion, lösten viele SuS die Subtraktionsaufgaben als Additionen. Dieser Effekt war eigenartigerweise in der ganzen Klasse zu beobachten. In dieser Zeit waren einige Kinder krank. Es fehlten zwar nicht viele Kinder gleichzeitig, aber im ganzen Schulhaus grassierte das Virus. Eine gewisse Unruhe war deshalb zu spüren. Einige Kinder wollten ihre Grosseltern sehen und besuchen. Teilweise trugen die Kinder Masken, obwohl kein Zwang herrschte.
<i>mathe_t13</i>	A 12.1 *	02.12.2020	<i>Multiplizieren</i>	Das Thema Malrechnen. Die Leistung der Klasse fiel erneut auf ca. 35%. In dieser Woche verschied der Grossvater eines Mädchens, welches sehr traurig war. Da sie eines der besten Mädchen der Klasse ist, litt der ganze Klassenverband gemeinsam. Sie wurde von den übrigen SuS getröstet und immer wieder gingen Kinder zu ihr und sprachen mit ihr. Naheliegender Weise wurde auch das Gamen durch den Todesfall belastet, wie auch im gesamten Schulhaus eine gedrückte Stimmung herrschte.
<i>mathe_t14</i>	A 11.3 ***	04.12.2020	<i>Addieren und Subtrahieren</i>	Die Leistungen in der Mathematik waren im ganzen Klassenverband ins Stocken geraten, daher wurde erneut ein Additions- und Subtraktionstest durchgeführt. Er gestaltete sich etwas schwieriger als die letzten Additions- und Subtraktionstests. Immerhin wählte man ein Niveau, das zu schaffen war, da es sich um eine Repetition des Themas handelte. Die Leistung wurde wie erwähnt durch den Todesfall geprägt resp. beeinträchtigt resp. fiel auf 20%. Parallel dazu intensivierte sich die Peer-to-Peer-Zusammenarbeit beim Gamen; so wuchs die Klasse zu einer festen Einheit. Danach wurde der Abschluss des Testphasen kommuniziert; die Kinder blickten erfreut auf die bevorstehenden Weihnachtsferien. Das in Aussicht gestellte Weihnachtsangebot mit der PS5 und der X Box Series X schien einigen SuS im ganzen Schulhaus grosse Freude zu bereiten.
<i>mathe_t15</i>	A 11.4 **	09.12.2020	<i>Addieren und Subtrahieren</i>	Beim PC-Gaming stellten sich die ersten Erfolge ein, welche rege diskutiert wurden. Stolz präsentierten die SuS ihre Erfolge. Abstürze stellten sie jedoch vor grössere

				Herausforderungen. Trotzdem liessen sie sich nicht entmutigen und programmierten - nach Absprachen mit den LP - die Games neu. Die Leistungen in den Mathematik Tests erhöhten sich markant auf über 80%. Die Stimmung kehrte sich ins Gegenteil. Die SHP vermutet Gespräche zwischen KLP und den SuS, denn er verspürte ebenfalls den verbreiteten Unmut im Klassenverband. Vor allem war die KLP nicht zufrieden mit den Mathetests-Ergebnissen.
<i>mathe_t16</i>	A 12.4 **	11.12.2020	Multiplizieren	Das Thema Malrechnen wurde erneut aufgegriffen. Eine grosse Müdigkeit war spürbar. Die Kinder zeigten sich testmüde, während das Interesse am Gaming umso grösser war.
<i>mathe_t17</i>	A 12.3 ***	16.12.2020	Multiplizieren	Der letzte Test widmete sich dem Malrechnen. Dieses Thema ist wichtig; allerdings sank die Leistung auf knapp über 10%. Die SuS hatten anschliessend nur noch den MKT-5 Test am nachfolgenden Tag zu absolvieren. Am darauffolgenden Freitag fingen die Weihnachtsferien an.

3.2. MKT-5 Testsystem

3.2.1. Arithmetik

Graphik 002: Ergebnisse der MKT-5 Tests: Arithmetik.

Die Leistung der Arithmetik der ganzen Klasse hat sich verbessert. Der grösste Anstieg zeigt sich vom Vortest bis zum Nachtest. Bis zum Follow-Up kaum verändert.

3.2.2. Sachrechnen

Graphik 003: Ergebnisse der MKT-5 Tests: Sachrechnen.

Der Post-Test war gegenüber dem Pre-Test steigend. Markant vom Posttest zum Follow-Up.

3.2.3. Geometrie

Graphik 004: Ergebnisse der MKT-5 Tests: Geometrie.

Vom Pre-Test zum Post-Test ist ein Anstieg zu verzeichnen. Danach flaut die Kurve ab. Geometrie war signifikant.

3.3. Game Addiction Scale

Die Abbildung zeigt die kontinuierliche Reduktion der Game Addiction über die gesamte Zeitdauer. Eine Varianzanalyse mit Messwiederholung konnte nicht gerechnet werden, weil nur vier Kinder vollständige Daten vorweisen.

Graphik 005: Ergebnisse der Game Addiction Scale.

Die höchsten Mittelwerte erreichen die Items «ständig über Gamen nachdenken» und «mehr Zeit mit Gamen verbracht» (Abbildung). Auch Streit mit Eltern und Freunden sowie sich schlecht Fühlen werden häufiger genannt. Am wenigsten genannt wird «Schule vernachlässigt». Insgesamt sind die Werte aber gering. Die Abbildung zeigt zudem, dass Computerspiele einen wichtigen Teil im Leben von Kindern einnehmen.

Graphik 006: Ergebnisse der Game Addiction Scale.

Alle Schüler der Klasse spielen privat ein oder mehrere Games. Das tägliche Spielen variiert zwischen 30 bis 180 Minuten. Am Wochenende war die Spielzeit höher als unter der Woche. Nicht alle Kinder durften während der Schule gamen. Eine Umfrage in der Klasse brachte folgende Ranking Liste hervor: Fortnite, Roblox, Brawl Stars, Need for Speed (weniger intensiv: Minecraft, Pixel Gun, Toca)

Graphik 007 Spiele und Häufigkeit der Nutzung auf die SuS verteilt.

Grafik 007 zeigt welche Games die SuS während der Studie und in ihrer Freizeit spielen. Nicht alle gaben jedes in der Zeit der Studie gespielte Game an. Während des Experimentes haben einige SuS die Games abgewechselt und ihr Spielverhalten verändert. Es wurde keine Studie geführt über die Wechsel der Games zu Hause. In Gesprächen mit den SuS zeigte sich, dass sie unterschiedliche gamten und auch andere Games ausprobiert hatten.

Graphik 008: Blick auf das Spielverhalten.

15 Kinder haben einen Wert unter 2 (Abbildung), vier Kinder einen Wert unter 3 und nur ein Kind einen hohen Wert von 3.3, der beobachtet werden sollte. Dieser Wert wird dem «pathological gaming» zugerechnet. Insgesamt hat die Intervention nicht dazu geführt, dass die Kinder mehr spielsüchtig wurden.

3.4. Kindl ®

Die Abbildungen zeigen, dass die KINDL®-Werte bei der psychischen Gesundheit von dem Pre-Test zum Post-Test leicht zurückgehen, bis sie beim Follow-Up nicht ganz das Baseliniveau erreichen. Der Test erbrachte ein F von 4.422, was eine Signifikanz von .020 ergibt. Insgesamt sind die Werte hoch, was für ein gutes psychisches Wohlbefinden der Kinder spricht.

Graphik 009: Blick auf die psychische Gesundheit.

Graphik 010: Blick auf die körperliche Gesundheit.

Die körperliche Gesundheit zeigt einen ähnlichen Effekt, ein leichter Rückgang zum Posttest. Die Effekte werden nicht signifikant, bei einem F von .731, $p = .489$. Die körperliche Gesundheit ist leicht besser als die psychische Gesundheit.

4. Diskussion

4.1. Zusammenfassung der Ergebnisse gemäss Auswertungstabellen

Die Studie zeigt positive Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung, welche im Kapitel 1.3. auf Seite 14 gestellt wurden. In den MKT-5 Tests erkennt man Anstiege der Leistungen. Die mathematischen Leistungen im Bereich Arithmetik sind vom Vortest zum Nachtest stark gestiegen. Im Sachrechnen stiegen die Leistungen ebenfalls an. Vom Post-Test zum Follow-Up ist der Anstieg markant. Die Leistung in der Geometrie ist ebenfalls signifikant gestiegen. Vom Pre-Test zum Post-Test war der Anstieg am stärksten.

4.2. Somit kann die erste Frage der Arbeit bejaht werden. Die Ergebnisse bestätigen die SDT

Aus den Ergebnissen der Studie erkennt man, dass die Motivation der SuS gesteigert wurde. Aus extrinsischer Motivation wurde im Laufe der Studie die intrinsische stärker ausgebaut und war wichtig für die Leistungen und Arbeitsmoral der SuS. Die praktische Implikation der SDT in den Unterricht ist durch die Studie stärker geworden. Die SDT kann gut Einzug halten in die Pädagogik.

Die SuS haben immer über das Gamen nachgedacht. Streit mit Geschwistern und Eltern wurden regelmässig erwähnt. Dennoch vernachlässigten die SuS die Schule nicht. Computerspiele sind gemäss Graphik 005 auf Seite 70 ein wichtiges Element im Leben der SuS. Es entstand keine grosse Abhängigkeit vom Gamen. Lediglich ein Mädchen zeigte «pathologisches Gamen» gemäss Auswertung.

4.3. Einschränkungen

Trotz positiver Ergebnisse muss erwähnt werden, dass gewisse Einschränkungen vorhanden waren. Es waren lediglich 20 SuS, die teilgenommen haben. Ein Schüler verliess den Verband. Daher sind die Auswertungen über 19 SuS erhoben worden. Die Stichprobe ist somit klein. Daraus resultierte ein grosser Dropout.

Die iPads waren nicht greifbar, um ein Optimum zu erreichen. Die SuS und die KLP haben trotzdem ihr Möglichstes gegeben, um keine Zeit zu verlieren.

Die Internetleitungen waren nicht immer optimal eingestellt. Manchmal musste man länger als normal warten, bis sie funktionierte.

Die Mathematik-Tests konnten nicht der Reihe nach aufgelegt und gelöst werden, da der Ablauf der Mathematik Lektionen auf die Leistungen der SuS angepasst wurde. Manchmal waren die SuS nicht so weit, wie man dachte und manchmal musste man das gleiche Thema wiederholen.

4.4. SuS und Gamification

Die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Studie sind:

4.4.1. Einzelne SuS im Fokus

Ein Schüler, der zu Beginn des Experiments im Klassenverband Probleme bekundete, dem Unterricht zu folgen, erkannte den Ablauf des Experimentes. Rasch verstand er, worum es ging, liess aber bald davon ab. Als sein Avatar verwendete er das Wort «lol», welches seine Haltung dem Experiment und dem Game gegenüber widerspiegelte. Die mathematischen Leistungen waren anfänglich ausreichend, fielen danach aber ab. Der Einstieg in das Experiment gelang ihm, trotz Unterstützung der KLP und der SHP, nicht. Andere Kinder wollten ihn «ins Boot holen», als sich Peer to Peer Effekte einstellten. Er stieg sogar zum «Chef» seiner 5er Gruppe auf. Die Bemühungen der SuS ihn einzubeziehen waren jedoch erfolglos. Trotzdem wollten die SuS in das Projekt einsteigen. So bildeten sich Zweier- und Dreier-Gruppen mit regem Austausch untereinander.

Abbildung 018 Auszug aus einem Tutorial Block Aufbau

Die drei IF-Mädchen schlossen sich zu Beginn zu einer Peer Gruppe zusammen. Ein Mädchen, welches oft am Wochenende spielt, suchte Kontakt zu anderen Mädchen in der Klasse, da es ihr klar wurde, dass sie ihr Ziel mit besser organisierten SuS rascher erreichen konnte. Sie schloss sich auch Buben an und stellte ihnen relevante Fragen. Ebenfalls zeigte sie Interesse am Können und Wissen der LP. Diese gaben lediglich Hinweise und boten Hilfestellungen an, wo man betreffend Weiterkommen nachschauen konnte. Dazu ernannte

jede Gruppe eine*n Gruppenchef*in, welche*r eine Sichtmappe besass mit ein paar ausgedruckten Seiten mit Blocks aus dem Hause Catrobat. Tutorials kann man nicht downloaden, um nachzuschauen.

Man kann hingegen den Aufbau einiger Seiten in Blocks darstellen und diese Angaben dann den SuS übergeben. Diese konsultieren allerdings lieber iPads, um weiterzukommen. Während der Studie wurden mehr iPads eingesetzt, als ursprünglich geplant und reserviert.

Die IF-Mädchen tauschten sich intensiv aus. Diese Haltung widerspiegelte sich in ihrem Lernverhalten im Klassenverband. Sie trauten sich das Lernen offensichtlich nicht zu. Oft waren die IF-Mädchen leise und still in der Erwartung, nicht an die Reihe zu kommen oder etwas vorlesen zu müssen. Die Leistungen in Mathematik waren vor der Studie nicht überragend und überzeugend. Die Noten verharrten dementsprechend im unteren Bereich. Doch durch die Studie stieg der Notendurchschnitt an. Eines der Mädchen fragte während eines ganzen Monats regelmässig, ob sie wieder programmieren dürfte. Sie vermisse das so sehr. Eine erfreuliche Aussage, welche die Beziehung zur SHP und zur angebotenen Hilfestellung für zusätzliche Lernunterstützung untermauert.

4.4.2. Gamification und die Wirkung auf das Verhalten der SuS

Die vorliegende Studie zeigt, dass Gamification positive Effekte auf die Leistungen der SuS in einer Mittelstufenklasse zeitigt. Die Studie stellt fest, dass SuS bessere Schulleistungen liefern, wenn sie vor der Leistungsüberprüfung ein «serious Game» programmieren dürfen. Ihre Selbstachtung untereinander und für sich selbst war differenzierter spürbar. Sie bewiesen eine höhere Flexibilität im Denken und eine gesteigerte Kreativität, was sich in den Programmierschritten manifestierte, die sie im PC Game aufgleisten (Reeve, 2002)

Der Hinschied des Grossvaters eines Mädchens führte zu einer gedrückten Stimmung im Klassenverband; alle Kinder nahmen Anteil an der Trauer des betroffenen Mädchens. Diese Anteilnahme ist einer der drei Stützen der Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan, welche auf den drei psychologischen Bedürfnissen der Nutzer aufbaut, wie im Kapitel 1.4.1. erwähnt (Deci & Ryan, 2000). Zudem zeigten sich die SuS immer motiviert. Auch dann, wenn nichts mehr funktionierte und wenn keine Ergebnisse vorlagen, oder wenn Abstürze das iPad blockierten. Es kam nie zu einem endgültigen Aufgeben. Die ganze Klasse war ständig auf das zu Beginn festgesetzte Ziel fokussiert. Die Motivation war ungebrochen. Wie Deci & Ryan bestätigen, sind in unserer Studie alle drei wichtigen Stützpunkte der SDT vorhanden. Wie im Kapitel 1.4.1. auf Seite 16 beschrieben, sind folgende Punkte essenziell für die SDT und somit für eine gute Zusammenarbeit, für eine enge Beziehung unter den SuS sowie für eine ungebrochene Motivation.

- *Autonomie*

- *Verbundenheit*
- *Kompetenz*

Drei Mädchen mit IF-Status zeigten sich unbeeindruckt von der Arbeit, die mit dem Programmieren verbunden ist, und erkundeten sofort nach dem Start der iPads die App und die damit herzustellenden Elemente. Schon bald hörte man die erste computergenerierte Stimme «Hallo» aus dem iPad von «raven f», dem Mädchen mit dem grössten Spielaufwand der Klasse. Die anderen IF-Mädchen programmierten leise vor sich hin und schlossen sich zusammen, um gemeinsam vorzugehen. Der Austausch war gross, die Energie, die Kreativität und ihre Motivation waren es ebenfalls.

Oft entwickelten sie Ideen und generierten Antworten für ihre Mitschüler*innen. Wenn ein Kind eine Lösung fand, oder ein kompliziertes Unterfangen gelöst hatte, präsentierte es die Lösung den anderen SuS. Dadurch entstand eine «eingefleischte Gruppe» mit grosser sozialer Kompetenz. Gemäss Deci & Ryan und Reeve (Deci&Ryan, 2000, Reeve, 2002) entstand eine der drei Hauptstützen der SDT (Selbdeterminationstheorie), die eine starke intrinsische Motivation bewirkte. Richtig praktizierte Gamification kann Autonomie und Werte vermitteln.

Die Empathie in der Klasse erwies sich als stärker. Die Kinder waren im Gruppenverband stärker unterwegs. Sie waren emotional vernetzt und zusammengeschweisst. Die Empathie der Kinder untereinander lässt sich mit Gamification stärken und intensivieren. Gewisse Aggressionsphasen in der Schule waren in der Klasse nicht zu spüren. Der Klassenverband wirkte geschlossener und enger. Die Kinder zeigten eine höhere Selbstachtung. Es besteht die Möglichkeit, dass Kinder via Gamification dem anti-sozialen Verhalten widerstehen. Ihre Selbstbestätigung und die Selbstbestimmung werden durch Gamification gestärkt.

Die vorliegende Studie zeigt eindeutig, dass die Gamification die Selbstbestimmung gestärkt hat. In den Mathematikleistungen war eine deutliche Verbesserung zu spüren. Die erreichten Werte belegen, dass die Selbdeterminationstheorie (Selbstbestimmungstheorie) praktikabel ist (Deci & Ryan, 1978).

Somit lässt sich sagen, dass die durchgeführte Arbeit eine praktische Relevanz aufweist. Der Effekt der Gamification in der Klasse war sehr gut. So konnten positive Resultate erzielt und gemessen werden. Wie die SDT prognostiziert, hat es sich gezeigt, dass die SuS sehr viel emotionaler waren und mehr Empathie zeigten. Ihre soziale Kompetenz zeigte eine deutliche Steigerung.

4.4.3. Zusammenarbeit der SuS

Nach vier Einsätzen mit dem PC-Programmieren bildeten sich Peer to Peer Gruppen von bis zu drei SuS. Diese dislozierten in den Gruppenraum. Zu bemerken war, dass sich jeweils zwei gleichstarke Gruppen dorthin begaben und einen regen Austausch über Funktionen, Ablauf

und Problemlösungen hielten. Sie erkundeten das PC-Game und erforschten jede Variante, um so dem Ziel näherzukommen. Die SuS erlernten rasch die Möglichkeiten der Blocks Anordnung. Gemäss «learning by doing» (Dewey, 1915) fanden sie die Reihenfolge der Ebenen bezüglich Aufstellung der Blocks. Dieser Schritt erfordert eine 3D Visualisierung im Kopf. Das Procedere ähnelt den Bildebenen im Bildbearbeitungsprogramm Photoshop. Wie Judd, Klingberg, (2021) berichten, haben 3D Applikationen und Aufgabenstellungen positive Effekte auf mathematische Leistungen.

Bild Aristoteles, Rom, Palazzo Altemps

«Was man lernen muss, um es zu tun,
das lernt man, indem man es tut»

Aristoteles, 384-322.

Bild 014

Adelsberger erklärt «learning by doing» folgendermassen (Adelsberger, 2019):

Der Begriff "Learning-by-doing" (Lernen durch Handeln, Lernen durch Tun) als pädagogischer Fachausdruck bezeichnet ein Lernkonzept: Lernerfolge sind nur möglich, wenn Dinge ausprobiert und anschließend reflektiert werden. Während bei eher kognitiv orientierten Lernmodellen die rein intellektuelle Beschäftigung mit einem Lerngegenstand im Mittelpunkt steht, steht bei Learning by Doing die direkte praktische Erfahrung mit einem Lerngegenstand im Mittelpunkt und steht somit in der Tradition von erfahrungsorientiert ausgerichteten Lernmodellen.

Die KLP und die SHP waren teilweise gar nicht mehr notwendig und gefragt, denn die Klasse entwickelte eine sehr lebendige Gruppendynamik. Alle Kinder waren motiviert, um ihr Ziel zu erreichen. Wenn ein Kind Schwierigkeiten zeigte, fragte es die KLP oder die SHP. Mit dem Mobile konnte man den SuS ein paar Hinweise übermitteln. Bevor die LP eine richtige Antwort gab, hörte man «Ah ja klar», und das Kind entfernte sich. Es tauschte sich mit den anderen aus und erklärte unmittelbar darauf den anderen SuS die neuen Erkenntnisse.

Bild Henry Ford

"Wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm."

Henry Ford

Bild 015

Die Motivation der SuS war während der ganzen Studienzeit sehr gross. Sie zeigten sich neugierig bei der Entdeckung und Erkundung neuer Wege und Erkenntnisse des PC Games. Wie Grolnick und Ryan (1989) nachgewiesen haben, üben «autonomieunterstützende Massnahmen und persönliche Anteilnahme positiven Einfluss auf die Selbständigkeit der SuS im Rahmen ihrer Schularbeiten aus» (Grolnick / Ryan, 1989). Deci & Ryan berichten, dass die gleichen sozialen Faktoren, die zur Steigerung der intrinsischen Motivation und integrierter extrinsischer Motivation beitragen, effektives Lernen unterstützen. Dabei ist integrierte Selbstregulation wichtig nebst intrinsischer Motivation. Amabile (1983) forschte im Bereich künstlerischer Leistungen und deren Bewertungen, kreativem Tun und intrinsischer Motivation (Amabile, 1983). Arbeiten ohne kontrollierte Bedingungen sind kreativer als solche, welche einem Wettbewerb unterstellt sind. In der vorliegenden Arbeit wurde weder die Programmierarbeit bewertet, noch standen die SuS in den Mathematiktests unter Druck, gute Noten zu generieren. Wird die Unterstützung der Autonomie optimiert und werden die Kontrollbedingungen minimiert, ist die «Motivation für qualitativ hochwertige Leistungen am höchsten» (Amabile, 1983). Gemäss Deci & Ryan zeigen sich Verhaltensmuster der SuS in der vorliegenden Arbeit. Menschen besitzen den intrinsischen (angeborenen) Wunsch ihre Umwelt zu erforschen, zu verstehen und «in sich aufzunehmen» (assimilieren). Die Motivation zur Interaktion mit der Umwelt bildet dabei eine «wesentliche Grundlage für den Erwerb kognitiver Fähigkeiten». Dies ist ein bestimmender Faktor für die Entwicklung des individuellen Selbst (Ryan, 1992). Die Motivation führte die SuS zu schnellen Erkenntnissen und rasch verstandenen Zusammenhängen. Ihr Geist war offen gegenüber Neuem. Ihre Kreativität erreichte hohe Ziele.

In der vorliegenden Arbeit wurde nie zu viel Hilfe angeboten resp. war nicht notwendig. Die Aufgabe war von Anbeginn bekannt, nämlich die Erforschung des PC-Game. Den Aufbau konnten die SuS in den Unterlagen nachschlagen. Es handelte sich um Unterlagen zu den Blocks, oder sie waren im Internet auf der Catrobat Website vorhanden; darauf basierend konnten sie dann weiterarbeiten.

Nach wenigen Einsätzen des PC entstand im Raum eine kreative Bewegung, da sich die SuS selbständig machten und ihre Kolleg*innen um Rat und Tat fragten. Die KLP und die SHP standen lediglich zur Seite und begleiteten die SuS beim Vorgang des Erforschens. Niemand der Involvierten kannte den Aufbau und das Programmieren des PC. Dies wurde den SuS schnell klar und sie entwickelten eine Eigendynamik, gesteuert von starker intrinsischer Motivation. Diese machte sie zu eigentlichen Expert*innen. Die Rolle des Ausbilders – weiter oben Forscher genannt und wie im Artikel von Al et al. dokumentiert - war während des Experimentes und der Intervention einen möglichst kurzen Präsenz. Fragen zu technischen Problemen und Attribute konnten die SuS jederzeit stellen. Dieses Setting führte zu keinerlei falschen Interventionen, wie All et al. ebenfalls bestätigt.

Bild 016. Wohin das Auge reicht: iPads werden mit PC bespielt

Forscher wie Gülbahar und Kalelioğlu (2014) untersuchten auch die Wirkung der Scratch-Programmierung als Mittel zur Verbesserung der Problemlösungsfähigkeiten. In ihrer Kurzzeitstudie wurde jedoch kein statistisch signifikanter Unterschied beim Vergleich von Pre- und Post-Test-Maßnahmen der Problemlösungskompetenz gefunden (Gülbahar und Kalelioğlu 2014).

Ähnlich wie beim computergestützten Denken und Problemlösen, können die Fähigkeiten zur kritischen Analyse auch durch Lernen mittels digitale Spieleentwicklung verbessert werden.

Lye und Koh (2018) verwendeten einen narrativen Ansatz und untersuchten die Herausforderungen, mit denen Lernende konfrontiert sind, wenn sie programmierungsbasierte Ansätze verwenden. Akcaoglu und Green (2019) schlagen eine Verbesserung des kritischen Denkens vor, wenn Lernende einem spieldesignbasiertem Lernen ausgesetzt sind.

Gabriel (2018) schlägt den Einsatz von Spieldesign-Konzepten in der Schule vor. Dies würde die Motivation und das Engagement der SuS steigern.

Arbeiten Kinder zusammen, werden auch Uninteressierte durch «selbstgesteuerte Untersuchungsmethoden» angeregt mitzumachen. Dies deshalb, weil sie während der Einarbeitung und Erforschung sich in der Zusammenarbeit neues Wissen aneignen, welches zu mehr Engagement führt. Dies wurde bereits von Deci & Ryan festgestellt und postuliert, wie hier von den Autoren ebenfalls festgestellt. Die Zusammenarbeit fördert die Produktion und so auch das Engagement. Lernende lernen am besten durch die «Entwicklung von Artefakten», welche von ihnen selbst entwickelt wurden. Die Autoren nennen dies «Produktionspädagogik» (Thumlert et al., 2018).

Kafai & Burke erwähnen, dass solche konstruktivistischen Lernansätze, «wie sie die Spieleentwicklung» bietet, den Lernenden die Möglichkeit gebe, sich besser miteinander zu verbinden. Dies war in unserer Studie ebenfalls zu beobachten. Die Zielentwicklung und – Erreichung mittels PC Game führte zu stärkerem gemeinschaftlichem Gefühl und Verbundenheit. Dies wurde von Deci & Ryan im Kapitel 1.4.1. S. 15 berichtet.

Andere Autoren bezeichnen den Zugang zu Spielwelten für Mädchen als eher eingeschränkt. Der Zugang ist für sie weniger attraktiv als für Buben. Nichtsdestotrotz sind die Mädchen bei der Spieleentwicklung «aktiv an der Konstruktion ihrer eigenen Subjektivität, was wiederum Barrieren hebt und die Eigenverantwortung für ihr Lernen stärkt» Fisher und Jenson (2017). In der vorliegenden Studie waren die Mädchen sehr aktiv, und ihre Leistungen in Mathematik wurden besser, wie aus den Daten ersichtlich ist.

Der Hinweis von Denner (2011) trifft in diesem Fall zu, dass «die Entwicklung von Spielen im Klassenzimmer das Verständnis von Rechenproblemen verbessern könnte; insbesondere bei weiblichen Lernenden, die möglicherweise einen Mangel an Inklusion in solchen Unterrichtseinheiten erfahren» (Denner, 2011).

Das Engagement wird als bester Einzelindikator für das Lernen beschrieben, um die Inklusion in Sonderpädagogik zu bewerten (Hughes-Roberts et al., 2019). In der vorliegenden Studie waren die IF-Mädchen sehr aktiv im Umgang mit der Programmierung. Ihr Austausch war intensiv und fördernd. Die Leistungen waren markant besser, wenn man die MKT-5 Pre- und Post-Tests vergleicht.

Dieser Effekt kann auf die extrinsische Motivation hindeuten, welche zur intrinsischen Motivation wurde, da die SuS die Aufgabe als wichtig ansahen und nicht als ein Muss mit Benotung und Bewertung. Die Neugier überwiegte und liess die SuS forschen, recherchieren, besprechen, austauschen und erfinden (Deci & Ryan, 2004).

Hierbei dürfte die Corona-Pandemie eine Rolle gespielt haben. Ab und zu fehlten SuS im Schulhaus infolge Krankheit. Diese fehlenden SuS ergaben zusätzliche Varianten an Kontaktmöglichkeiten und Spielmöglichkeiten in der Schule und zu Hause. Bestimmte Präferenzen bezüglich der Games sind in Graphik 007 auf Seite 76 ersichtlich.

4.4.4. Gamen, iPads und Probleme

Das Spielverhalten einiger SuS veränderte sich im Laufe der Studie. Raven m (m) und Mimi (f) spielten perfekt, Power Girl (f) folgt unmittelbar. Diese SuS gamen sehr gut und zeigten dementsprechend gute Leistungen in der Schule. Einige SuS hatten während der Studienzzeit mit nebenschulischen Problemen zu kämpfen. Power Girl (f) war sehr traurig, als ihr Grossvater starb. Sie begann die Studie mit drei zusätzlich erfundenen PC-Spielen. Der familiäre Einschnitt sowie der Corona-Test vor dem Besuch bei den Grosseltern reduzierten ihre Leistung in der Schule, wie auch die ursprüngliche Freude am PC-Game.

Auffallend beim Start der PC-Studie war die grosse Freude der SuS am PC. Ebenfalls positiv waren die ersten Mathe-Tests. Die Freude am PC-Game stieg, je mehr sie sich damit auseinandersetzten. Doch parallel dazu fielen die Resultate der Mathetests ab. Teilweise konnten die SuS länger am PC arbeiten, dies nach Absprache des Versuchsleiters (SHP) mit der LP.

In der vorliegenden Arbeit erhielten die SuS während des gesamten Ablaufs keine Belohnung, denn dies hätte zu einem Rückgang der intrinsischen Motivation geführt gemäss Deci (1975). Dieser berichtete in empirischen Untersuchungen von Versuchspersonen, die nach einer ausgerichteten Belohnung kein Interesse mehr an der zu verrichtenden Arbeit zeigten. Deci ist der Meinung, dass extrinsische Motivation «in den Handlungsablauf einer intrinsischen motivierten Tätigkeit das Gefühl von Selbstbestimmung unterminiert» (Deci, 1975).

Die Selbstbestimmung der SuS wurde im vorliegenden Experiment extrinsisch verstärkt, und zwar durch eine ausgedehnte Zeit des Gamens. Sie durften zu ihrer vollsten Zufriedenheit länger spielen.

Dieser Einfluss verstärkte die Motivation der SuS. Sie nutzten die restliche Zeit der Lektion umso intensiver, ja waren regelrecht angetrieben in EA oder PA nächste grosse Erfolgsschritte zu erlangen. In einem solchen Fall spricht man von einer Verstärkung der intrinsischen Motivation durch eine extrinsische, gemäss Deci & Ryans empirischen Forschung (Deci & Ryan, 1982).

In der vorliegenden Studie arbeiteten die SuS mit grosser Neugier und Erfindergeist. Sie handelten autonom und erlebten durch diese autonomieunterstützende Lernumgebung starke intrinsische Motivation; sie korreliert mit schulischer Kompetenz.

Diese durch soziales Umfeld kreierte resp. animierende Lernumgebung bildet eine wichtige Komponente, um die intrinsische Motivation aufrechtzuerhalten, herzustellen und zu stärken (Deci & Ryan, 1993, 232).

4.5. Die App PC

Die PC-Game App scheint eine großartige App zu sein. Die SuS unterhielten sich auch in den Pausen über dieses allgemein interessierende Thema.

Der PC gestaltete sich als «schlanke» App mit wenig Speicherbedarf. Die Ergebnisse – die fertigen Games – würden nur beim Einbau grosser Hintergrundbilder viel Platz benötigen. Selbst erstellte Fotos müssten komprimiert werden, um sie als Hintergrundbilder zu verwenden. Die meisten Kinder entschieden sich für die vorhandenen «Gifs» und die minimal Kb benötigenden Bilder des iPads Speichers. Zudem wurde die App Pocket Code ohne das dazugehörige Pocket Paint – eine App zur Erstellung eigener Bilder für PC - installiert.

Auf Fragen wie: «Wie kann ich dies oder das Gestalten?» antworteten die LP: «Sei kreativ. Schau was du hast, untersuche mit welchen Mittel du arbeiten kannst und vor allem auf welcher Ebene das Bild erscheinen muss». Die SuS liessen ihrer Fantasie freien Lauf.

Bild 017. Kreativität ohne Grenzen

4.6. Was war gut:

Die KLP erwies sich als unverzichtbarer und wertvoller Assistent. Insbesondere deshalb, weil er die Klasse im Griff hatte und diese seit 2 Jahren bestens kennt. So wusste er, wann und wie er den Kindern Hinweise und Anleitungen zum Mitmachen erteilen konnte.

Die SHP kannte die Klasse ebenfalls und war von der Klasse gut akzeptiert worden.

Die iPads der Schule waren alle eingerichtet. Das Organisieren der iPads vor der Lektion funktionierte durch den Einsatz der KLP und einiger SuS bestens. Alle SuS starten am selben Punkt, also alle bei null. Die KLP und die SHP sind nicht Experten im PC Game, stehen aber

den SuS als Hilfe und Auskunftsperson zur Seite, können als Nichtsachverständige aber keine detaillierte Auskunft erteilen. Das Erforschen der Gamification ist alleinige Sache der SuS. Die Kinder werden dadurch motiviert.

4.7. Was kann besser sein:

Ein solches Projekt sollte über zwei Wochen im schulischen Alltag stattfinden, und zwar ohne Unterbrüche und Einschränkungen. Neben dem Projekt sollten lediglich Sprache oder Mathematik gefördert und geprüft werden. Optimal wäre ein Klassenlager mit dem einzigen Thema Gamification. Für den Übergang in die Oberstufe würde ein solcher Gamification-Einsatz nachhaltig wirken.

Mathetests könnten von den SuS in Eigenregie digital generiert werden. Sie erstellen eigene Tests zum curricularen Lernstoff und Ziel.

Es empfiehlt sich jedoch, solche Experimente nicht kurz vor Weihnachten durchzuführen. Die letzten drei bis fünf Messzeitpunkte dürfen nicht kurz vor den Feiertagen stattfinden, denn die Aufmerksamkeit der Kinder ist naheliegender Weise auf die kommenden Feiertage ausgerichtet. Kommt hinzu, dass im betreffenden Fall die Corona-Pandemie die Stimmung und die Konzentrationsfähigkeit belasteten.

Erschwerend wirkte zudem der Umstand, dass Sony und Microsoft die PS5 respektive die X Box Series X lancierten und diese dermassen schnell ausverkauft waren, dass sich gedrückte Stimmung bei vielen Kindern zeigte. Die Vorfreude, eine so hochmoderne Konsole zu besitzen und zu benutzen, war dermassen gross, dass eine heitere Stimmung – gepaart mit Unlust zu lernen – herrschte. Diejenigen, welche eine Konsole ergattern konnten, waren happy und erfreut der modernen Welt Rechnung zu tragen.

Die ursprüngliche Freude an der Programmierung mit PC blieb über den gesamten Zeitraum der Studie erhalten.

4.8. Was war schlecht:

Eine bedeutend bessere Durchführung der Studie wäre möglich bei fixer Reservierung der iPads oder Android Tablets pro Klasse. Eine Klasse mit eigenen Tablets könnte effizienter mit dem PC-Game arbeiten. Gamification würde besser «haften» und bessere, repräsentativere Ergebnisse liefern. Der Nachteil des Surfens in experimentellen Studien ist zwar gegeben, doch man darf davon ausgehen, dass Kinder mit ernsthaftem Interesse an der Studie nicht unnötig im Internet surfen. Tutorial anschauen ist per se erlaubt, was logischerweise von einem Internetzugang abhängig ist. Gamification mit schuleigenem Gerät wäre insofern wünschenswert, wenn die schuleigenen Tablets oder iPads nur für das Projekt benutzt würden. Zudem würden die Spiesse für alle SuS – also jene mit privatem Internetzugang resp.

jene ohne Zugang – gleich lang. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Kinder, während der Pausen am Projekt weiterarbeiten würden.

Je nach Internetleistung im Schulhaus, kam es teilweise zu Startschwierigkeiten bei den iPads. Teilweise waren sie nicht geladen, hatten Mühe zu starten oder waren nicht vorhanden. Die KLP führte Nachforschungen durch, damit die SuS zu ihren iPads kamen. Nur auf diese Weise war kontinuierliches Programmieren möglich.

4.9. Handlungen / Haltungen der SuS während des Experimentes.

Die SuS starteten voller Freude in das Pocket Code Experiment. Der Umgang mit den iPads war ihnen geläufig. Sie wurden zu Beginn der Lektion instruiert, dass die App PC vorinstalliert worden war. Die SuS untersuchten die iPads gemäss Anweisungen auf die Leistungen des Akkus und öffneten die App PC. Auch wurden sie über den Aufbau der App informiert. An die WT wurde die App projiziert. Da es sich bei diesem Projekt nicht um ein «Walk Through» mit Anweisungen der LP handelte, wurden die SuS angewiesen die App selbst zu erkunden.

Damit fiel der Startschuss einer Unterrichtseinheit, welche die SuS mit grosser Freude «voll» motivierte und zur Erkundung der App motivierte. Schon bald hörte man ein «Hallo» oder PC Games Musik aus den iPads. Die SuS durften die App erkunden und selber einen Weg finden, der sie zum Ziel führte. Es ging um die Kreation eines 1x1 Spiels für andere Kinder und Klassen. Die SuS bildeten alsbald kleine Gruppen und flanierten durch die Bänke, um ihren «Gspänli» zu zeigen, was sie bereits «gefunden» und «erforscht» hatten. Die App eignet sich dazu, Möglichkeiten zu erkunden und Wege zu finden, wie man etwas gestalten kann. Man wird geleitet von der Motivation, dranzubleiben und erfolgreiche Schritte zu unternehmen. Die SuS wirkten selbstbestimmt. Deci & Ryan definieren eine Aufgabe oder eine motivierte Handlung, welche «frei gewählt erlebt wird, als „selbstbestimmt oder autonom». Und zudem: «Intrinsische Motivation beinhaltet Neugier, Exploration, Spontaneität und Interesse an den unmittelbaren Gegebenheiten der Umwelt». Das Verhalten der SuS in der Arbeit mit den iPads stimmt mit der Aussage der Autoren überein: «Intrinsisch motivierte Handlungen repräsentieren den Prototyp selbstbestimmten Verhaltens (Deci & Ryan, 1993, S. 225).

Die Gruppenbildungen, die Peer to Peer Austauschebenen erfolgten spontan. Die erforschten Schritte wurden anderen SuS mitgeteilt; gleichstarke Gruppen bildeten sich wie von Geisterhand. Auch der Nebenraum wurde genutzt. 4 SuS hatten 6 iPads dabei. Sie erforschten im Internet Tutorials und untersuchten andere hochgeladene Games auf die Beschaffenheit des Blocks-Aufbaus. Die Neugier, wie andere SuS ein Game einrichten war gross. Alle möglichen Schritte wurden erforscht. Viele Entscheidungen fielen spontan. Nicht zuletzt erwähnenswert ist das allgemeine Interesse am PC. Es wurde zunehmend schwieriger, die

Kinder darauf hinzuweisen, dass die Gaming-Zeit verstrichen war. Enttäuschte Gesichter führten dazu, dass die LP die zur Verfügung stehende Zeit ausdehnten.

In der vorliegenden Arbeit wurde Motivation in den Mittelpunkt gerückt, wie auch die Spielerfahrung der SuS.

Dies zeigte sich in der vorliegenden Studie bei einem Schüler. Gemäss Deci & Ryan konnte er seine intrinsische Motivation nicht aufbauen. Er spürte vermutlich einen äusseren Drang zu genügen und dieser Druck liess ihn aufgeben. Die extrinsische Motivation reichte nicht aus, um eine innere Kraft aufzubauen. Die Performance im Game war nicht optimal, was seine Stimmung in der Klasse beeinflusste und beeinträchtigte. (All et al., 2014). Diese SuS haben es schwer wieder einzusteigen, da der Abbruch sie beschämt und sie ihr Gesicht verlieren.

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Pre-Test durchgeführt und ein Follow-up. Gemäss mehreren Expert*innen ist diese Integration eine bewährte Praxis.

Betrachtet man die Theorie von All et al., erkennt man mehrere Möglichkeiten betreffend Game-Einführung. Gemäss anderen forschenden Autoren sollte man eine Game-Einführung sehr genau beschreiben.

Genau dieses Vorgehen wurde hier gewählt. Zusätzliche Hinweise auf die Website des Gameherstellers Catrobat und ausgedruckte Arbeitsblätter wurden verteilt. Die Verteilung war so geregelt, dass alle SuS in Gruppen eingeteilt waren. Ein Gruppenchef*in erhielt die Unterlagen und stand bei Fragen bereit. Beim dritten Einsatz des PC-Games war allen klar, wer diese*r Gruppenchef*in war.

Um Verfälschungen der Leistungen zu vermeiden und um zu erkennen, dass die Resultate auf intensivem Training beruhen, haben wir in meiner Studie den Post-Test für die SuS unvorbereitet durchgeführt. Ein Monat später fand erneut ein Follow-Up statt. Der dritte Follow-Up Test war ebenfalls unvorbereitet.

In der vorliegenden Arbeit spielten die Kinder mit dem PC-Game zu Hause. Es war abgesprochen zwischen der KLP und der SHP, dass sie bei genügend grosser Motivation zu Hause weitermachen konnten. Da die PC für alle Kinder neu waren, liegt es auf der Hand, dass sie sich damit auseinandersetzen. Der Umstand des «nicht Müssens» lässt einige Kinder freiwillig das Game erkunden. Dies gemäss Deci & Ryans Theorie, dass ohne Druck die Motivation zunimmt und eine positive intrinsische Motivation erfolgt.

Obwohl die Spielkomponenten in der Schule und zu Hause unterschiedlich sein können – in der Schule spielten und programmierten die SuS auf iPads und zu Hause auf ihren eigenen Geräten – liessen sich einige Kinder nicht davon abhalten, sich am PC-Game zu versuchen. Trotz einigen Unterschieden zwischen der Android und der iOS Plattform, berichtete kein Kind

von Unzulänglichkeiten. Ein Mädchen erstellte am ersten Wochenende nach dem Start drei einfache Games mit Pocket Code.

Der Forscher – in diesem Falle die SHP – kann jederzeit immer die gleichen Antworten und Hinweise erteilen, um keine Ergebnisse zu «verfälschen». Ist der Forscher der Klasse nicht bekannt, möchten die SuS «gut dastehen» und einen guten Eindruck hinterlassen. Deshalb erbringen sie bessere Leistungen.

In der vorliegenden Arbeit wurde diesem Punkt Rechnung getragen. Die SHP begleitet die Klasse bereits seit dem Beginn der Mittelstufe und kennt die SuS, wie umgekehrt auch die Klasse ihn kennt. All et al. berichten, dass einige Experten den Lehrer aus der Klasse herausnehmen würden, damit der Forscher die Arbeit selbständig erledigen kann. In unserem Fall war die KLP als Assistent des Forschers tätig und übernahm eher administrative Aufgaben. Etwa indem er als Lernender dabei war und sich mit den Kindern austauschte. Die KLP gab Rat und Unterstützung. Das Game entwickelte sehr schnell eine eigene Dynamik, weshalb es teilweise und phasenweise beide LP, die KLP und die SHP nicht brauchte. Davon berichtet All et al. in ihrer Arbeit (ebd, 2014).

In der vorliegenden Arbeit stiessen einige SuS mit der Programmierung ihrer Games an einen Punkt, wo das Game ohne Vorwarnung blockierte. In solchen Fällen musste mit der Programmierung neu begonnen werden. Dieser Prozess führte bei den betreffenden SuS zu kreativen Modellen der Umgestaltung und des Umdenkens des Games. Keiner der SuS gab auf, nur weil das PC-Game blockierte. Sie kreierten neue Wege den «Bug» herauszufiltern. Dies gelang allen SuS. Die Neugier und das Erforschen waren stark präsent und ihre Selbstbestimmung aktiv.

In der vorliegenden Arbeit könnte genau diese Frustration zum Abbruch geführt haben. Sie entsteht, wenn man den Faden verliert oder diesen trotz intrinsischer Motivation nicht mehr aufnehmen kann. Ein SuS fühlte sich vermutlich in seinen Gefühlen nicht ernstgenommen, das heisst sein soziales Umfeld und die negativ empfundene extrinsische Motivation führten zu negativer intrinsischer Motivation, wie Deci & Ryan berichteten (Deci/Ryan 1991).

5. Ausgangsfragestellung: Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

5.1. Zur Frage ob Gamification implementierbar ist im Unterricht?

Die Studie hat gezeigt, dass Gamification in den Unterricht eingebaut werden kann. Das Setting muss dementsprechend eingerichtet sein. Die Geräte die letzten Updates enthalten. Das Internet im Schulhaus müsste einwandfrei die Leitung herstellen und halten können. Beamer und Unterlagen müssen bereit liegen und die KLP sollte mit der SHP jeden Schritt vorbereitet haben.

Dabei ist wichtig, dass den SuS Raum zum Erforschen und Erkunden der Software oder des Games gegeben wird. Dabei ist es wichtig, dass Peer to Peer Austausch möglich ist und dass es genügend Platz hat, zum Beispiel in einem Nebenraum wo man mehrere Geräte nebeneinander legen kann zwecks Austausches und Überprüfung der einzelnen erreichten Schritte.

Diese Schritte sind notwendig, damit die Motivation der SuS aufgebaut und unterstützt wird, wie es Deci & Ryan erwähnt haben im Kapitel 1.4.1. auf Seite 16.

5.2. Ist die Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan anwendbar in einem solchen Setting?

Mehrere Zugänge sind im Umgang mit Medien möglich. Die aktive Arbeit der SuS mit Medien ist ein zentrales Element der Medienbildung. Gemäss dem Autor kann «kooperatives Lernen mit dem iPad durch Partnerarbeit gefördert werden» Das iPad muss pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden.

Wichtig ist zu beachten, dass die extrinsische Motivation zu einer intrinsischen mutiert. Die SuS dürfen keinen Druck spüren, um die Medien richtig einzusetzen. Dabei ist wichtig ihnen aufzuzeigen, dass moderne Medien nicht nur zum belustigenden Spiel da sind, sondern spielerisch eingesetzt werden können, um sinnvolle Programme zu gestalten.

PC kann eingesetzt werden, um eine Stickmaschine zu programmieren und so eigene Kleider mit Mustern zu besticken. Catrobat gibt einige Ideen und Tutorials auf der Website preis. Daran können sich die SuS halten. Viele Nutzer von PC laden ihre selbstprogrammierten Games hoch und teilen diese mit der Community.

6. Ausblick

6.1. Was habe ich gelernt aus dieser Studie?

Was habe ich aus dieser Arbeit gelernt und wie könnte ich mir einen professionellen Einsatz vorstellen?

Gelernt habe ich, dass spielerisches Programmieren viel Freude und Spass macht. Dieser Weg motiviert die SuS stark. Sie wollten gar nicht mehr aufhören. «Neeiii» hiess es, wenn man die iPads zurückbringen und abstellen musste. Die SuS können motiviert werden ohne jeglichen Druck von aussen. Es ist unnötig, dass die KLP und SHP nicht mehr im Schulzimmer sind, sie können in den Hintergrund treten und Beobachtungen anstellen bezüglich Sensomotorik, Responsivität und Geduld der SuS. Es gibt an dieser Stelle noch viel zu forschen.

6.2. Wie erlebte ich die Studie?

Es war eine Bereicherung zu erleben, wie sich die SuS dem Programmieren hellbegeistert hingaben. Ihr Verhalten entsprach genau wie die Hersteller von PC es «provozierten». Sie boten einen flexiblen Lernansatz. Die SuS können auf einem komplexen Modellierungssystem vollwertige Spiele oder einfach nur «die Erstellung und Nutzung einfacher Spiel-Assets» entwickeln. Hughes et al., erwähnen im gleichen Atemzug die VPL (Visual Programming Languages) wie Scratch und Pocket Code. Die vorgefertigten Vorlagen vereinfachen die Programmierungsschritte, fördern dadurch die SuS Inhalte zu erstellen, welche ihnen entsprechen. Ein einfacher Weg sich Programmierkenntnisse anzueignen. Zu bemerken ist, dass «die kognitiven Barrieren für zugängliche Spielherstellung angesprochen werden». Die SuS sind motiviert und haben grosse Freude daran (Hughes et al., 2020).

Diese Studie brachte bezüglich Weiterentwicklungen der gemessenen Abläufe mit anderen Zielen und Resultaten mehrere gute Ideen mit sich.

Zunächst wäre es angebracht eine solche Studie in einem geeigneteren Rahmen durchzuführen, mit grösseren Kohorten während einer längeren Zeit. Wir haben das 1x1 im Fokus gehabt. Die SuS könnten andere Aufgaben und Ziele anstreben. Sie könnten im spielerischen Umfeld der Gamification eigene Aufgaben erstellen, welche sie lösen und auswerten würden.

Das Game wäre so programmiert, dass es Mathematik-Aufgaben erstellt, die sie für die eigenen Tests im curricularen Unterricht nutzen würden. Zusätzlich zu den Tests, lernen sie eine Programmiersprache, die sie später immer wieder gebrauchen können.

6.3. Und in naher Zukunft?

In naher Zukunft wird in Robotik viel investiert und es wird sich einiges bewegen in diese Richtung.

Ein Exoskelett aus «modellierbarem» Aerographit, welches per Gamification kontrolliert und gesteuert werden kann, hilft älteren Menschen nach dem Umfallen wieder aufzustehen und beim Gehen das Gleichgewicht zu halten. Die Jungen von heute könnten der älteren Generation dabei behilflich sein, und zwar spielerisch und einfach erklärt, solche Exoskelette – und zwar die eigenen – zu steuern und viele letale Unfälle zu vermeiden.

Viele programmierbare Schritte werden per Audiodbefehl und Augensteuerung geregelt. Diese Schritte müssen, um im Alltag Fuss zu fassen, einfach programmierbar und für jeden zugänglich sein. Die Brille oder die einoperierte Linse reagiert bei einem Sturz sofort mit einer Audiosequenz, welche Hinweise gibt zum «Nicht-Umfallen». Im gleichen Atemzug öffnet sich ein Sturz-Airbag, der Verletzungen verhindert.

In heissen Ländern wäre es möglich, die Aerographit-Schläuche und -Katheter der Hitze anzupassen und den Fluss der Infusion konstant zu regeln. Gleichzeitig würden Sensoren die Herzrätigkeit überprüfen und vor drohenden Herzinfarkten warnen.

Dies wäre mit Nano-Technologie möglich – die Technologie wurde an der TCI in Dublin erfunden, kommt jedoch vermutlich nie zur Marktreife, denn die Angst vor mit telemetrischen Daten gesteuerter Nanotechnologie ist, weit verbreitet.

Alle diese möglichen Zukunftsszenarien würden die SuS und Studierende mit Gamification programmieren und zum Laufen bringen – dies „selbstverständlich“ mit selbstgesteuerten Programmierschritten.

Wie auch immer die Entwicklung verläuft: In der Schule wird es motivierte SuS geben, die sich das Programmieren spielerisch aneignen und keinen extrinsischen Druck benötigen.

7. Literatur

Adelsberger H., *Learning by Doing, Enzyklopaedie der Wirtschaftsinformatik*, (2019), Universität Duisburg-Essen, <http://wip.uni-due.de/team/adelsberger/> Zugriff Mai 2021

Bediou, B., Adams, D. M., Mayer, R. E., Tipton, E., Green, C. S., & Bavelier, D. (2017), Meta-Analysis of Action Video Game Impact on Perceptual, Attentional, and Cognitive Skills. *Psychological Bulletin*. Advance online publication. <http://dx.doi.org/10.1037/bul0000130>

Bernecker K., Manuel Ninaus M., (2020) No Pain, no Gain? Investigating motivational mechanisms of game elements in cognitive tasks, *University of Zurich, Switzerland b Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM)*, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106542>

Chen, C.-H., & Hwang, G.-J. (2015). Improving learning achievements, motivations and flow with a progressive prompt-based mobile gaming approach. In *IIAI 4th International Congress on Advanced Applied Informatic* (pp. 297-302). Okayama, Japan: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). doi:10.1109/IIAI-AAI.2015.163

Cheng (2020) als theorie zur gamification. Recommendations for Implementing Gamification for Mental Health and Wellbeing, The interactivity of video and collaboration for learning achievement, intrinsic motivation, cognitive load, and behavior patterns in a digital game-based learning environment, doi: 10.3389/fpsyg.2020.586379

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. New York, NY: Cambridge University Press (n.a.).

Deterding, S. (2015). *The lens of intrinsic skill atoms: a method for gameful design*. *Hum. Comput. Interact.* 30, 294–335. doi: 10.1080/07370024.2014.993471

Deci E. L., Ryan R. M., (2000), Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being, *University of Rochester, American Psychologist*, DOI: 10.1037/110003-066X.55.1.68

Deci, E. L., Ryan, R. M., (1993), Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik, *Zeitschrift für Pädagogik* 39 (1993) 2, S. 223-238

Deci, E. L., Ryan, R. M.; (2004), Self-Determination Theory (Kindle-Positionen). Guilford Publications. Kindle-Version.

Duden K., (2021), Bibliographisches Institut GmbH, Dudenverlag: Berlin

Ferguson, Christopher J., (2015) Do Angry Birds Make for Angry Children? A Meta-Analysis of Video Game Influences on Children's and Adolescents' Aggression, Mental Health, Prosocial Behavior, and Academic Performance, *Perspectives on Psychological Science* 2015, Vol. 10(5) 646–666, Stetson University, DOI: 10.1177/1745691615592234

Garris R., Ahlers R., Driskell J. E., (2002), Games, Motivation and Learning. Research and Practice Model. In: *Simulation & Gaming*, 33. Jg., H. 4, Sage Publications, S. 441-467, Newbury Park (USA)

Giessen H. W., (2015) Serious games effects: an overview, Elsevier, (2015), doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.881

Green C. S., Bavelier D., (2003). *Action video game modifies visual selective attention*. *Nature* 423, 534-537, Letters to Nature

Grandl, M., Höllerbauer, B., Ebner, M., Slany, W. (2017) Ein offenes Unterrichtskonzept für den Einstieg in die Programmierung mit Hilfe von „Pocket Code“. Coding als Baustein der digitalen Grundbildung. *Schule Aktiv (Sonderheft des BMB)*. S. 32-37.
<http://pubshop.bmbf.gv.at/detail.aspx?id=666>

Görge R., Huemer S., Schulte G., Moll K., (2020), *Evaluation of a digital game-based reading training for German children with reading disorder*, <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103834>

Hughes-R. T., Roberts Th., Brown D., Boulton H., Burton A., Shopland N., Martinovs D., (2020), Examining the potential impact of digital game making in curricula based teaching: Initial observations, <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103988>

Juul, J. *Half-real: video games between real rules and fictional worlds*. MIT Press, Cambridge, Ma, 2005.

Juul, J. (2018). Das Spiel, der Spieler, die Welt: Auf der Suche nach einem Herz des Spiels. *Plural Multidisziplinäre Zeitschrift*, 1(2). <https://doi.org/10.29378/plurais.2447-9373.2010.v1.n2.%p>

Katz, I., & Assor, A. (2007). When choice motivates and when it does not. *Educational Psychology Review*, 19, 429-442.

Ke F., (2013) An implementation of design-based learning through creating educational computer games: *A case study on mathematics learning during design and computing*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2013.12.010>

Kebritchi M., Hirumi A., Bai H., (2010), The effects of modern mathematics computer games on mathematics achievement and class motivation, doi:10.1016/j.compedu.2010.02.007

Lumsden J., Elizabeth A Edwards E. A., Lawrence N.S., Coyle D., Munafò M.R., Gamification of Cognitive Assessment and Cognitive Training: A Systematic Review of Applications and Efficacy, (*JMIR Serious Games* 2016;4(2):e11) doi: 10.2196/games.5888

Peng W., Lin J-H., Karin A. Pfeiffer K. A., Winn B. (2012): Need Satisfaction Supportive Game Features as Motivational Determinants: *An Experimental Study of a Self-Determination Theory Guided Exergame*, *Media Psychology*, 15:2, 175-196 <http://dx.doi.org/10.1080/15213269.2012.673850>

Prensky, M. 2001. *Digital Game-Based Learning*. McGraw-Hill, New York. ISBN 0-07-136344-0, \$29.95.

Prescott, Anna T., Sargent, James D., Hull Jay G., (2018), *Metaanalysis of the relationship between violent video game play and physical aggression over time*, Edited by David E. Meyer, University of Michigan, Ann Arbor, MI, and approved August 10, 2017, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1611617114

Proulx J-N., Romero M., Arnab S., (2016) *Learning Mechanics and Game Mechanics Under the Perspective of Self-Determination Theory to Foster Motivation in Digital Game Based Learning*, <https://doi.org/10.1177/1046878116674399>

Reeve, J., Deci, E. L., & Ryan, R.M. (2004). Selbstbestimmungstheorie: Ein dialektisches Rahmenwerk zum Verständnis soziokultureller Einflüsse auf die Motivation der Studierenden. In D. McInerney, & S. Van Etten (Eds.), *Big Theory Revisited* (S. 31-60). Information Age Publishing: Connecticut, DOI: [10.4236/ojpp.2014.43042](https://doi.org/10.4236/ojpp.2014.43042)

Reeve, J., Cheon S.H., Vansteenkiste M., (2020) When teachers learn how to provide classroom structure in an autonomy-supportive way: Benefits to teachers and their students, <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.103004>

Roderus, S., Homepage und Blog von Simon Roderus, [Was ist Gamification? – Gamification, Didaktik und Lernen \(e-lehre.de\)](http://www.was-ist-gamification.de) Zugriff Mai 2021

Ravens-Sieberer U., Monika Bullinger M., (2000), *KINDL®, Fragebogen zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen*, Revidierte Form, n.a.

Stangl, W. (2021). Stichwort: 'Selbstbestimmungstheorie der Motivation – *Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik*, <https://lexikon.stangl.eu/28413/selbstbestimmungstheorie-der-motivation> (2021-06-25)

Sailer M., Mayr S. K., Mandl H., Hence J. U., (2016), How gamification motivates: An experimental study of the effects of specific game design elements on psychological need satisfaction <http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.033>

Meyer S., Wyder A., (2017) *Mathematik-Kurztest und adaptive Diagnostik für die 5. Klasse*, Manual, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik: Zürich

Stewart et al., (2013) Digital Games for Empowerment and Inclusion (DGEI) The Potential of Digital Games for Empowerment and Social Inclusion of Groups at Risk of Social and Economic Exclusion?: Evidence... , doi:10.2791/88148 Das Potenzial digitaler Spiele zur Stärkung der Rolle und sozialen Eingliederung von Gruppen, die von sozialer und wirtschaftlicher Ausgrenzung bedroht sind - Amt für Veröffentlichungen der EU (europa.eu) (zugriff Juni 2021, da doi «defekt»)

Toh W., Kirschner D., Self-directed learning in video games, affordances and pedagogical implications for teaching and learning <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103912>

Jen-Hang Wang, Sherry Y. Chen & Tak-Wai Chan (2016): *An Investigation of a Joyful Peer Response System: High Ability vs. Low Ability*, International Journal of Human-Computer Interaction, DOI: 10.1080/10447318.2016.1159800

Wouters, P., van Nimwegen, C., van Oostendorp, H., & van Der Spek, E. D. (2013). *A metaanalysis of the cognitive and motivational effects of serious games*. Journal of Educational Psychology, 105, 249-265. doi:10.1037/a0031311

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 001	Seite 019
Continuum in the self-determination according to the type of regulation and autonomy (Ryan & Deci, 2009).	
Tabelle 002 Main differencies across DGBL	Seite 030
Tabelle 003 Variablen die passen könnten	Seite 031
Tabelle 004 Digital Games and STEM	Seite 039
Tabelle 005 Die Avatare der SuS aus der vorliegenden Studie	Seite 054
Tabelle 006 Auflistung der Einsätze PC Game / Mathetests	Seite 056
Tabelle 007 GAS Game Addiction Scale Tabelle mit Werte	Seite 064
Tabelle 008 Liste der Mathematik Tests 5. Klasse	Seite 071

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 001 Digitalisierung by Klett	Seite 008
Abbildung 002 Einbindung der Mediendidaktik in der Pädagogik Mayrberger	Seite 013
Abbildung 003: Bender, I., https://www.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/UniHome/Weiterbildung/KOSMOS/Mediendidaktik.pdf (Zugriff: 05.07.2020)	Seite 013
Abbildung 004 Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000)	Seite 017
Abbildung 005, visueller Programmierblock Scratch	
Visuelle Programmierung mit Scratch - DigiDucation	Seite 025
Abbildung 006 Input, Process und Outcome eines Games	Seite 033
Abbildung 007 Die Produktion eines Games	Seite 034
Abbildung 008 UDL ID Electric Design von Din	Seite 034
Abbildung 009 Development Design	Seite 035
Abbildung 010 Universal Design of a game	Seite 035

Abbildung 011 Aufbau eines digitalen Spieles nach All et al.	Seite 037
Abbildung 012 Homo Ludens in der Post-Moderne	Seite 041
Abbildung 013 Gamification Octalysis by Chou	Seite 046
Abbildung 014 Zusammenhang der Systeme nach Quarachi	Seite 049
Abbildung 015 Arbeitsgedächtnis für wirkungsvolles Lernen Hasselhorn (2010)	Seite 051
Abbildung 016 Pocket Code Logo	Seite 052
Abbildung 017 Das unterstützende Programm von Catrobat	Seite 069
Abbildung 018 Auszug aus einem Tutorial Block Aufbau	Seite 079

10. Verzeichnis der Bilder und Fotos

Bild 001 Bild aus dere Studie	Seite 000
Bild 002 Fingerhüte / Digitalis purpurea Foto & Bild spezial, wald, sommer Bilder auf fotocommunity	Seite 007
Bild 003 Myst 1993 Myst - Wikipedia	Seite 011
Bild 004 Wes Cherry Erfinder von Solitaire	Seite 014
Wes Cherry: Der Mann, der Solitaire erfand - und nur acht Cent erhielt STERN.de	
Bild 005 Thomas Alva Edison	Seite 015
Bild 006 Friedrich von Schiller	Seite 016
Bild 007 Lao Tse	Seite 024
Bild 008 Atari's Pong Oberfläche (2D, sw)	Seite 026
Bild 009 Pong «zum Mitnehmen»	Seite 026
Bild 010 Einstein als Apple Werbung	Seite 027
Bild 011 Ein Schüler im multimedialen «Flow»	Seite 053
Bild 012 Blocks im PC	Seite 068
Bild 013 ein Zwischenbild	Seite 068
Bild 014 Aristoteles, Rom, Palazzo Altemps, Aristoteles – Wikipedia	Seite 082

Bild 015 Henry Ford	Seite 083
Bild 016 Wohin das Auge reicht: iPads werden mit PC bespielt	Seite 084
Bild 017. Kreativität ohne Grenzen	Seite 087

11. Verzeichnis der Graphiken

Graphik 001: Ergebnisse der Mathetests.	Seite 070
Graphik 002: Ergebnisse der MKT-5 Tests: Arithmetik.	Seite 073
Graphik 003: Ergebnisse der MKT-5 Tests: Sachrechnen.	Seite 074
Graphik 004: Ergebnisse der MKT-5 Tests: Geometrie.	Seite 074
Graphik 005: Ergebnisse der Game Addiction Scale	Seite 075
Graphik 006: Ergebnisse der Game Addiction Scale.	Seite 075
Graphik 007 Spiele und Häufigkeit der Nutzung auf die SuS verteilt.	Seite 076
Graphik 008: Blick auf das Spielverhalten.	Seite 076
Graphik 009: Blick auf die psychische Gesundheit.	Seite 077
Graphik 010: Blick auf die körperliche Gesundheit.	Seite 077

12. Zitate

Thomas Alva Edison, Seite 015, Bild 005

«Unsere grösste Schwäche ist das Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist, es einfach nochmal zu probieren».

Thomas Alva Edison (11.2.1847 – 18.10.1931)

Quelle: [Thomas Alva Edison | zitate.eu](https://www.zitate.eu/Thomas-Alva-Edison)

Friedrich von Schiller, Seite 016, Bild 006

«Bestimme dich aus dir selbst»

Friedrich von Schiller (1759 - 1805), Johann Christoph Friedrich Schiller, ab 1802 von Schiller, deutscher Arzt, Dichter, Philosoph und Historiker; gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker und Lyriker

Quelle: Schiller, F., Briefe. An Körner, 1. Januar 1792 (von Schiller aufgegriffener Aufklärungsimperativ Immanuel Kants)

Laotse, Seite 024, Bild 007

„Gib einem Hungernden einen Fisch, und er wird einmal satt, lehre ihn Fischen, und er wird nie wieder hungern.“ — Laotse legendärer chinesischer Philosoph -604

Quelle: <https://beruhmte-zitate.de/>

Albert Einstein, Seite 24, Bild 010

Probleme kann man niemals
mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind.

Albert Einstein (14.3.1879 – 18.4.1955)

Quelle: [Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise ... - Albert Einstein \(zitat-des-tages.de\)](https://www.zitat-des-tages.de/Probleme-kann-man-niemals-mit-derselben-Denkweise-...-Albert-Einstein)

13. Beispiele einer Auswahl der Links für die Arbeit am PC

PC Websites, die immer zur Verfügung standen (Zugriff von Oktober 2020 bis Januar 2021)

Die meisten Sites und Links waren zum Zeitpunkt der Studie auf Englisch.

Video

<https://www.google.com/search?q=pocket+code+shooter+game+step+by+step&og=pocket+code+shooter+game+step+by+step&aqs=chrome..69i57.12489j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Animationen DE

<https://www.youtube.com/watch?v=F5oEObmRexM>

deutsche Pocket Code tutorials

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNR_1kUvwBeyTfo3xmMydwydloM7XAt3M

sensoren einbauen

https://www.youtube.com/watch?v=txGX7ediMXY&list=PLNR_1kUvwBeyTfo3xmMydwydloM7XAt3M&index=24

verfolgungsjagd

https://www.youtube.com/watch?v=WPmBZnH_DL4&list=PLNR_1kUvwBeyTfo3xmMydwydloM7XAt3M&index=25

kollision: ball wird mit sensoren gesteuert

https://www.youtube.com/watch?v=AF6FvQqfGel&list=PLNR_1kUvwBeyTfo3xmMydwydloM7XAt3M&index=31

touchscreen zur steuerung einsetzen

https://www.youtube.com/watch?v=TT2AUO7dS64&list=PLNR_1kUvwBeyTfo3xmMydwydloM7XAt3M&index=39

create a score in PC

https://www.youtube.com/watch?v=sS-pSziZrbE&list=PLNR_1kUvwBeyTfo3xmMydwydloM7XAt3M&index=56

punkte sammeln

https://www.youtube.com/watch?v=QMeDkvad6oMlist=PLNR_1kUvwBeyTfo3xmMydwydloM7XAt3M&index=47

spiel

https://www.youtube.com/watch?v=0phOk4zwQIk&list=PLNR_1kUvwBeyTfo3xmMydwydloM7XAt3M&index=48

gamepad control with buttons

<https://share.catrob.at/pocketcode/program/12827>

code view of gamepad control with buttons

https://share.catrob.at/pocketcode/project/12827/code_view

fertige projekte

<https://wiki.catrobat.org/bin/view/Documentation/>

shooter game / vertical moving background

<https://wiki.catrobat.org/bin/view/Documentation/Game%20Design/>

fertige produkte

<https://wiki.catrobat.org/bin/view/Documentation/Starter/>

memory game by pc team

<https://share.catrob.at/pocketcode/project/969>

code ansicht davon

https://share.catrob.at/pocketcode/project/969/code_view

Pocket Code Links zu Tutorials (Zugriff Dez 2020 – Jan 2021)

<https://www.youtube.com/watch?v=nhfvqyeEfK8>

moving background

<https://www.youtube.com/watch?v=m97g4G49kOg>

spiel mit figur

<https://www.youtube.com/watch?v=1nnbv-OqTqg>

high score

<https://www.youtube.com/watch?v=d829M4EZVo4>

animationen

<https://www.youtube.com/watch?v=F5oEObmRexM>

14. Anhang

13.1. Befindlichkeit Fragebogen

Datum..... / Mathetest:.....

iPAD Nr.....

Fragebogen Gaming / Avatar:.....

(Real Name:.....) (leserlich schreiben !!!!!)

	Nie	Selten	Manchmal	Oft	Sehr oft
1. hast du ständig über gamen nachgedacht	<input type="checkbox"/>				
2. hast du immer mehr Zeit mit gamen verbracht	<input type="checkbox"/>				
3. bist du mit gamen den Problemen des Alltags entflohen	<input type="checkbox"/>				
4. haben andere erfolglos versucht, dein gamen zu verringern	<input type="checkbox"/>				
5. hast du dich schlecht gefühlt, wenn du nicht gamen konntest	<input type="checkbox"/>				
6. hast du mit deiner Familie oder Freunden/Freundinnen wegen des Gamens gestritten	<input type="checkbox"/>				
7. hattest du wegen Gamen wichtiges wie die Schule vernachlässigt	<input type="checkbox"/>				
8. Hast du dich mit deinen Freunden über Pocket Code ausgetauscht?	<input type="checkbox"/>				
9. Wieviele Stunden hast du gestern gegamt und welches Spiel war es?	<input type="checkbox"/>				

Achim Hättich, 2020 / MA 2 Radu M. Klinger 2020/2021

Fortsetzung Seite 105

(Fortsetzung von Seite 104)

Es geht um Videospiele egal ob auf Computer, Handy, Tablet, Xbox, Playstation, Nintendo, PS5

Wie oft in den letzten 6 Monaten..

	Nie	Selten	Manchmal	Oft	Sehr oft
1. hast du ständig über gamen nachgedacht	<input type="checkbox"/>				
2. hast du immer mehr Zeit mit gamen verbracht	<input type="checkbox"/>				
3. bist du mit gamen den Problemen des Alltags entflohen	<input type="checkbox"/>				
4. haben andere erfolglos versucht, dein gamen zu verringern	<input type="checkbox"/>				
5. hast du dich schlecht gefühlt, wenn du nicht gamen konntest	<input type="checkbox"/>				
6. hast du mit deiner Familie oder Freunden/Freundinne wegen des Gamens gestritten	<input type="checkbox"/>				
7. hattest du wegen Gamens wichtiges wie die Schule vernachlässigt	<input type="checkbox"/>				

Hast Du ein eigenes Zimmer?

Nein

Ja

Wie viele Autos habt Ihr in Eurer Familie?

0

1

2

3

4 oder mehr

Wie viele Ferienreisen habt Ihr in den letzten 12 Monaten als Familie gemacht?

0

1

2

3

4 oder mehr

Wie viele Computer (inkl. Laptops und Tablets) habt Ihr insgesamt im Haushalt?

0

1

2

3

4 oder mehr

Wie viele Badezimmer habt Ihr zuhause (nur die Räume, in denen eine Dusche oder eine Badewanne steht, zählen. Separate WC nicht mitzählen)?

0

1

2

3

4 oder mehr

Von welchem Land/ welchen Ländern bist Du Bürger (hast Du einen Pass/ID)?

Fragebogen Gaming Baseline

Name:..... Klasse.....Datum.....

Welches sind Deine drei liebsten Videospiele?

--	--	--

Hast Du schon einmal Videospiele gespielt, für die Du eigentlich zu jung warst?

- nein ja

Wie lange spielst Du ungefähr im Durchschnitt pro Tag Videospiele?

Am Wochen-/Schultag (Montag bis Freitag): _____ Stunden

Wochenende (Samstag, Sonntag)/Ferien: _____ Stunden

Wenn du die letzte Woche betrachtest, wie hast Du dich gefühlt? Bitte kreuze in jeder Zeile das für dich zutreffende an.

In der letzten Woche	nie	selten	manchmal	oft	immer
1. habe ich viel gelacht und Spass gehabt	<input type="checkbox"/>				
2. habe ich mich allein gefühlt	<input type="checkbox"/>				
3. war mir langweilig	<input type="checkbox"/>				
4. habe ich mich krank gefühlt	<input type="checkbox"/>				
5. war ich müde und schlapp	<input type="checkbox"/>				
6. hatte ich viel Kraft und Ausdauer	<input type="checkbox"/>				
7. hatte ich Kopf- oder Bauchschmerzen	<input type="checkbox"/>				
8. habe ich Angst gehabt	<input type="checkbox"/>				

(Fortsetzung auf Seite 107)

Es geht um Videospiele egal ob auf Computer, Handy, Tablet, Xbox, Playstation, Nintendo, PS5

Wie oft in den letzten 6 Monaten.

	Nie	Selten	Manchmal	Oft	Sehr oft
1. hast du ständig über gamen nachgedacht	<input type="checkbox"/>				
2. hast du immer mehr Zeit mit gamen verbracht	<input type="checkbox"/>				
3. bist du mit gamen den Problemen des Alltags entflohen	<input type="checkbox"/>				
4. haben andere erfolglos versucht, dein gamen zu verringern	<input type="checkbox"/>				
5. hast du dich schlecht gefühlt, wenn du nicht gamen konntest	<input type="checkbox"/>				
6. hast du mit deiner Familie oder Freunden/Freundinne wegen des Gamens gestritten	<input type="checkbox"/>				
7. hattest du wegen Gamen wichtiges wie die Schule vernachlässigt	<input type="checkbox"/>				

Hast Du ein eigenes Zimmer? Nein Ja

Wie viele Autos habt Ihr in Eurer Familie?

0 1 2 3 4 oder mehr

Wie viele Ferienreisen habt Ihr in den letzten 12 Monaten als Familie gemacht?

0 1 2 3 4 oder mehr

Wie viele Computer (inkl. Laptops und Tablets) habt Ihr insgesamt im Haushalt?

0 1 2 3 4 oder mehr

Wie viele Badezimmer habt Ihr zuhause (nur die Räume, in denen eine Dusche oder eine Badewanne steht, zählen. Separate WC nicht mitzählen)?

0 1 2 3 4 oder mehr

Von welchem Land/ welchen Ländern bist Du Bürger (hast Du einen Pass/ID)?

1 ARITHMETIK

1.1 Ergänze

a) $3\,400 + \underline{\hspace{2cm}} = 10\,000$

b) $46\,255 + \underline{\hspace{2cm}} = 100\,000$

c) $720\,000 + \underline{\hspace{2cm}} = 1\,000\,000$

1.2 Rechne schriftlich; die Aufgabe c und d halbschriftlich

a) $435\,231 + 34\,240 + 254 = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $94\,314 - 3\,422 - 11\,014 = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $47 \cdot 69 =$ _____

d) $32\,193 : 49 =$ _____

- 2.5 Peter und Sonja fahren mit ihrem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von Peter beträgt 16 km/h, diejenige von Sonja 20 km/h. Wie weit sind sie nach 1h voneinander entfernt?

Lösung: Sie sind _____ km voneinander entfernt.

- 2.6 Das Flugzeug mit der Nummer LX2084 fliegt dreimal in der Woche von Zürich nach Lissabon und wieder zurück. Wie viele Kilometer fliegt das Flugzeug in einer Woche? Fülle die Tabelle aus.

Reisestrecke	Distanz in km	Wöchentliche Reisestrecke
Zürich - Lissabon	1 700 km	

A large grid consisting of 20 columns and 10 rows, intended for calculations or drawing.

3 GEOMETRIE

3.1 Zeichne mit dem Geodreieck ein Rechteck mit der Breite 3.5 cm und der Länge 5 cm.

3.2 Kreuze das Kästchen an, in welchem die Linien parallel zueinander sind.

3.3 Zeichne das Spiegelbild. Benutze ein Lineal.

3.4 Wie viele Würfel passen noch in die Kiste?

Lösung: Es passen noch _____ Würfel in die Kiste.

3.5 Schau die Darstellung gut an. Vergleiche die Darstellung mit der Tabelle. Rechne und fülle die Tabelle aus. Du darfst auch zeichnen, wenn dir das hilft.

Höhe der Figur	1	2	3			6	7	8
Breite der Figur	2	3	4					
Anzahl der Platten	2	6	12					

1. Welche Zahlen sind mit einem Pfeil markiert?

a

b

2. Markiere die Lage der Zahlen mit Pfeilen. Beschrifte die Pfeile.

a 0.9, 1, 1.2, 0.65, 1.05

b 0.08, 0.1, 0.11, 0.051, 0.093

3. Zähle in Schritten vorwärts und rückwärts. Ergänze die fehlenden Zahlen.

a

b

1. Schreibe die Rechenschritte auf.

		T	H	Z	E	Z ^{tel}	H ^{stel}	T ^{ste}			T	H	Z	E	Z ^{tel}	H ^{stel}	T ^{ste}	
a					2	7	8	8		b				2	2	0	5	6
					2	6	8	8						2	3	0	5	6
					2	6	7	8						2	3	0	4	6
					1	6	7	8						2	3	0	4	4
					1	6	7	9						2	3	0	0	4
					1	6	8							2	3	0	1	

2. Vervollständige die Tabelle.

Schreibweise als Bruch	Schreibweise mit Stellenwerten	Schreibweise als Dezimalzahl
$\frac{3}{10}$	3 Zehntel	0.3
$\frac{5}{100}$		
$\frac{8}{10}$		
$\frac{2}{1000}$		

3. Rechne aus.

a	1.234 + 0.002	=		b	8.355 - 0.005	=
	1.234 + 0.02	=			8.355 - 0.05	=
	1.234 + 0.2	=			8.355 - 8	=
	1.234 + 2	=			8.355 - 0.3	=

4.

2: Aufgabe 3. Welcher Zahl entsprechen ...

- a 45 Hundertstelteilchen?
- b 88 Zehntelteilchen?
- c 152 Tausendstelteilchen?
- d 3900 Zehntelteilchen?
- e 2 Zehnerstangen und 19 Zehntelteilchen?
- f 11 Zehntelteilchen und 18 Hundertstelteilchen?

1. Fülle die Tabelle aus. In jeder Zeile soll die Zahl auf drei unterschiedliche Arten geschrieben werden. Ergänze die fehlenden Schreibweisen.

Schreibweise als Dezimalzahl	Schreibweise mit Stellenwerten	Addition von Zahlen mit einer Wertziffer
0.105	1 Zehntel, 5 Tausendstel	$0.1 + 0.005$
200.02		
	5 Tausender, 5 Zehntel, 5 Tausendstel	
	6 Zehner, 6 Zehntel	
		$800 + 0.8 + 0.008$

2. Welcher Zahl entsprechen ...

- a 45 Hundertstelteilchen?
- b 28 Zehntelteilchen?
- c 140 Tausendstelteilchen?
- d 5300 Zehntelteilchen?
- e 6 Zehnerstangen und 16 Zehntelteilchen?
- f 12 Zehntelteilchen und 12 Hundertstelteilchen?

1. Fülle die Tabelle aus. In jeder Zeile soll die Zahl auf drei unterschiedliche Arten geschrieben werden. Ergänze die fehlenden Schreibweisen.

Schreibweise als Dezimalzahl	Schreibweise mit Stellenwerten	Addition von Zahlen mit einer Wertziffer
0.105	1 Zehntel, 5 Tausendstel	$0.1 + 0.005$
210.05		
	3 Tausender, 4 Zehntel, 6 Tausendstel	
	8 Zehner, 2 Zehntel	
		$800 + 0.9 + 0.009$

2. Welcher Zahl entsprechen ...

- a 15 Hundertstelteilchen?
- b 32 Zehntelteilchen?
- c 180 Tausendstelteilchen?
- d 5900 Zehntelteilchen?
- e 8 Zehnerstangen und 18 Zehntelteilchen?
- f 14 Zehntelteilchen und 14 Hundertstelteilchen?

1.

2. Aufgabe 3: Welcher Zahl entsprechen ...

- a 8 Zehntelteilchen?
- b 4 Tausendstelteilchen?
- c 9 Hundertstelteilchen?
- d 2 Zehntelteilchen und 4 Hundertstelteilchen?
- e 3 Zehntelteilchen und 7 Tausendstelteilchen?
- f 56 Hundertstelteilchen?

4.

2. Aufgabe 3: Welcher Zahl entsprechen ...

- a 8 Zehntelteilchen?
- b 4 Tausendstelteilchen?
- c 9 Hundertstelteilchen?
- d 2 Zehntelteilchen und 4 Hundertstelteilchen?
- e 3 Zehntelteilchen und 7 Tausendstelteilchen?
- f 56 Hundertstelteilchen?

1. Fülle die Tabelle aus. In jeder Zeile soll die Zahl auf drei unterschiedliche Arten geschrieben werden. Ergänze die fehlenden Schreibweisen.

Schreibweise als Dezimalzahl	Schreibweise mit Stellenwerten	Addition von Zahlen mit einer Wertziffer
0.58	5 Zehntel, 8 Hundertstel	$0.5 + 0.08$
0.974		
	2 Hundertstel, 2 Tausendstel	
	1 Einer, 6 Zehntel	
		$2 + 0.3 + 0.01$

2. Welcher Zahl entsprechen ...

- a 3 Zehntelteilchen?
- b 7 Tausendstelteilchen?
- c 4 Hundertstelteilchen?
- d 1 Zehntelteilchen und 6 Hundertstelteilchen?
- e 1 Zehntelteilchen und 6 Tausendstelteilchen?
- f 86 Hundertstelteilchen?

1. Ergänze die Werte in der Tabelle.

a Teigwaren

Anzahl Packungen	–	Preis
1	–	1.50 Fr.
2	–	
4	–	
8	–	
16	–	

b Konfitüre

Anzahl Gläser	–	Preis
1	–	
2	–	8 Fr.
3	–	
4	–	
5	–	

c Luftballons

Anzahl Packungen	–	Anzahl Luftballons
1	–	
2	–	
3	–	300
7	–	
10	–	

d Schnur

Anzahl Rollen	–	Gesamtlänge Schnur
1	–	
2	–	120 m
4	–	
8	–	
16	–	

e Süßmostflaschen

Anzahl Flaschen	–	Fassungsvermögen
1	–	
4	–	100 l
8	–	
12	–	
120	–	

f Wohnungsmiete

Zeitdauer	–	Mietpreis
1 Monat	–	2000 Fr.
3 Monate	–	
6 Monate	–	
1 Jahr	–	
5 Jahre	–	

1. Ergänze die Werte in der Tabelle.

a Teigwaren

Anzahl Packungen	–	Preis
1	–	3.20 Fr.
2	–	
4	–	
6	–	
7	–	

b Konfitüre

Anzahl Gläser	–	Preis
1	–	
2	–	9 Fr.
4	–	
5	–	
9	–	

c Luftballons

Anzahl Packungen	–	Anzahl Luftballons
1	–	
3	–	450
4	–	
7	–	
14	–	

d Schnur

Anzahl Rollen	–	Gesamtlänge Schnur
1	–	
3	–	
4	–	
8	–	
16	–	1840 m

e Getränke

Anzahl Flaschen	–	Fassungsvermögen
1	–	
4	–	2000 ml
8	–	
9	–	
12	–	

f Wohnungsmiete

Zeitdauer	–	Mietpreis
1 Monat	–	
3 Monate	–	
6 Monate	–	
1 Jahr	–	25.800 Fr.
5 Jahre	–	

1. Ergänze die Werte in der Tabelle.

a Teigwaren

Anzahl Packungen	–	Preis
1	–	1.80 Fr.
3	–	
4	–	
7	–	
14	–	

b Brotaufstrich

Anzahl Gläser	–	Preis
1	–	
3	–	14.70 Fr.
5	–	
8	–	
15	–	

c Luftballons

Anzahl Packungen	–	Anzahl Luftballons
1	–	
3	–	375
7	–	
9	–	
12	–	

d Schnur

Anzahl Rollen	–	Gesamtlänge Schnur
1	–	
3	–	285 m
5	–	
8	–	
18	–	

e Getränke

Anzahl Flaschen	–	Fassungsvermögen
1	–	
3	–	
8	–	2400 ml
15	–	
72	–	

f Wohnungsmiete

Zeitdauer	–	Mietpreis
1 Monat	–	
3 Monate	–	
4 Monate	–	
1 Jahr	–	22 224 Fr.
7 Jahre	–	

1. Berechne die Preise so, dass alle Wertepaare proportional sind.

a Brokkoli

Gewicht	–	Preis
500 g	–	
1 kg	–	5 Fr.
2 kg	–	
2 kg 500 g	–	

b Randen

Gewicht	–	Preis
100 g	–	
500 g	–	
1 kg	–	3 Fr.
1 kg 500 g	–	

2. Die Tabellen (A bis D) beschreiben den Zusammenhang zwischen Zeitdauer und Strecke für vier verschiedene Fahrzeuge, die mit gleichbleibender Geschwindigkeit fahren.

Ergänze die Tabellen (A bis D) mit proportionalen Wertepaaren.

3 h – 60 km	1 h – 120 km	5 h – 600 km	3 h – 180 km
4 h – 240 km	3 h – 135 km	10 h – 1200 km	1 h – 45 km
4 h – 180 km	2 h – 120 km	1 h – 20 km	4 h – 80 km

A

Zeitdauer	–	Strecke
1 h	–	60 km
	–	
	–	
	–	

B

Zeitdauer	–	Strecke
2 h	–	90 km
	–	
	–	
	–	

C

Zeitdauer	–	Strecke
5 h	–	100 km
	–	
	–	
	–	

D

Zeitdauer	–	Strecke
3 h	–	360 km
	–	
	–	
	–	

1. Berechne die Preise so, dass alle Wertepaare proportional sind.

a Sellerie

Gewicht	–	Preis
250 g	–
500 g	–
1 kg	–	6.80 Fr.
1 kg 500 g	–

b Suppengemüse

Gewicht	–	Preis
500 g	–
1 kg	–
2 kg 500 g	–
3 kg	–	21.30 Fr.

2. Die Tabellen (A bis D) beschreiben den Zusammenhang zwischen Zeitdauer und Strecke für vier verschiedene Fahrzeuge, die mit gleichbleibender Geschwindigkeit fahren.
Ergänze die Tabellen (A bis D) mit proportionalen Wertepaaren.

3 h – 75 km	1 h – 72 km	1 h – 600 km	1 h – 30 km
2 min – 20 km	90 min – 45 km	1 min – 500 m	10 min – 100 km
5 min – 6 km	12 min – 5 km	50 min – 60 km	6 h – 150 km

A

Zeitdauer	–	Strecke
1 h	–	25 km
.....	–
.....	–
.....	–

B

Zeitdauer	–	Strecke
30 min	–	36 km
.....	–
.....	–
.....	–

C

Zeitdauer	–	Strecke
15 min	–	150 km
.....	–
.....	–
.....	–

D

Zeitdauer	–	Strecke
20 min	–	10 km
.....	–
.....	–
.....	–

1. Rechne aus.

a $3400 + 5200$	=	b $85\,000 + 40\,000$	=
$6080 + 1090$	=	$31\,000 + 60\,500$	=
$7700 + 3200$	=	$17\,000 + 35\,000$	=

c $2600 + 800$	=	d $19\,000 + 60\,000$	=
$2600 + 7800$	=	$19\,000 + 63\,000$	=
$2600 + 7850$	=	$29\,000 + 63\,000$	=

2. Rechne aus.

a $5300 - 800$	=	b $78\,000 - 32\,000$	=
$9900 - 3900$	=	$30\,100 - 20\,050$	=
$6000 - 1200$	=	$95\,000 - 91\,000$	=

c $4500 - 700$	=	d $162\,000 - 80\,000$	=
$4500 - 2700$	=	$162\,000 - 83\,000$	=
$4500 - 2720$	=	$162\,000 - 93\,000$	=

3. Wähle ein geeignetes Vorgehen und rechne aus.

a $6950 + 4080$	b $7210 - 7090$
c $37\,100 + 8900$	d $312\,000 - 89\,000$

1. Rechne aus.

a	$2600 + 6700$	=	b	$29\,000 + 65\,000$	=
	$8900 + 9800$	=		$51\,000 + 87\,000$	=
	$7170 + 2900$	=		$70\,700 + 40\,400$	=

c	$57\,060 + 12\,000$	=	d	$83\,800 + 20\,070$	=
	$57\,060 + 12\,060$	=		$83\,800 + 27\,070$	=
	$57\,060 + 12\,960$	=		$83\,800 + 27\,270$	=

2. Rechne aus.

a	$13\,800 - 4\,300$	=	b	$150\,000 - 21\,000$	=
	$28\,500 - 2\,700$	=		$39\,100 - 37\,800$	=
	$45\,600 - 10\,800$	=		$123\,000 - 32\,000$	=

c	$61\,300 - 6\,000$	=	d	$79\,500 - 44\,000$	=
	$61\,300 - 6\,600$	=		$79\,500 - 44\,800$	=
	$61\,300 - 6\,660$	=		$79\,500 - 44\,845$	=

3. Wähle ein geeignetes Vorgehen und rechne aus.

a	$76\,500 + 65\,700 + 57\,600$	b	$33\,065 - 32\,990$
c	$25\,041 + 75\,082 + 53\,018 + 47\,059$	d	$200\,000 - 85\,400 - 14\,600$

1. Rechne aus.

a	$6 \cdot 500$	=	b	$20 \cdot 80$	=
	$6 \cdot 5000$	=		$200 \cdot 80$	=
	$60 \cdot 5000$	=		$200 \cdot 800$	=
	$600 \cdot 500$	=		$20 \cdot 8000$	=

c	$4 \cdot 7000$	=	d	$90 \cdot 30$	=
	$40 \cdot 7000$	=		$90 \cdot 3000$	=
	$40 \cdot 700$	=		$900 \cdot 300$	=
	$400 \cdot 70$	=		$900 \cdot 30$	=

e	$50 \cdot 800$	=	f	$6 \cdot 9000$	=
	$5 \cdot 80000$	=		$60 \cdot 900$	=
	$50 \cdot 8000$	=		$600 \cdot 900$	=
	$500 \cdot 800$	=		$6000 \cdot 9$	=

2. Wähle ein geeignetes Vorgehen und rechne aus.

a	$30 \cdot 720$	b	$70 \cdot 4007$
c	$400 \cdot 2080$	d	$500 \cdot 660$

1. Rechne aus.

a	$6890 + 4120$	=	b	$96\,600 + 27\,000$	=
	$7541 + 8600$	=		$53\,700 + 8900$	=
	$9664 + 3050$	=		$55\,550 + 55\,550$	=

c	$76\,060 + 142\,000$	=	d	$59\,000 + 292\,000$	=
	$76\,060 + 142\,080$	=		$433 + 998$	=
	$76\,060 + 142\,983$	=		$59\,433 + 292\,998$	=

2. Rechne aus.

a	$60\,700 - 12\,500$	=	b	$114\,000 - 8040$	=
	$103\,250 - 80\,080$	=		$727\,200 - 70\,700$	=
	$852\,900 - 77\,000$	=		$938\,100 - 935\,800$	=

c	$641\,375 - 60\,200$	=	d	$840\,570 - 76\,000$	=
	$641\,375 - 160\,250$	=		$845\,770 - 76\,000$	=
	$641\,375 - 163\,250$	=		$840\,570 - 76\,076$	=

3. Wähle ein geeignetes Vorgehen und rechne aus.

a	$136\,982 + 64\,999 + 98\,018$	b	$656\,000 - 68\,900 - 81\,600$
c	$42\,870 + 52\,770 + 62\,670 + 72\,570$	d	$276\,146 - 99\,990 - 9990$

1. Rechne aus.

a	$2602 + 6760$	=	b	$29050 + 65050$	=
	$8800 + 9200$	=		$51050 + 87050$	=
	$7140 + 2905$	=		$70730 + 44400$	=

c	$57020 + 12080$	=	d	$83800 + 20370$	=
	$57960 + 12060$	=		$83800 + 27270$	=
	$57065 + 12965$	=		$83801 + 27279$	=

2. Rechne aus.

a	$13805 - 4340$	=	b	$150005 - 21005$	=
	$28505 - 2705$	=		$39150 - 37805$	=
	$45605 - 10805$	=		$123005 - 32052$	=

c	$61200 - 6800$	=	d	$79500 - 44007$	=
	$61200 - 6800$	=		$79505 - 44800$	=
	$61200 - 6880$	=		$79500 - 44840$	=

3. Wähle ein geeignetes Vorgehen und rechne aus.

a	$76530 + 65770 + 57600$	b	$33065 - 32990$
c	$25042 + 75084 + 53014 + 47050$	d	$200200 - 85600 - 14200$

1. Rechne aus.

a	$5 \cdot 80\,000$	=	b	$70 \cdot 900$	=
	$50 \cdot 800$	=		$90 \cdot 7\,000$	=
	$30 \cdot 90$	=		$500 \cdot 20$	=
	$300 \cdot 900$	=		$5\,000 \cdot 200$	=

c	$300 \cdot 40$	=	d	$30 \cdot 120$	=
	$30 \cdot 4\,000$	=		$300 \cdot 1200$	=
	$600 \cdot 80$	=		$40 \cdot 250$	=
	$60 \cdot 800$	=		$400 \cdot 2\,500$	=

e	$6 \cdot 125$	=	f	$30 \cdot 15$	=
	$60 \cdot 1250$	=		$600 \cdot 150$	=
	$80 \cdot 1250$	=		$1200 \cdot 150$	=
	$800 \cdot 125$	=		$12 \cdot 1500$	=

2. Wähle ein geeignetes Vorgehen und rechne aus.

a	$600 \cdot 552$	b	$71 \cdot 1090$
c	$44 \cdot 3200$	d	$205 \cdot 360$

1. Rechne aus.

a	$50 \cdot 120$	=	b	$1100 \cdot 90$	=
	$3 \cdot 12500$	=		$150 \cdot 8000$	=
	$40 \cdot 250$	=		$25 \cdot 7000$	=
	$700 \cdot 15$	=		$125 \cdot 500$	=

c	$70 \cdot 7000$	=	d	$500 \cdot 7000$	=
	$35 \cdot 7000$	=		$250 \cdot 700$	=
	$350 \cdot 70$	=		$25 \cdot 14000$	=
	$35000 \cdot 35$	=		$250 \cdot 2800$	=

e	$70 \cdot 9030$	=	f	$9 \cdot 7100$	=
	$71 \cdot 9030$	=		$11 \cdot 330$	=
	$40 \cdot 151$	=		$20 \cdot 7030$	=
	$44 \cdot 151$	=		$600 \cdot 610$	=

2. Wähle ein geeignetes Vorgehen und rechne aus.

a	$180 \cdot 360$	b	$420 \cdot 8400$
c	$234 \cdot 777$	d	$999 \cdot 999$

2.3 Kreuze die richtige Antwort an.

Remo sollte eine Menge von 380 um 124 vergrössern.
Er erhält 47 120. Wie hat Remo gerechnet?
Er hat:

- + (addiert) - (subtrahiert)
 • (multipliziert) : (dividiert)

2.4 In einem Bus sitzen 200 Feriengäste. Bei der nächsten Haltestelle steigt eine Schulklasse mit 40 Schülern und sechs Begleitpersonen aus. Nun steigen halb so viele Personen ein wie ausgestiegen sind. Wie viele Fahrgäste sitzen nun im Bus?

Lösung: _____ Fahrgäste sitzen noch im Bus.

3 GEOMETRIE

3.1 Zeichne mit dem Geodreieck ein Rechteck mit der Breite 3.5 cm und der Länge 5 cm.

3.2 Kreuze das Kästchen an, in welchem die Linien parallel zueinander sind.

2.5 Peter und Sonja fahren mit ihrem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von Peter beträgt 16 km/h, diejenige von Sonja 20 km/h. Wie weit sind sie nach 1h voneinander entfernt?

Lösung: Sie sind _____ km voneinander entfernt.

2.6 Das Flugzeug mit der Nummer LX2084 fliegt dreimal in der Woche von Zürich nach Lissabon und wieder zurück. Wie viele Kilometer fliegt das Flugzeug in einer Woche? Fülle die Tabelle aus.

Reisestrecke	Distanz in km	Wöchentliche Reisestrecke
Zürich - Lissabon	1 700 km	

3.3 Zeichne das Spiegelbild. Benutze ein Lineal.

3.4 Wie viele Würfel passen noch in die Kiste?

Lösung: Es passen noch _____ Würfel in die Kiste.

3.5 Schau die Darstellung gut an. Vergleiche die Darstellung mit der Tabelle. Rechne und fülle die Tabelle aus. Du darfst auch zeichnen, wenn dir das hilft.

Höhe der Figur	1	2	3		6	7	8
Breite der Figur	2	3	4				
Anzahl der Platten	2	6	12				